

Die interregionale Kooperation zwischen EU und MERCOSUR

**Hausarbeit zur Erlangung des
Akademischen Grades
eines Magister Artium
vorgelegt dem Fachbereich Sozialwissenschaften
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz**

von

Axel Fersen

aus Wiesbaden

1997

Referent: Prof. Dr. Manfred Mols

Korreferent:

Inhaltsverzeichnis

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	3
Abkürzungsverzeichnis	5
Einleitung	7
1. Analyserahmen	10
2. Die Bedeutung einer interregionalen Kooperation zwischen der EU und des MERCOSUR unter Berücksichtigung aktueller weltpolitischer Faktoren	18
2.1. Globalisierung des Welthandels	19
2.2. Einflüsse der Globalisierung in der posthegemonialen Ära	26
2.3. Die Annäherung zweier Regionen	31
3. Entwicklung und Zielsetzung des MERCOSUR	35
3.1. Entstehung	35
3.2. Der weitere Verlauf der wirtschaftlichen Harmonisierung	42
3.3. Die internationalen Beziehungen	47
4. Die aktuelle Lage und das internationale Umfeld der EU	54
4.1. Die globalen Interessen der EU	55
4.2. Das Interesse gegenüber dem MERCOSUR	59
5. Entwicklung des Dialogs zwischen EU und MERCOSUR	65
5.1. Das europäische Engagement	65
5.2. Die Beziehungen der europäischen Nationen nach Lateinamerika	69
5.3. Erste Gespräche und die Rolle der EU als externer Akteur	72

	2
6. Das interregionale Rahmenabkommen	75
6.1. Chronik und Ziele	75
6.2. Der Handel	85
6.3. Die Kooperationen	91
7. Zusammenfassung	96

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Globalisierung des Welthandels	25
Abbildung 2	Gesamter Handel des MERCOSUR	32
Abbildung 3	Marktanteile 1992 (Ausfuhren und Einfuhren)	32
Abbildung 4	Der Handel zwischen Argentinien und Brasilien	39
Abbildung 5	Argentiniens Veränderungsrate des BIP (real)	40
Abbildung 6	Brasiliens Veränderungsrate des BIP (real)	41
Abbildung 7	Uruguays Veränderungsrate des BIP (real)	41
Abbildung 8	Paraguays Veränderungsrate des BIP (real)	42
Abbildung 9	Anteil der Wirtschaftssektoren am BSP in den MERCOSUR-Staaten	43
Abbildung 10	Inflationsraten	44
Abbildung 11	Investitionsankündigungen der KFZ-Produzenten für Argentinien	45
Abbildung 12	Zufluß ausländischer Direktinvestitionen in Mio. US-\$	46
Abbildung 13	Handelsbilanzüberschuß des MERCOSUR gegenüber der EU	50
Abbildung 14	Direktinvestitionen in den MERCOSUR 1990	51
Abbildung 15	Anteil der Direktinvestitionen nach Lateinamerika aus der Triade (1992)	52
Abbildung 16	Anteil am Welthandel mit technischen Spitzenerzeugnissen in Prozent	54
Abbildung 17	Rangfolge der Wirtschaftsmächte nach dem BIP	62

Abbildung 18	Fortsetzung der Trends (Exporte + Importe)	63
Abbildung 19	Direktinvestitionen in den 80er Jahren nach Lateinamerika	66
Abbildung 20	Anzahl der Resolutionen des EP zu Lateinamerika	68
Abbildung 21	Europäische Direktinvestitionen nach Lateinamerika in den 80er Jahren	71
Abbildung 22	Europäische Direktinvestitionen (kumulierte Werte von 1979-1982)	71
Abbildung 23	Anteil nichtindustrieller Exportwaren des MERCOSUR in die EU	88
Abbildung 24	Anteil der Agrarprodukte am Export in die EU	88
Abbildung 25	Agrarhandel EU-MERCOSUR	89
Abbildung 26	EU-MERCOSUR Handel mit chemischen Erzeugnissen	89
Abbildung 27	EU-MERCOSUR Handel mit industriellen Erzeugnissen	90
Abbildung 28	EU-MERCOSUR Handel mit Textilerzeugnissen	90
Abbildung 29	EU-MERCOSUR Handel mit Rohstoffen	91

Abkürzungsverzeichnis

AEC	Arancel Externo Común
AKP	Afrika-Karibik-Pazifik
ALADI	Asociación Latinoamericana de Integración
ALALC	Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
ALFA	América Latina Formación Académica
APEC	Asia-Pacific Economic Cooperation
ARELA	Anuario de las Relaciones Europeo-Latinoamericanas
ARPANET	Advanced Research Projects Agency-NET
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASEM	Asia-Europe Meeting
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BSP	Bruttosozialprodukt
CARICOM	Caribbean Community and Common Market
CAUCE	Convenio Argentino Uruguayo de Cooperación Económica
CEPAL	Convenio Económico para América Latina y el Caribe
EFTA	European Trade Area
EG	Europäische Gemeinschaft
EIB	Europäische Investitionsbank
EP	Europäisches Parlament
EU	Europäische Union
FTAA	Free Trade Area of the Americas
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
GCC	Gulf Cooperation Council
GRULA	Grupo Latinoamericano
INTAL	Instituto para la Integración de América Latina
IRELA	Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas

KFZ	Kraftfahrzeug
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
NAFTA	North American free Trade Agreement
NATO	North Atlantic Treaty Organization
NGO	Non-Gouvernemental Organizations
OAS	Organisation Amerikanischer Staaten
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development
PARLATINO	Parlamento Latinoamericano
PEC	Programa de Expansión Comercial con Brasil
REMA	Reunión Especializada de Medio Ambiente
RGW	Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe
SELA	Sistema Económico Latinoamericano
SPD	Sozialdemokratische Partei Deutschlands
TAFTA	Transatlantic free Trade Agreement
TRIPS	Trade-Related Intellectual Property Rights
UdSSR	Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken
UN	United Nations
USA	United States of America
WTO	World Trade Organization

EINLEITUNG

In der vorliegenden Arbeit wird die interregionale Kooperation zwischen der EU und dem MERCOSUR vorgestellt, die neben zahlreichen Kooperationen auch die Schaffung einer Freihandelszone vorsieht. Das am 15. Dezember 1995 auf dem EU-Gipfel in Madrid feierlich unterzeichnete interregionale Rahmenabkommen bildet den Auftakt intensiver Verhandlungen mit der Absicht, bis zum Jahr 2001 die im Vertrag vorgegebenen Ziele in die Realität umzusetzen. Die Darstellung der Kooperation von EU und MERCOSUR geschieht unter Berücksichtigung der aktuellen weltpolitischen Ordnung. Aus diesem Vergleich lassen sich dann Schlüsse über die Qualität dieser Beziehung ziehen.

Die Leitfragen dieser Arbeit sind:

1. Welchen Herausforderungen müssen sich beide Regionen in Gegenwart und Zukunft stellen?
2. Welche Vorteile versprechen sich EU und MERCOSUR von einer engen Kooperation?
3. Welche Variablen bedingen den Kooperationsprozeß?

In **Kapitel 1** werden kooperations- und integrationsrelevante Begriffe dargestellt, die in den weiteren Teilen der Arbeit verwendet werden.

Kapitel 2 untersucht die Frage, welchen weltpolitischen Einflüssen beide Regionen ausgesetzt sind, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der erstmals von US-Präsident Bush angesprochenen "Neuen Weltordnung". In diesem Zusammenhang muß ein neuer dynamischer Faktor beschrieben werden, der zur Gestaltung der Weltordnung beiträgt: Die Globalisierung des Welthandels. Diese Globalisierung steht im engen Zusammenhang mit dem technischen Fortschritt vor allem in der Telekommunikation, aber auch im Transportwesen, weil sie nationale Grenzen durchlässiger macht. Dieser Prozeß stellt die Nationalstaaten vor neue Herausforderungen. Auf diesem

Hintergrund aufbauend wird die Annäherung von EU und MERCOSUR beschrieben.

In **Kapitel 3** steht die Entwicklung und Zielsetzung des MERCOSUR. Der EU-Partner MERCOSUR, bestehend aus den vier lateinamerikanischen Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay, ist in weiten Teilen der europäischen Bevölkerung unbekannt. Das vorherrschende Bild der Region ist oft durch Schlagworte wie Importsubstitution, Verschuldungskrise, galoppierende Inflation, Korruption und Militärdiktatur geprägt. Deshalb scheint eine ausführliche Beschreibung dieser jungen lateinamerikanischen Wirtschaftsgemeinschaft besonders wichtig, um die Bestrebungen für eine Kooperation zwischen EU und MERCOSUR verstehen zu können.

Eine wichtige Fragestellung ist auch das Verhältnis des MERCOSUR gegenüber den lateinamerikanischen Nachbarn und den USA besonders im Hinblick darauf, daß die MERCOSUR-Staaten aufgrund steigender wirtschaftlicher und politischer Stabilität zu einem umworbeneren und interessanteren Gesprächspartner geworden sind. Es ist diesen vier lateinamerikanischen Staaten gelungen, mit dem MERCOSUR ein "Sprungbrett zum Weltmarkt" zu schaffen. Sie behaupten sich im weltpolitischen Spiel selbstbewußter und gewinnen allmählich an Einfluß. Diese Entwicklung konnte nur deshalb so weit voranschreiten, weil die ehemaligen Rivalen Argentinien und Brasilien miteinander kooperieren. Die Stabilität des MERCOSUR, die entscheidend für die Außenbeziehungen ist, fällt und steigt mit dem Verhältnis dieser beiden größten Staaten der Integrationsgemeinschaft zueinander. Deshalb wird in diesem Kapitel auch auf diese beiden Staaten diesbezüglich eingegangen.

Kapitel 4 beschäftigt sich mit der aktuellen Lage der EU und ihrer allgemeinen außenpolitischen Strategie. Das außenpolitische Erscheinungsbild der EU ist noch immer überwiegend durch die protektionistische Haltung bei den GATT-Verhandlungen in den 80er Jahren geprägt. Es ist kaum bekannt, daß es sich die Europäische Union zur Aufgabe gemacht hat, auf partnerschaftlicher Ebene in fast allen Regionen der Welt durch aktiven Dialog Kooperationsformen zum gegenseitigen Nutzen aufzubauen. Ein Bestandteil dieser außenpolitischen

Strategie stellt die interregionale Kooperation zwischen EU und MERCOSUR dar.

In **Kapitel 5** geht es um das zunehmende europäische Engagement in der letzten Dekade und die Beziehungen der europäischen Nationen zu Lateinamerika, insbesondere zu den MERCOSUR-Staaten. Das europäisch-lateinamerikanische Verhältnis seit den 80er Jahren wird beschrieben, und es wird den Fragen nachgegangen, wie es zur Ausweitung der Beziehungen kam und auf welcher Ebene sie stattfanden. Hierbei werden sowohl politische als auch wirtschaftliche interregionale Kontakte aufgezeigt. Außerdem wird die Rolle der EU als externer Akteur dargestellt.

In **Kapitel 6** wird die Entstehungschronik des interregionalen Rahmenabkommens zwischen EU und MERCOSUR als Folge des intensiven Engagements der Europäer (externer Förderator) beschrieben. Die stete Annäherung der Gesprächspartner führte zu einer Ausweitung der Arbeitsfelder und bot schließlich die Grundlage zu einer interregionalen Kooperation. Zuletzt werden in diesem Kapitel die Ziele der Zusammenarbeit, der Handel, der institutionelle Rahmen und die Kooperationen, die auf dem Rahmenabkommen basieren, dargestellt.

Die aus den vorangegangenen Kapiteln gewonnenen Informationen, Überlegungen und Ergebnisse werden schließlich in **Kapitel 7** in Bezug auf den zu Beginn der Einleitung genannten Leitfragen und unter Berücksichtigung der im Analyserahmen dargestellten integrations- und kooperationsrelevanten Begriffe zusammengefaßt.

1. Analyserahmen

In der vorliegenden Arbeit werden Begriffe und Definitionen verwendet, von denen einige einer kurzen Erläuterung bedürfen. Die folgenden Darstellungen haben dabei die Aufgabe, die Zusammenhänge regionaler und interregionaler Kooperation und Integration zu erleichtern.

Drei Typen des internationalen Regionalismus:

Die Vielzahl regionaler Strukturen erfordert eine Differenzierung, um die unterschiedlichen Strukturen besser unterscheiden zu können, denn eine Unterteilung vereinfacht im weiteren Verlauf dieser Arbeit die Vergleichbarkeit der beiden Regionen EU und MERCOSUR. In einem groben Raster lassen sich drei unterschiedliche Typen darstellen. Typ 1 entspricht einer tragenden Kraft im internationalen Konzert der Mächte. Als Beispiele können EU und NATO genannt werden. Typ 2 stellt den "üblichen Normalfall" des Regionalismus dar und dient der Identitätswahrung, der Positionsverbesserung im internationalen System und der funktionellen Effektivitätssteigerung. Beispiele dafür sind Andenpakt, ASEAN, Arabische Liga, etc.. Typ 3 hat eine wesentlich offenere Struktur, die weiträumige Interdependenzen zulässt und sowohl regional als auch transregional bestehen kann. Dieser Typ kann ohne umgreifende regionale Organisation und ohne partielle Souveränitätsaufgabe existieren. So kann eine Interdependenz zwischen dem Mitglied einer Subregion zu einer anderen entstehen aber auch zwischen einem Hegemon und einer Subregion oder zweier Regionen zueinander.¹ Die interregionale Kooperation zwischen der EU und dem MERCOSUR bewegt sich im Definitionsbereich des zuletzt beschriebenen Typs 3.

¹ Vgl. Manfred Mols: Zur Genese und Begründungslogik des modernen, internationalen Regionalismus in Lateinamerika und Südostasien. In: Manfred Mols, Manfred Wilhelmy von Wolff, Hernán Gutiérrez (Hg.): Regionalismus und Kooperation in Lateinamerika und Südostasien. Ein politikwissenschaftlicher Vergleich. Politikwissenschaftliche Perspektiven Bd. 7, Lit Verlag, Münster; Hamburg 1993, S.12 sowie Manfred Mols: The Integration Agenda: A Framework for Comparison. In: Peter H. Smith (Hg): The Challenge of Integration: Europe and the Americas. University of Miami 1993, North-South Center, S. 51 ff.

Die Bindung der regionalen Strukturen und die Form der Zusammenarbeit entstehen durch Absprachen und Vereinbarungen der Mitglieder. Die entstehenden Verklammerungen sind wie in der eben beschriebenen Typologie von unterschiedlicher Intensität. Typ 1 verlangt einen hohen Integrationsgrad, gekoppelt mit umfangreicher Souveränitätsabgabe der Mitglieder. Um diesen Integrationsgrad zu erreichen, sind Interdependenzstufen notwendig, die im folgenden erläutert werden.

Konzertation und Kooperation:

Als Konzertation bezeichnet man Abstimmungen auf hoher und höchster politischer Ebene, die konkrete Kooperations- oder Integrationsschritte durch ein verändertes Klima nach sich ziehen können.²

Kooperation ist eine Form der Zusammenarbeit von Regierungen, internationalen Organisationen oder anderen gesellschaftlichen Gruppierungen in den verschiedensten Bereichen. Dies kann in der Politik, der Wirtschaft, der Kultur und in vielen anderen Gebieten stattfinden. Eine Kooperation bezieht sich auf konkrete Sachverhalte und kann im allgemeinen wieder beendet werden, ohne daß dadurch zwischenstaatliche oder zwischengesellschaftliche Beziehungen dauerhaft oder kostspielig belastet würden. Sie bedeutet keine Einschränkung nationalstaatlicher Autonomie, auch die Souveränität und die Identität werden nicht berührt. Im Regelfall entstehen Kooperationen unter Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten. Kooperationspartner erwarten von ihrem Engagement einen komparativen, kalkulierbaren Vorteil für sich.³

Der Schritt von der Kooperation zur Integration wird dann erreicht, wenn Verbindlichkeiten beschlossen werden, die weit über das normale Maß an zwischenstaatlicher und zwischengesellschaftlicher Interdependenz hinaus gehen. Die partielle Abgabe nationalstaatlicher Autonomie ist hierbei ein fundamentales Merkmal der Integration, durch das sie sich von der Kooperation unterscheidet.

² Vgl. Manfred Mols: Integration und Kooperation in zwei Kontinenten. Das Streben nach Einheit in Lateinamerika und in Südostasien. Schriften der Mainzer Philosophischen Fakultätsgesellschaft Nr.15, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1996, S.29.

³ Ebenda, S.20ff.

Integrationstiefe:

Die Integrationstiefe läßt sich sowohl ökonomisch als auch politisch beschreiben. Das ökonomische Zusammenwachsen kann folgendermaßen strukturiert werden:

- Freihandelszone
- Zollunion
- Gemeinsamer Markt
- Wirtschaftsunion.

Die politische Integrationsentwicklung könnte sich in folgender Weise entwickeln:

- Konsultationen ohne Entscheidungsbefugnisse
- intergouvernementale Entscheidungen nach dem Einstimmigkeitsprinzip
- Entscheidungen nach einer gewichteten Qualifizierungsformel
- Mehrheitsentscheidungen mit Bindungscharakter
- supranationale Entscheidungsorgane - losgelöst von Kompetenzüberwachungen der Nationalstaaten
- Einführung einer suprastaatlichen Gerichtsbarkeit unter Einbindung der nationalen Rechtsprechung.⁴

Diese möglichen Verlaufsformen der Integration werfen die Frage auf, wodurch solche Prozesse ausgelöst werden können. Tiefgreifende Veränderungen der politischen Machtverteilung erfordern eine starke Motivation, um die Entwicklung in Gang zu setzen. Eine breite Masse von Entscheidungsträgern muß von den Vorteilen überzeugt sein, die eine Integrationsentwicklung mit sich bringt. Für eine überzeugende Argumentation muß es daher eine Reihe von Variablen geben, die diesen Verlaufsprozeß positiv unterstützen. Im folgenden werden drei Integrations- und Kooperationsprozesse auslösender, steuernder und/oder begleitender Variablenbündel vorgestellt. Es wird erstens nach Akteuren, zweitens nach situationellen und/oder strukturellen Größen und drittens nach Perzeptionsvariablen unterschieden.⁵

⁴ Ebenda, S.25ff.

⁵ Ebenda, S.30f.

Akteure:

Mit der Bezeichnung Akteure werden folgende Gruppen beschrieben: Große Persönlichkeiten, Regierungen und internationale Behörden, Integrationsinstitutionen, binnengesellschaftliche Trägergruppen und externe Akteure.

Mit großen Persönlichkeiten sind in diesem Themenbereich integrationsrelevante Eliten oder auch "key groups" gemeint. Es handelt sich dabei um leitende Staatsmänner, die über breite nationale und internationale Akzeptanz und Durchsetzungsfähigkeit verfügen. Mit ihrem Einsatz steigen und fallen Integrationsbemühungen. Jacques Delors zum Beispiel war ein großer Förderer der europäischen Integration, Margaret Thatcher hingegen war eine Bremserin in Fragen der Einbindung Großbritanniens in eine Europäische Union. Der Einfluß beider Persönlichkeiten war ausgesprochen relevant und ist bis in die aktuelle Gegenwart spürbar.⁶

Regierungen, internationale Behörden, "think tanks" und Banken sind ebenso wie einflußreiche Politiker wichtige Bestandteile eines Integrationsmotors. Die Motivation einer Regierung bei einem integrativen Vorgang ist von außerordentlicher Bedeutung und sollte als Voraussetzung angenommen werden können. Die Zusammenarbeit von Regierungsmitgliedern und ihrer Mitarbeiter mit Persönlichkeiten integrationsfreudiger, internationaler Behörden sind dabei fördernde Faktoren. Als eine solche Persönlichkeit kann Raúl Prebisch genannt werden, der die UN-Wirtschaftskommission CEPAL leitete. Diese UN-Kommission brachte entscheidende Impulse für den latein-amerikanischen Einigungsprozeß in den 60er und 70er Jahren und wird als "think tank" dieser Region bezeichnet.

Auch übernationale Integrationsbanken, wie z.B. die Inter-Amerikanische Entwicklungsbank, können durch aktive Kooperation mit herausragenden Persönlichkeiten den Integrationsprozeß vorantreiben.⁷

Ebenso können "Integrationsinstitutionen" mit regelmäßigen Regierungskonferenzen oder sogar durch Bildung eines gemeinsamen Parlamentes (z.B. Europaparlament) einen starken dynamischen Einfluß auf den

⁶ Ebenda, S.31f.

⁷ Ebenda, S.32f.

Integrationsprozeß bewirken. Die Vertreter dieser Institutionen werden im Regelfall keine substantiellen Qualitätssprünge einleiten können, sich aber für die Ausweitung bestehender Ansätze intensiv einsetzen.⁸

Binnengesellschaftliche Trägergruppen von Kooperation und Integration leiten sich aus den Bestandteilen pluralistischer Willensartikulationen der transnationalen Akteure und Nicht-Eliten ab. Integrationsprozesse erscheinen daher um so abgesicherter, je positiver und artikulierter auch die Einstellungen breiter Bevölkerungsschichten zur Integration ausfallen. Dies läßt sich durch Pressepiegel, Meinungsumfragen oder Wahlen ermitteln. Bei den Europa-Referenda in Frankreich und Dänemark etwa wurde der Integrationswille direkt erfaßt.⁹

Externe Akteure können Staaten sein, die der eigenen Region nicht angehören müssen, beliebige transnationale Kräfte oder sogar Integrationsgemeinschaften wie z.B. die EU. Externe Akteure können Integrationsbestrebungen durch Finanzierungshilfen, Assistenz beim Ausbau von Integrationsinstitutionen oder durch Berater unterstützen. Wenn Staaten als externe Akteure auftreten, dann können Kosten-Nutzen-Kalküle, aber auch Sympathien, Verantwortungsbewußtsein und/oder Solidaritätsgefühle eine Rolle spielen.¹⁰

Strukturelle und situationelle Größen:

Strukturelle Bedingungen sind bestimmte Eigenschaften der politischen und sozialen Systeme, aus denen integrationspolitische Anstrengungen hervorgehen. Dazu gehört beispielsweise die Vergleichbarkeit der Werterhaltung der Eliten. Weiterhin ist ein gesellschaftlicher Pluralismus als Voraussetzung des kontinuierlichen Ausbaus des Integrationsgedankens notwendig, da Staaten mit einer innergesellschaftlich ethnisch-kulturell-religiösen Fragmentierung kaum zu integratorischen Anstrengungen neigen. Entscheidend ist auch die Fähigkeit der beteiligten Regierungen, angemessen auf die politisch administrativen Erfordernisse von Integration und Kooperation zu reagieren und damit die Voraussetzungen für den Einsatz transnationaler

⁸ Ebenda, S.33f.

⁹ Ebenda, S.34ff.

¹⁰ Ebenda, S.36ff.

Kräfte schaffen zu können. All dies setzt ein erhebliches Maß an Offenheit in Politik, Gesellschaft und Medien voraus. Sind all diese Faktoren in ausreichendem Umfang gegeben, so sind die gesellschaftlichen Ähnlichkeiten, die vielleicht sogar einen relativ identischen "way of life" bewirken, eine gute Voraussetzung für eine konstruktive Zusammenarbeit.

Eine wichtige strukturelle Größe ist die geopolitische Lage. Integration ist ohne einen erkennbaren Raumbezug schlecht vorstellbar.¹¹ Von 1958 bis 1961 existierte beispielsweise eine Union zwischen Ägypten und Syrien mit dem Namen Vereinigte Arabische Republik.¹² Neben vielen Gründen, weshalb dieser gemeinsame Staat nicht länger als drei Jahre hielt, ist die geographische Entfernung beider Länder voneinander wohl ein entscheidender Aspekt gewesen. Es gab keine gemeinsame Grenze, und sowohl die Frequenz des Flugverkehrs als auch das Telekommunikationsnetz entsprachen nicht annähernd heutigen Standards.

Kooperationen und Integrationen sind oftmals Reaktionen auf Konjunkturen vor allem politischer oder wirtschaftlicher Art. Konjunkturen sind begrenzte Phasen, in denen Veränderungsbestrebungen umgesetzt werden können, die zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt nicht mehr zu realisieren sind. Der westeuropäische Einigungsprozeß wäre möglicherweise ohne die Folgen des Zweiten Weltkrieges nicht entstanden. Konjunkturen können epochale Einschnitte sein, wie sie sich aktuell im Gefolge von Glasnost und Perestroika gezeigt hat.¹³

Perzeptionsvariablen:

Mit Perzeptionsvariablen sind hier kulturelle Legate, Kosten-Nutzen-Überlegungen, Krisen, Ausweitungen begonnener Zusammenarbeit, fremde Vorbilder oder Bedrohungsrezeptionen gemeint.

¹¹ Ebenda, S.39ff.

¹² Vgl. Bernhard Tribaut: Syrien. In: Dieter Nohlen (Hg.): Lexikon Dritte Welt. Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt 1980, S. 638 f.

¹³ Vgl. Vgl. Manfred Mols: Integration und Kooperation in zwei Kontinenten. Das Streben nach Einheit in Lateinamerika und in Südostasien. Schriften der Mainzer Philosophischen Fakultätsgesellschaft Nr.15, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1996, S.43ff.

Kulturelle Legate fördern Kooperations- und Integrationsbestrebungen der beteiligten Partner. Sie können eine gemeinsame Geschichte, Religion, Sprache oder Umgangsform beinhalten und dadurch "Wir-Gefühle" aktivieren.¹⁴

Der Begriff Kosten-Nutzen-Überlegung ist in diesem Fall nicht äquivalent mit der rechnerischen Gegenüberstellung, wie sie bei den Wirtschaftswissenschaften angewandt wird. Hier handelt es sich primär um eine argumentative Abwägung in politischer Hinsicht.¹⁵

Krisen können mögliche Auslöser für integratorische Bestrebungen sein. Aus der Einsicht heraus, daß die Bewältigung einer Krise die Grenzen des einzelstaatlichen Leistungsvermögens überschreiten, können übernationale Lösungsansätze die Entstehung einer Kooperation fördern. Die Aufgabe der Importsubstitution in Lateinamerika, die Steigerung des intraregionalen Handels und die Regionalisierungstendenzen sind Beispiele dafür.¹⁶

Wenn sich Vorteile aus bestehenden Kooperationen erkennen lassen, kann dies zu einer Ausweitung der begonnenen Zusammenarbeit auch in anderen Bereichen führen. Dadurch werden weitere Verklammerungen gefördert.¹⁷

Erfolgreiche fremde Vorbilder regen zur Imitation an. So besitzen ASEAN und EU in vielen Aspekten eine Vorbildfunktion für anderen Regionen, da ihr politischer und wirtschaftlicher Einfluß deutlich erkennbar geworden ist. Auch die allgemeine Zunahme regionaler Integrationsbestrebungen können als Indiz für Nachahmung gewertet werden.¹⁸

Bedrohungsrezeptionen können effektive Auslöser für Einigungstendenzen sein. Durch gemeinsames Auftreten wird versucht, sich dem Einfluß und/oder einer (vermeintlichen) Bedrohung eines Hegemons zu entziehen.¹⁹

¹⁴ Ebenda, S.45f.

¹⁵ Ebenda, S.47f.

¹⁶ Ebenda, S.51ff.

¹⁷ Ebenda, S.54ff.

¹⁸ Ebenda, S.57f.

¹⁹ Ebenda, S.58.

Bisher wurden hier die Zusammenhänge regionaler Zusammenarbeit erläutert. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird nun die interregionale Kooperation von EU und MERCOSUR untersucht. Für die Beantwortung dieser Fragen werden die dynamischen Variablen, wie sie weiter oben beschrieben worden sind, angewendet, auch wenn sie normalerweise zur Darstellung regionaler Integrations- und Kooperationsbestrebungen verwendet werden. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, daß im Annäherungsprozeß zweier Regionen dieselben stimulierenden und tragenden Elemente von Bedeutung sind wie bei einer regionalen Abstimmung.

Ohne den Einsatz bestimmter Akteure wäre es beispielsweise nicht vorstellbar, daß es überhaupt zum Dialog zwischen der EU und dem MERCOSUR gekommen wäre. Genauso schwer vorstellbar ist es, daß ohne gewisse Ähnlichkeiten der strukturellen Bedingungen und/oder der Sichtweisen eine Verhandlungsbereitschaft zwischen den Partnern hätte entstehen können.

2. Die Bedeutung einer interregionalen Kooperation zwischen der EU und des MERCOSUR unter Berücksichtigung aktueller weltpolitischer Faktoren

Die interregionale Kooperation zwischen EU und MERCOSUR ist weltpolitisch von tragender Bedeutung. Diese Kooperation ist ein weiteres Element einer "Neuen Weltordnung", die sich seit dem Ende des Kalten Krieges verstärkt entwickelt. Diese Neue Weltordnung zeichnet sich vor allem dadurch aus, daß die alte hegemoniale Ordnung, die durch die zwei Supermächte gekennzeichnet war, nicht mehr existiert. Was nach ihr folgte, war und ist ein andauernder dynamischer Prozeß, über den viele Politikwissenschaftler intensiv diskutieren. Ein wichtiger Faktor, der dieser Entwicklungsdynamik einen bedeutenden Schub verleiht, ist die Globalisierung des Welthandels. Diese Globalisierung beeinflußt die handelspolitischen Strategien nationaler und regionaler Akteure. Man kann sie als eine politische Konjunktur bezeichnen, die allen Teilnehmern am Welthandel, so auch der EU und dem MERCOSUR, neue "Spielregeln" vorgibt. Unter dieser Voraussetzung vollzieht sich der Prozeß der Annäherung der beiden Integrationsgemeinschaften mit dem Bestreben, auf diese Weise einen Beitrag zur berechenbareren Anpassung an die neuen Umstände zu verwirklichen. So heißt es in der Mitteilung der Kommission an den Rat und an das EP zum Ausbau der Politik der EU gegenüber dem MERCOSUR:

"Am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts bestimmen zwei wichtige Phänomene die internationale Szene: Das sind das Ende des Kalten Krieges und die zunehmende Mundialisierung der Handels- und Finanzströme. Die weltweite Liberalisierung des Handels und die Durchsetzung der Marktwirtschaft, die insbesondere durch die Uruguay-Runde bestätigt wurden, schränken den Handlungsspielraum der einzelnen Staaten immer mehr ein.

In diesem Kontext und als Reaktion auf diesen Prozeß besteht die Gefahr, daß sich geschlossene regionale Blöcke bilden. Für die Europäische Gemeinschaft ist es wichtig, daß sich Integration und Regionalisierung in einem Geist der Öffnung vollziehen."¹

¹ Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Ausbau der Politik der Europäischen Union gegenüber MERCOSUR. COM (94) 428 endg. In: Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 19.10.1994, S.3.

2.1. Globalisierung des Welthandels

Die vieldiskutierte Globalisierung des Welthandels zeichnet sich durch eine Zunahme der Wirtschafts- und Finanzströme aus. Unternehmen und Finanzagenturen sind in der Lage, ihre strategische Reichweite und ihre Operationsbasis über den ganzen Erdball auszudehnen.² Die Zunahme der internationalen Arbeitsteilung konnte schon in den vergangenen 30 Jahren beobachtet werden. Die verstärkte Integration der Weltwirtschaft in den letzten Jahren läßt sich daran erkennen, daß es eine höhere Zunahme des globalen Handels im Verhältnis zur allgemeinen Produktion gegeben hat. Zusätzlich ist in der letzten Dekade ein neuer Trend entstanden, bei dem eine deutliche Zunahme internationaler Direktinvestitionen in Relation zu Handel und Produktion zu verzeichnen ist. Die Direktinvestitionen sind im Verhältnis viermal so schnell gestiegen wie Handel und Produktion. Nationale Grenzen verlieren zunehmend ihre Bedeutung in den allgemeinen Geschäftsstrategien, weil die Unternehmen in den Industrienationen zunehmend globale Strategien verfolgen. Die Unternehmen stoßen auf nationaler Ebene auf Wachstumsgrenzen und versuchen, die Profitmaximierung auf neuen Märkten zu erzielen. Außerdem möchten sie sich den verlustreichen nationalen Konjunktur- und internationalen Währungsschwankungen entziehen.³

Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Internationalisierung der Finanzmärkte. Mittlerweile ist es möglich, 24 Stunden am Tag global mit jeder Art von Finanzanlage zu handeln. Täglich werden Beträge bewegt, die fast doppelt so hoch sind wie die Währungsreserven aller Zentralbanken. Schätzungsweise 1,5 Billionen DM beträgt allein die Summe der Derivatgeschäfte, die Tag für Tag über Datenleitungen abgewickelt werden.⁴ So wurde beim Treffen der Minister der Rio-Gruppe und der EU am 17. März 1995 in Paris die Besorgnis über den zunehmend unberechenbaren und bedrohlich werdenden Einfluß spekulativen

² Vgl. Volker Heins: Am Ende des Jahrtausends: Gibt es ein Politisches Mittelalter? Die Krise der Nationalstaaten und die Drift der Globalisierung - Perspektiven einer Zeitdiagnostik nach dem Abschied von der Utopie. In: Frankfurter Rundschau vom 28.05.1996, S.12.

³ Vgl. Horst Siebert: Introduction. In: Horst Siebert (Hg.): Globalisation of Production and Markets. Peter Nunnenkamp; Erich Gundlach; Jamuna P. Agarwal, Tübingen: Mohr 1994, Kieler Studien - Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel, S.1 ff.

⁴ Vgl. Globalisierung - der weltweite Wettstreit um Jobs und Löhne. In: Der Spiegel vom 23.09.1996, S.94.

Kapitals geäußert.⁵ Diese und andere Transaktionen werden mittlerweile nicht nur von Banken und Versicherungen durchgeführt, sondern auch durch Konzerne und Investmentgesellschaften. Die US-amerikanische Fidelity Investments etwa verwaltet 548 Milliarden Dollar. Die Broker dieser Unternehmen sorgen nun dafür, daß das Geld an den Ort plaziert wird, an dem es den höchsten Gewinn erwirtschaften kann.⁶ Die fast perfekte Mobilität des internationalen Finanzkapitals über die ganze Welt zwingt Regierungen aller Länder, die Gesetze der Finanzwelt zu beachten, um dadurch zu verhindern, daß die eigene Währung abgewertet wird.⁷ Im Jahre 1992 spekulierte der Fondsverwalter George Soros gegen das britische Pfund mit der Folge, daß Großbritannien aus dem Europäischen Währungssystem ausschied und mit dem Effekt, daß Soros dabei eine Milliarde Dollar verdiente. Ende 1994 geriet der mexikanische Peso unter Druck, als Zweifel an der politischen Stabilität des Landes aufkamen. Der Versuch der Zentralbank, mit dem größten Teil der Währungsreserven den Peso zu stützen, war vergebens. Kurz vor Weihnachten 1994 kapitulierte Mexiko vor den Spekulanten. Die Zentralbank gab den Kurs der Währung frei mit der Folge, daß der Peso binnen einer Woche 40 Prozent seines Wertes gegenüber dem Dollar verlor. Die anschließende Kapitalflucht brachte das Land fast an den Rand der Zahlungsunfähigkeit und konnte nur durch die massive Unterstützung der USA abgewendet werden.⁸ Allein Äußerungen von Spekulanten, Finanzpolitikern, Währungshütern oder Wirtschaftsexperten können innerhalb von wenigen Stunden Erschütterungen auf den Finanzmärkten verursachen. Im Juni 1996 monierte der Wirtschaftsprofessor Rüdiger Dornbusch den überbewerteten Real in Brasilien mit dem Ergebnis, daß kurz darauf die Kurse in Südamerika fielen. Die Finanzmärkte erholten sich jeweils wieder. Doch diese Beispiele belegen die Abhängigkeit der Regierungen gegenüber der Mobilität des Finanzkapitals.⁹ Dieser Mobilität ist auch kaum ein Abwehrmechanismus von

⁵ Vgl. Parlamento Europeo: Informe sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo para una intensificación de la política de la Unión Europea respecto de Mercosur. A4 - 0075/95. In: Documentos de sesión vom 12.04.1995, S.9.

⁶ Vgl. Globalisierung - der weltweite Wettstreit um Jobs und Löhne. In: Der Spiegel vom 23.09.1996, S.94.

⁷ Vgl. Horst Siebert: Introduction. In: Horst Siebert (Hg.): Globalisation of Production and Markets. Peter Nunnenkamp; Erich Gundlach; Jamuna P. Agarwal, Tübingen: Mohr 1994, Kieler Studien - Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel, S.1 ff.

⁸ Vgl. Spekulationen: Die Big Boys und ihre Sklaven. In: Der Spiegel vom 12.02.1996, S.92ff.

⁹ Vgl. Spiegel-Gespräch mit Superspekulant George Soros über Milliardengewinne und Geldgier. In: Der Spiegel vom 10.6.96, S.86.

seiten der Nationalstaaten entgegenzusetzen.¹⁰ Der US-Ökonom Lester C. Thurow äußerte sich zu diesem Thema in einem Interview gegenüber dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel:

"Als man noch mit einem Rucksack voller Geldbündel von Italien in die Schweiz wandern mußte, konnte die italienische Regierung Kontrollen des Kapitalflusses durchsetzen. Aber das geht nicht mehr, wenn Sie über Ihren Personalcomputer beliebige Summen bewegen können. Es macht also kaum einen Unterschied, ob es Kontrollen gibt oder nicht - sie sind schwer durchsetzbar."¹¹

Wie Thurow anspricht, spielt der Personalcomputer, besonders durch die Entwicklung des Internets, eine entscheidende Rolle bei der Mobilität des Kapitals. Schon 1969 entstand als Vorläufer das Arpa-Netz, ein von den US-Militärs entwickeltes Kommunikationsnetz, daß selbst nach einem atomaren Schlag funktionstüchtig sein sollte. Kurz nach der Entstehung öffneten die Militärs das Netz auch für Universitäten und Labors. 1973 wurden die ersten internationalen Verbindungen nach England und Norwegen hergestellt, und 1984 bekam die Universität Dortmund den ersten deutschen Anschluß. 1993 gab es weltweit gerade eine Million Teilnehmer, 1996 sind es bereits zehn Millionen, und die Steigerungsrate bleibt ungebrochen.¹² Dabei ist das weltweite Versenden von E-Mails und das Surfen im Internet zum Volkssport geworden, wobei die Kommunikationsindustrie die großflächige Vermarktung mit Investitionen bisher unbekanntes Ausmaßes plant. Mittlerweile bieten Banken und Versicherungen Finanzdienstleistungen und Beratungen über das Internet an. Die neueste Vision ist die Entwicklung virtuellen Bargelds für das Internet. Es wird auch Cybermoney oder E-Cash genannt. Die Mark-Twain-Bank in St. Louis ist das erste Geldinstitut, das normales Geld in E-Cash wechselt und dafür spezielle Girokonten führt. Das elektronische Geld läßt sich auf der Festplatte jedes Computers speichern und von dort aus weiterversenden. Die Online-Strategen dieser Bank prophezeien bereits die Möglichkeit, das Geld vom Computer auf eine Chipkarte übertragen und mit

¹⁰ Vgl. Samuel P. Huntington: Der Kampf der Kulturen. The Clash of Civilizations. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. Europaverlag München - Wien 1996, New York: Simon & Schuster, 1996, S.41.

¹¹ Vgl. Spiegel-Gespräch mit dem US-Ökonomen Lester Thurow über die weltweite Konkurrenz. In: Der Spiegel vom 30.09.1996, S.140.

¹² Vgl. Ludwig Siegele: Per Mausclick am Computer kann man schnell Tausende ausgeben. In: Frankfurter Rundschau vom 17.07.1996, S. 7 sowie Das Internet wird die Wirtschaft grundlegend verändern. In: Der Spiegel vom 11.03.1996, S. 70ff.

dieser im nächsten Geschäft einkaufen gehen zu können.¹³ Inzwischen ist auch die Deutsche Bank an diesem Projekt interessiert und verursacht bei Währungshütern die Sorge, daß auf diese Art jeder eine eigene Währung am Computer produzieren könnte.

An manchen Banken fürchtet man den Kunden der Zukunft, der vor seinem PC sitzt und in wenigen Sekunden seine Festgeldanlagen zur Konkurrenz schiebt. Er könnte eine Datenbank befragen, die in der Lage ist, das weltweit günstigste Kreditangebot oder den erfolgreichsten Aktienhändler zu nennen.¹⁴ Dies sind nur einige der vielen Ideen, die von Fachleuten im Zusammenhang mit dem Einsatz des Mediums Internet durchdacht und diskutiert werden. Diese Beispiele zeigen, welchen revolutionierenden Einfluß dieses Medium auf den Kapitaltransfer eines Tages ausüben könnte. Das Internet ist ein Medium, daß sich in atemberaubender Geschwindigkeit global ausbreitet und nationale Grenzen problemlos überschreitet. Es ist heute noch nicht zu übersehen, welche Folgen diese Entwicklung haben wird. Aber die steigende Nachfrage am Internet läßt jetzt schon erahnen, daß es künftig auch in der internationalen Politik eine wichtige Rolle spielen wird.

Die Einführung flexibler Fertigungsverfahren, die netzwerkartige Reorganisation von Unternehmensstrukturen und die Erschließung neuer Märkte durch die multinationalen Konzerne mit Unterstützung neuer Technologien der Datenfernübertragung und des Transportwesens unterstützen die Globalisierungstendenzen.¹⁵

Viele Unternehmen lassen mittlerweile große Datenmengen von "Billig-Angestellten" in der Karibik oder Indien erfassen. Die indische Softwareindustrie steigerte ihren Anteil am internationalen Markt für Anwenderprogramme in den vergangenen Jahren auf rund zwölf Prozent. Hauptproduktionsort ist Bangalore, das zum größten Softwarezentrum außerhalb des Silicon Valleys aufgestiegen ist.¹⁶ In einer Studie der Washingtoner Weltbank heißt es, daß die Ausbreitung elektronischer Netze zur stärksten Kraft bei der

¹³ Vgl. Das Gespräch der Zukunft - ganze Branchen werden sich verändern. In: Der Spiegel vom 18.03.1996, S. 116 ff.

¹⁴ Vgl. Cybergeld in der Kasse. In: Der Spiegel vom 22.07.1996, S. 138 ff.

¹⁵ Vgl. Volker Heins: Am Ende des Jahrtausends: Gibt es ein politisches Mittelalter? In: Frankfurter Rundschau vom 28.05.1996, S.12.

¹⁶ Vgl. Allein der Markt regiert. In: Der Spiegel vom 23.09.1996, S.87.

Internationalisierung von Dienstleistung werde. Schon heute malen sich weltweit operierende Konzerne aus, wie leicht sie die nationalen Regierungen künftig ausspielen können, indem die Rechnerleistungen einfach auf den Server übertragen werden, dessen Standort die günstigsten Steuersätze und Lohnkosten bietet.¹⁷

Nicht nur die Beschleunigung des Datentransfers, sondern auch die Verbesserung im Transportwesen trägt entscheidend zur Annäherung der Welt bei.¹⁸ Die Beförderungskosten sinken stetig. Im vergangenen Jahrhundert karrten Pferdewagen die Güter über unwegsames Gelände. Heute sind es Pipelines, die Rohstoffe fließen lassen, Güterzüge, die über ein dichtes Eisenbahnnetz fahren, Lastkraftwagen, denen Autobahnen zur Verfügung stehen, Frachter, die über alle Weltmeere schiffen, oder Flugzeuge, die auf direktem Weg ganze Kontinente verbinden.¹⁹ Vor allem der weltweite Flugverkehr ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Die Fluggesellschaften haben ein weltweites Geflecht an Flugverbindungen geschaffen, das es erlaubt, alle relevanten Industriestandorte in wenigen Stunden zu erreichen. Durch den harten Wettbewerb der Fluggesellschaften sind die Preise zur Nutzung dieser Verbindungen genauso kontinuierlich gefallen, wie der Flugverkehr zugenommen hat, so daß das steigende Passagieraufkommen auch die internationale Tätigkeit der Geschäftsleute fördert.²⁰

Eine weitere wichtige Rolle, die zur globalen Mobilität von Geld und Waren geführt hat, ist den seit 1947 geführten GATT-Verhandlungen zuzuschreiben. Mit den GATT-Vereinbarungen verpflichten sich die Mitgliedsländer zum Abbau aller Handelsschranken und zur Führung eines fairen Wettbewerbs. Die erklärten Ziele sind: Erhöhung des Lebensstandards, Vollbeschäftigung, Erhöhung des Realeinkommens, Steigerung der effektiven Nachfrage auf weltweiter Basis und volle Erschließung der natürlichen Ressourcen der Weltwirtschaft.²¹ Die GATT- Grundidee beinhaltet, daß ein freier Handel zur

¹⁷ Vgl. Michael Sauga: Hilfloze Versuche. Die Computernetze revolutionieren Politik und Wirtschaft - wer regiert die neue Welt ? In: Wirtschaftswoche vom 25.04.1996, S. 28 ff.

¹⁸ Vgl. Samuel P. Huntington: Der Kampf der Kulturen. The Clash of Civilizations. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. Europaverlag München - Wien 1996, New York: Simon & Schuster, 1996, S. 94.

¹⁹ Vgl. Allein der Markt regiert. In: Der Spiegel vom 23.09.1996, S.87.

²⁰ Vgl. Deutsche Lufthansa AG: Bericht des Vorstands - Lagebericht Konzern 1995. In: Lufthansa Geschäftsbericht von 1995, S. 4 ff.

²¹ Vgl. Petra Bendel: GATT. In: Dieter Nohlen (Hg.): Lexikon Dritte Welt. Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt 1980, S. 260 f.

allgemeinen Wohlfahrt führt und ist auf die allgemein anerkannte "Theorie der komparativen Kosten" des britischen Ökonomen David Ricardo (1772-1823) zurückzuführen. Schon zuvor ging Adam Smith (1723-1790) davon aus, daß Handel von beiderseitigem Vorteil sein könne, da in der Volkswirtschaft zweier Länder unterschiedliche Wirtschaftssektoren zu erhöhter Gesamtproduktivität führen. Der Handel sei für denjenigen von Vorteil, der eine höhere Produktivität erziele und somit sein Produkt günstiger und/oder qualitativ hochwertiger anbieten könne. Smith verdeutlichte, daß Handel bei einem absoluten Kostenvorteil Sinn mache. Ricardo hingegen demonstrierte sogar, daß Außenhandel für ein Land auch dann sinnvoll sei, wenn es unabhängig alle Güter billiger als das Ausland produzieren könne. Durch Spezialisierung und Arbeitsteilung sei Handel auch bei einem komparativen Kostenvorteil für alle Beteiligten von Nutzen.²² Später verfeinerten die Schweden Eli Heckscher und Bertil Ohlin diese Lehre. Finanzstarke Volkswirtschaften sollten sich auf kapitalträchtige Produkte spezialisieren, also auf High-Tech-Erzeugnisse. Länder, die über eine proportional hohe Anzahl von Arbeitskräfte verfügen, sollten Güter wie einfache Massenprodukte herstellen, die wenig Kapital, aber viel Arbeitseinsatz erfordern.²³ Auf diesen Grundgedanken basiert die allgemeine Bereitschaft der Vertragsmitglieder der achten GATT-Runde, den Welthandel zu fördern. In der letzten GATT-Verhandlungsrunde (Uruguay) wurden auch aus diesem Grunde die Voraussetzungen zur Bildung der Welthandelsorganisation WTO geschaffen.

Ein weiterer Faktor für die Zunahme der Globalisierung hängt mit dem Zusammenbruch der UdSSR zusammen. Nach dem Ende des Kalten Krieges setzte sich in vielen Ländern die Marktwirtschaft durch. Davon betroffen waren sowohl Länder, die direkt mit der Sowjetunion im RGW waren als auch Länder, die sich staatlicher Instrumente zur Regulierung des Marktes bedienten. Diese Länder reihen sich nun zusätzlich in die internationale Arbeitsteilung ein. Seit einigen Jahren öffnet der große chinesische Markt zunehmend seine Volkswirtschaft und bietet große Verdienstmöglichkeiten für ausländische Investoren.

²² Vgl. Martin List, Maria Behrens, Wolfgang Reichardt, Georg Simonis: Internationale Politik. Probleme und Grundbegriffe. In: Ulrich von Alemann, Leo Kißler, Georg Simonis (Hg.): Grundwissen Politik, Bd. 12, Opladen 1994, S. 150.

²³ Vgl. Allein der Markt regiert. In: Der Spiegel vom 23.09.1996, S. 85.

Abbildung 1: Globalisierung des Welthandels

Beschleunigung der Datentransfers durch neue Techniken der Telekommunikation (Satelliten, Internet...)

Entwicklung transnationaler Finanzmärkte

Netzwerkartige Reorganisation von Unternehmensstrukturen

Verbesserung des Transportwesens

Beschleunigung der Kapital- und Finanzströme

Globalisierung des Welthandels

Liberalisierung des Welthandels

Gatt-Verhandlungen und WTO

Zunahme marktwirtschaftlicher Tendenzen nach dem Zusammenbruch der UdSSR

Niedrige Löhne und steigende Produktivität in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern führen zu hohen Wachstumsraten und sind ein zusätzlicher attraktiver Anreiz für Investoren.²⁴ Schon im Jahre 2004, so prognostiziert der Internationale Währungsfonds, werden die Entwicklungsländer mehr produzieren als alle Industrieländer zusammen. In dieser Prognose heißt es weiter, daß beispielsweise Deutschland im Jahre 2020 unter den Wirtschaftsmächten nur noch auf Rang sechs, zwischen Indonesien und Südkorea, und weit hinter der neuen Nummer eins, China rangieren werde.²⁵

Die Beschleunigung der Kapital- und Finanzströme, insbesondere der Anstieg der Direktinvestitionen, sind die Hauptursache für die Globalisierung des Welt Handels. Diese Beschleunigung wird durch verschiedene technische Entwicklungen und durch die Veränderungen der Unternehmensstrukturen unterstützt. Die Zunahme marktwirtschaftlich orientierter Länder und die allgemeine Senkung von Handelsbarrieren fördern die internationale Arbeitsteilung. Diese auf politischer Ebene entstandene Verstärkung der Liberalisierung des Welt Handels begünstigt wiederum die Beschleunigung der Kapital- und Finanzströme.

2.2. Einflüsse der Globalisierung in der posthegemonialen Ära

Die klassische Konstellation der zwei Supermächte ist vor allem durch den Zerfall der Sowjetunion nicht mehr gegeben und wird trotz der noch bestehenden überragenden Bedeutung der USA als posthegemoniale Ära beschrieben. Die Auflösung des Warschauer Paktes, des RGW und der Sowjetunion hinterließ in vielen Regionen der Welt ein Machtvakuum, das nun durch andere politische und wirtschaftliche Weltmächte aufgefüllt wird.²⁶ Der ehemalige US-Präsident Bush war der erste Politiker, der in diesem

²⁴ Vgl. Horst Siebert: Introduction. In: Horst Siebert (Hg.): Globalisation of Production and Markets. Peter Nunnenkamp; Erich Gundlach; Jamuna P. Agarwal, Tübingen: Mohr 1994, Kieler Studien - Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel, S.3 sowie Ulrich Menzel: Regionalismus / Regionale Kooperation. In: Wichard Woyke (Hg.): Handwörterbuch Internationale Politik. 5. Aufl., Opladen 1993, S. 396.

²⁵ Vgl. Allein der Markt regiert. In: Der Spiegel vom 23.09.1996, S. 84.

²⁶ Vgl. Jitsuo Tsuchiyama: Der Entwurf einer neuen internationalen Ordnung. In: Politischer Club Potsdam e.V. und Instytut Zachdoni Poznan (Hg.): Neue Weltordnung. Beiträge zur Weltordnungsdebatte. Berlin, GSFP 1993, S.24 sowie Hans-Joachim Lauth und Ruth Zimmerling: Internationale Beziehungen. In: Manfred Mols, Hans-Joachim Lauth, Christian Wagner (Hg.): Politikwissenschaft: Eine Einführung. Paderborn 1994, S.161 .

Zusammenhang von der Neuen Weltordnung sprach.²⁷ Schon vor dem Ende dieser politischen Konjunktur wuchsen weitere globale Mächte heran. In den letzten Dekaden haben sich mit der EU und Japan neue politische Pole entwickelt, die sich primär durch wirtschaftliche Leistungskraft auszeichnen. In dieser Zeit gewannen intergouvernemental-regionale Gremien wie die Arabische Liga oder die ASEAN-Staaten an Bedeutung in der Welt. Andere Regionen folgten diesem Beispiel und gewannen in der posthegemonialen Ära an Geltung, wie in den Amerikas beispielsweise die Wirtschaftsgemeinschaften NAFTA und MERCOSUR.²⁸ Die Zunahme regionaler Integrations- und Kooperationsbestrebungen sind dabei Bestandteile einer sich neu entwickelnden Weltordnung sowie ihrer auf regionaler Ebene aufgebauten handelspolitischen Strategie. Die einzelnen Regionen sind keine in sich geschlossene Systeme, sondern können sich auch nach außen orientieren, wie am Beispiel der Kooperation zwischen EU und MERCOSUR festzustellen ist.

Die einflußreichen westlichen Industrienationen legen jetzt mehr Wert auf handelspolitische Interessen und nicht mehr, wie zu Zeiten des Kalten Krieges auf eindeutig geopolitische oder militärisch-strategische Gesichtspunkte.²⁹ Der Rüstungswettlauf des Kalten Krieges hat in den letzten Jahrzehnten die nationalen Staatskassen stark strapaziert. Im Zuge der Spardiskussionen sind in vielen westlichen Ländern auch die Militärbudgets betroffen, und die Diskussion über Aufhebung der Wehrpflicht gilt in vielen Staaten nicht mehr als Tabu.³⁰ Die größte Sorge der meisten Industrienationen gilt in der Regel der internen Arbeitslosigkeit oder der Armut. Durch Verbesserungen der Wettbewerbsbedingungen und des Außenhandels sollen neue Arbeitsplätze geschaffen und dadurch diese Probleme gelöst werden. Mit der permanent steigenden Sockelarbeitslosigkeit in Westeuropa und den damit verbundenen Folgen für das volkswirtschaftliche System und den inneren Frieden wächst die

²⁷ Vgl. Kenichi Ohmae: *The End of the Nation State. The Rise of Regional Economies.* London, Harper Collins Publishers 1995, S.7.

²⁸ Vgl. Ulrich Menzel: *Regionalismus / Regionale Kooperation.* In: Wichard Woyke (Hg.): *Handwörterbuch Internationale Politik.* 5. Aufl., Opladen 1993, S. 391

²⁹ Vgl. Jitsuo Tsuchiyama: *Der Entwurf einer neuen internationalen Ordnung.* In: Politischer Club Potsdam e.V. und Instytut Zachodni Poznan (Hg.): *Neue Weltordnung. Beiträge zur Weltordnungsdebatte.* Berlin, GSFP 1993, S.28. sowie Samuel P. Huntington: *Der Kampf der Kulturen. The Clash of Civilizations. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert.* Europaverlag München - Wien 1996, New York: Simon & Schuster, 1996, S. 37.

³⁰ Vgl. Bundeswehr: *Wankende Wehrpflicht.* In: *Der Spiegel* vom 03.06.1996, S.23.

Diskussion über die Globalisierung des Welthandels.³¹ 1995 flossen beispielsweise nur 14 Milliarden Mark Investitionskapital in die Bundesrepublik Deutschland. Dies waren 36 Milliarden Mark weniger als deutsche Unternehmen in das Ausland investierten.³² Die nicht unberechtigte Sorge, daß europäische Unternehmen zunehmend in Asien Arbeitsplätze und weniger im eigenen Land schaffen, hat einerseits zur Folge, daß man sich überlegt, wie man den eigenen Standort für Investitionen attraktiver gestalten kann, andererseits, wie man den Export steigert, der zu einem wesentlichen Teil verantwortlich für den Wohlstand in Europa ist. Es stellt sich allerdings die Frage, ob allein mit nationalstaatlichen Mitteln ein solcher Trend umzukehren ist; denn die Faktoren der Globalisierung, vor allem im technischen Bereich, schmälern zunehmend den Wirkungsgrad nationaler Aktionsprogramme. Mittlerweile werden Forderungen nach einer internationalen Koordination für eine faire Weltwirtschaftsordnung laut, wie es beispielsweise in Deutschland der SPD-Vorsitzende Lafontaine fordert. Diese soll in der Lage sein, den Abwertungswettkampf um niedrige Löhne in den Griff zu bekommen, denn viele westeuropäische Politiker befürchten am Ende einer solchen Entwicklung die negativen sozialen Auswirkungen des Manchester-Liberalismus. Die Realisierung einer solchen Forderung halten auch viele Wirtschaftswissenschaftler für erstrebenswert, doch die wenigsten halten sie für durchsetzbar, denn die Voraussetzung dafür ist die Einstimmigkeit aller wichtigen Handelspartner.³³

Am Beispiel der gegenwärtigen US-Handelsdiplomatie zeigt sich, wie schwierig eine internationale Koordination zu erreichen ist. Ausländische Unternehmen, die die amerikanische Sanktionspolitik gegenüber Kuba, Iran oder Libyen ignorieren, werden künftig Schwierigkeiten mit Geschäften in den USA haben. Das im letzten Jahr geschaffene Helms-Burton-Gesetz, das das US-Handelsembargo von 1962 gegen Kuba verschärfen soll, sieht vor, amerikanischem Recht extraterritoriale Gültigkeit zu verschaffen. Der Strafkatalog dieses Gesetzes reicht von Importverboten in die Vereinigten Staaten bis zur Visaverweigerung für leitende Mitarbeiter und Angehörige solcher

³¹ Vgl. Spiegel-Gespräch mit Oskar Lafontaine über seine Strategie. In: Der Spiegel vom 01.07.1996, S.22.

³² Vgl. Globalisierung - der Weltweite Streit um Jobs und Löhne. In: Der Spiegel vom 23.09.1996, S.92

³³ Vgl. Spiegel-Gespräch mit Oskar Lafontaine über seine Strategie. In: Der Spiegel vom 01.07.1996, S.22.

Unternehmen. Eine ähnliche Gesetzesvorlage liegt jetzt bereits dem Repräsentantenhaus für den Handel mit dem Iran und Libyen vor. Von solchen Gesetzen wären viele bedeutende europäische Unternehmen betroffen, so daß die EU schon mit einer Klage vor der WTO droht. Auch Mexiko und Kanada protestierten dagegen, weil es gegen die NAFTA-Regeln verstoße.³⁴ Zwar sind die USA aufgrund ihres chronisch hohen Handelsdefizits stets darum bemüht, im partnerschaftlichen Wettbewerb neue Absatzmärkte für ihre Produkte und Dienstleistungen zu erschließen, doch scheinen im Augenblick diejenigen amerikanischen Meinungsführer Oberhand zu gewinnen, die die hegemonialen Ordnungsinteressen im Vordergrund außenpolitischer Werte sehen.³⁵ In einer solchen Situation erscheint es schwierig, kooperative Ansätze für eine gemeinsame Koordination zur Sicherung von Arbeitsplätzen zu finden, zumal die Erwerbslosigkeit in den USA seit einiger Zeit konstant abnimmt.

Das US-amerikanische Selbstbewußtsein verursacht Unklarheit über die aktuelle nationale Handelsstrategie, denn die eigentliche handelspolitische Praxis entspricht dem allgemeinen weltweiten Trend, den Binnenmarkt auszudehnen, wie zum Beispiel bei der Bildung der Freihandelszonen mit der dynamischen asiatisch-pazifischen Region APEC bis zum Jahr 2020 und mit dem gesamtamerikanischen Markt FTAA.³⁶ Ein wichtiges Element zum Aufbau der FTAA, das sogenannte "fast track"-Schnellverfahren zur Eingliederung in die NAFTA, ist allerdings zur Zeit auf Eis gelegt.³⁷ Weiterhin sind die diplomatischen Beziehungen mit dem APEC-Partner China ständigen Belastungen ausgesetzt beispielsweise durch die Verhandlungen zum Schutz von Urheberrechten und durch die Spannungen um Taiwan, bei denen die amerikanische Seemachtstellung vor Chinas Küste vorgeführt wurde. Selbst mit Japan mußte monatelang verhandelt werden, bis der Streit um den japanischen Handelsüberschuß beigelegt werden konnte.³⁸ Scheinbar besteht augenblicklich wenig Motivation auf seiten der USA den begonnenen Weg der regionalen Handelskooperation zu verstärken. Möglicherweise ist dieses Ver-

³⁴ Vgl. Brigitte Wettwer: Weltpolizist Clinton. In: Wirtschaftswoche vom 20.06.1996, S.30.

³⁵ Vgl. USA: Letzter Kreuzzug gegen Castro. In: Der Spiegel vom 22.07.1996, S.100 ff.

³⁶ Vgl. Detlef Nolte: Buhlen um die Gunst des Kontinents der Zukunft. Die westeuropäischen Staaten entdecken Lateinamerika als Wirtschaftspartner und geraten damit in Konkurrenz zu den Interessen der USA.. In: Frankfurter Rundschau vom 18.08.1995 sowie Ian Davis: APEC Economies Agree on Path To Free Trade and Investment. In: Business America vom Dezember 1995.

³⁷ Vgl.: Mercosur im Endspurt. In: Argentinisches Tageblatt, Buenos Aires. Internationale Ausgabe vom 22.10.1994.

³⁸ Vgl. Brigitte Wettwer: Weltpolizist Clinton. In: Wirtschaftswoche vom 20.06.1996, S.30.

halten auf die stabile wirtschaftliche Lage im eigenen Land zurückzuführen. Das wirtschaftlich sich ebenfalls stabilisierende Lateinamerika und der mit konstantem Wirtschaftswachstum verwöhnte asiatisch-pazifische Bereich sind und bleiben aber weiterhin für die US-amerikanische Exportwirtschaft interessante Handelsgebiete.

In der sich neu formierenden Weltordnung, die sich im Wandel vom Industriezeitalter zum Informationszeitalter vollzieht, betrachten viele politische Beobachter die kommende Epoche als das pazifische Jahrhundert. Die Profiteure von der Globalisierung des Welthandels sind nach ihrer Ansicht vor allem die ostasiatischen Länder mit ihrem deutlichen Vorsprung des Wirtschaftswachstums.³⁹ Unbestreitbar ist, daß diese Region aus den genannten Voraussetzungen in Zukunft eine wichtigere Rolle spielen wird, es bleibt jedoch die Frage offen, wie sich die sicherheitspolitischen Aspekte gestalten werden.⁴⁰ Beispielsweise machten die Spannungen zwischen Taiwan und der Volksrepublik China deutlich, daß die politische Stabilität dieser Region nicht mit der in Westeuropa und Nordamerika vergleichbar ist.⁴¹ Aus diesem Grunde ist es schwierig, eine konkrete Vorhersage darüber zu machen, ob dort führende Akteure auf internationaler Ebene in Erscheinung treten werden, die dann sogar direkten Einfluß auf Geschehnisse in anderen Teilen der Welt nehmen könnten.

Festzustellen ist auf jeden Fall, daß die Globalisierung des Welthandels neue Maßstäbe für die Entwicklung der nationalen Volkswirtschaften haben und dadurch Einfluß auf die sich formende Neue Weltordnung nehmen wird. In einigen aufstrebenden Regionen ist die Ausgangslage im globalen Wettbewerb günstiger als für andere Regionen, die einen Anpassungsprozeß gerade begonnen oder noch vor sich haben. Trotzdem relativieren sich solche Entwicklungen, denn wenn die Wachstumsländer mehr Geld zur Verfügung haben, importieren diese erfahrungsgemäß mehr aus den wachstumsarmen

³⁹ Vgl. Kenichi Ohmae: *The End of the Nation State. The Rise of Regional Economies.* London, Harper Collins Publishers 1995, S.7.

⁴⁰ Vgl. Manfred Mols: *Integration und Kooperation in zwei Kontinenten. Das Streben nach Einheit in Lateinamerika und in Südostasien.* Schriften der Mainzer Philosophischen Fakultätsgesellschaft Nr.15, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1996, S. 410.

⁴¹ Vgl. Samuel P. Huntington: *Der Kampf der Kulturen. The Clash of Civilizations. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert.* Europaverlag München - Wien 1996, New York: Simon & Schuster, 1996, S.277.

Industrienationen.⁴² Die oft zu hörenden Befürchtungen, daß die Globalisierung Sozial- und Ökodumping freien Lauf läßt, erfordert jedoch wahrlich eine wachsame Beobachtung der Lage. Die Verbesserung von Handelsbeziehungen sowie die wirtschaftliche und politische Kooperation und Konzertation sind dabei Anpassungsmittel, um Einfluß auf den weltweiten Kapitalfluß zu nehmen. Auf internationaler Ebene geltende Vertragswerke bieten hierbei eine verlässliche Grundlage, um ein berechenbares Engagement wahrzunehmen, die aktuelle politische Konjunktur berücksichtigt. Globale Probleme wirtschaftspolitischer Art werden nicht durch regionale Grenzen ausgeschlossen. In diesem Sinne ist die interregionale Kooperation zwischen EU und MERCOSUR der konstruktive Versuch, solche staatsübergreifenden Aufgaben gemeinsam anzugehen.

2.3. Die Annäherung zweier Regionen

Erstmals verhandeln zwei Wirtschaftsgemeinschaften über eine interregionale Kooperation. In politischer Hinsicht sind das Interesse an einer Festigung demokratischer Werte, gemeinsame Wertvorstellungen und der beiderseitige Wunsch nach Wahrung eines Gleichgewichts in den Beziehungen zu den USA zu nennen. Der MERCOSUR ist entschlossen, über die Liberalisierung des Handels ein vollberechtigter Partner auf der weltpolitischen Bühne zu werden. Die EU hat die Entwicklung in dieser Region von Beginn an unterstützt und erkannt, daß eine gemeinsame Zusammenarbeit von gegenseitigem Nutzen ist. Seitens des MERCOSUR ist die EU eine Quelle für Kapital und moderne Technologie und bietet zahlreiche Kooperationsmöglichkeiten.

Die EU ist der wichtigste Handelspartner des MERCOSUR. Zwischen 1985 und 1992 entfielen etwa 26% der Marktanteile am Handel auf den europäischen Wirtschaftsraum. Von 1992 bis 1993 haben die Ausfuhren der EU in den MERCOSUR um mehr als 40% zugenommen. Somit ist dies der dynamischste Markt für europäische Exporteure.⁴³

⁴² Vgl. Wilfried Herz: Die große Ausrede. Je stärker die Handelspartner, desto besser für die Bundesrepublik. In: Die Zeit vom 01.11.1996, S.25.

⁴³ Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Ausbau der Politik der Europäischen Union gegenüber MERCOSUR. COM (94) 428 endg. In: Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 19.10.1994, S.4ff.

Abbildung 2: Gesamter Handel des MERCOSUR

Quelle: Chielem-CEP II. In: Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Ausbau der Politik der Europäischen Union gegenüber Mercosur. COM (94) 428 endg. In: Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 19.10.1994, S.7.

Abbildung 3: Marktanteile 1992 (Ausfuhren und Einfuhren)

Quelle: Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Ausbau der Politik der Europäischen Union gegenüber Mercosur. COM (94) 428 endg. In: Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 19.10.1994, S.8.

Ein wichtiger Aspekt gemeinsamen Interesses füreinander, der immer wieder in beiden Organisationen betont wird, sind die kulturellen Legate beider Regionen. Während europäische Unternehmer häufig über Mißverständnisse mit asiatischen Verhandlungspartner klagen, die auf unterschiedliche kulturelle

Sichtweisen deuten, spielt dieses Problem mit Lateinamerika keine Rolle. Insbesondere die geschichtlichen Bande sind eng miteinander verwoben. Viele Millionen europäischer Einwanderer vor allem aus Spanien, Italien, Portugal, Deutschland, Frankreich und Großbritannien immigrierten bis in die 30er Jahre in den heutigen Bereich des MERCOSUR aus. Die Mehrzahl der Einwohner dieser Region sind europäischen Ursprungs und sprechen offizielle Sprachen der EU.⁴⁴ Hinzu kommt die selbe christliche Religion. Dieser Faktor ist nicht zu unterschätzen. Sicherlich ist in den letzten Jahrzehnten die Anzahl der praktizierenden Christen in beiden Kontinenten zurückgegangen, die grundlegende Denkweise, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat, besteht aber noch immer.⁴⁵

Die kooperative Entwicklung der letzten Jahre nimmt nun immer deutlichere Konturen an und spiegelt sich immer häufiger durch konkrete Absichtserklärungen und Beschlüsse in den Medien wider. Die Europäische Kommission hat aufgrund des wachsenden Interesses zu einer engeren Zusammenarbeit in ihrer Mitteilung an den Rat und das Europäische Parlament zum Ausbau der Politik der EU gegenüber dem MERCOSUR angeregt. Drei Alternativen wurden hierin dem Parlament zum Beschluß vorgelegt. Alternative 1 ist ein Abkommen über handelspolitische Zusammenarbeit. Hier steht die Vertiefung der Handelsbeziehungen im Vordergrund, politische und strukturelle Aspekte sind zweitrangig. Alternative 2 ist ein interregionales Rahmenabkommen über wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit. Hiermit soll eine ausgewogenere Gestaltung der kurzfristigen Beziehungen angestrebt werden. Damit ist sowohl eine Vertiefung der Handelsbeziehungen als auch eine substantielle Unterstützung der Zusammenarbeit und stärkere Konzertierung auch auf politischer Ebene gemeint. Alternative 3 ist ein interregionales Assoziationsabkommen. Verhandlungen sollen hierzu umgehend in Angriff genommen werden, ohne die Eigeninitiativen des MERCOSUR abzuwarten. Dieses Abkommen würde die in Alternative 2 genannten Merkmale einschließen.

⁴⁴ Vgl. Wiegand Pabsch: Durchbruch zum Gemeinsamen Markt. In: Süddeutsche Zeitung vom 02.06.1995 sowie Comisión de las Comunidades Europeas: Unión Europea - América Latina; actualidad y perspectivas del fortalecimiento de la asociación; 1996 -2000. In: COMUNICACION DE LA COMISION AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO. COM (95) 495 final. 23.10.1995. S.4.

⁴⁵ Vgl. Samuel P. Huntington: Der Kampf der Kulturen. The Clash of Civilizations. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. Europaverlag München - Wien 1996, New York: Simon & Schuster, 1996, S. 205.

Die zum Vorschlag an das Europäische Parlament gegebene Alternative war zunächst der Abschluß eines interregionalen Rahmenabkommens über wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit. Langfristig jedoch wird im Einklang mit den Integrationsfortschritten des MERCOSUR die interregionale Assoziation vorbereitet.⁴⁶ Durch diesen Vorschlag wird der demonstrative Entschluß der Kommission deutlich, die interregionale Kooperation sowohl auf politischer als auch auf wirtschaftlicher Ebene stattfinden zu lassen. Ein Zusammenschluß dieser Art würde den weltweit größten Binnenmarkt mit 570 Millionen Menschen bilden, in dem sowohl rohstoffreiche als auch industriestarke Staaten gemeinsam Einfluß auf weltwirtschaftliche Geschehnisse in einer neuen Weltordnung nehmen könnten.

⁴⁶ Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Ausbau der Politik der Europäischen Union gegenüber MERCOSUR. COM (94) 428 endg. In: Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 19.10.1994, S.11ff.

3. Entwicklung und Zielsetzung des MERCOSUR

Im Verlauf der Verschuldungskrise in den 80er Jahren verabschiedeten sich die Staaten Lateinamerikas von der industriellen Importsubstitution. Sie orientierten sich stärker an einigen Ländern Ostasiens, die erfolgreich durch eine aktive Außenwirtschafts- und Industriepolitik wirtschaftlichen Aufschwung erzielt hatten. Ziel war nun die Verstärkung regionaler Kooperation und Integration als Instrument der aktiven Eingliederung in den Weltmarkt, um Anschluß an die Entwicklung der internationalen Produktions-, Technologie- und Handelsstrukturen zu finden. Es wurden Kooperationsmodelle geprüft, die den Sprung über den Regionalmarkt zur Weltwirtschaft erleichtern könnten. Die Entstehung und Entwicklung des MERCOSUR basiert auf dieser Überlegung.¹ Das Fundament für die Entwicklung eines Regionalmarktes liegt in der Geschichte lateinamerikanischer Integrations- und Kooperationsbestrebungen. In Lateinamerika blickt man auf eine rund 200jährige Tradition regionaler Initiativen zur Zusammenarbeit zurück. Der erste Versuch einer Initiative zur Integration wurde 1815 durch Simón Bolívar in Panama auf dem Kongreß der neuen iberamerikanischen Staaten unternommen.²

3.1. Die Entstehung

Viele Kooperations- und Integrationsinitiativen in Lateinamerika erlebten Rückschläge und Stagnation. Der ungebrochene Integrationswille läßt sich unter anderem auf die kulturellen Legate zurückführen, die durch wesentliche Bestandteile wie gemeinsame Geschichte, gleiche Sprache und Religion geprägt sind. Das Gefühl der lateinamerikanischen Gemeinsamkeit wurde stets durch die bekanntesten Schriftsteller und Denker mitgetragen und ist mitunter auf den spanisch-amerikanischen Mythos des Bolivarismus zurückzuführen.

-
- 1 Vgl. Leopoldo Marmora und Dirk Messner: Regionalbildung in der Dritten Welt: Entwicklungssackgasse oder Sprungbrett zum Weltmarkt ? Überlegungen am Beispiel Argentinien, Brasilien und Uruguay. In: NORD-SÜD aktuell, 4. Quartal 1990, S. 551 ff.
 - 2 Vgl. Mario Fernández Baeza: Bolívar, Simón. In Dieter Nohlen (Hg.): Lexikon Dritte Welt. S.101 sowie Manfred Mols: Integration und Kooperation in zwei Kontinenten. Das Streben nach Einheit in Lateinamerika und in Südostasien. Schriften der Mainzer Philosophischen Fakultätsgesellschaft Nr.15, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1996, S. 51.

Nach dem 2. Weltkrieg entstand die erste bedeutende panamerikanische Organisation, die OAS, die jedoch unter dem dominierenden Einfluß der USA stand. Größeres Ansehen fand die UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik CEPAL. Die von ihr ausgehende sozialwissenschaftliche Diskussion über Entwicklungsfragen, insbesondere der Terms-of-trade-Debatte, fand große Zustimmung. In den sechziger Jahren begann eine Phase überwiegend wirtschaftlicher Integration. 1960 wurde in Montevideo der Versuch unternommen, eine Freihandelszone mit dem Namen ALALC zu gründen. Bis 1967 traten ihr alle südamerikanischen Staaten einschließlich Mexiko bei. Bis 1972 sollte diese Handelsliberalisierung abgeschlossen sein. Dieses Ziel wurde nicht erreicht. Um ein Scheitern zu verhindern, wurde die ALALC 1980 durch ein neues Vertragswerk ersetzt. Von nun an hieß die Organisation ALADI und hatte zum Ziel, mit Hilfe von Präferenzzonen einen Lateinamerikanischen Markt anzustreben. Allerdings haben bis heute die subregionalen Zusammenschlüsse einen stärkeren Bindungscharakter. Die wichtigsten Zusammenschlüsse in Lateinamerika sind der Zentral-amerikanische Gemeinsame Markt MCCA, die Karibische Gemeinschaft CARICOM, der Andenpakt, die Gruppe der Drei (Mexiko, Kolumbien, Venezuela), die NAFTA und natürlich der MERCOSUR.³

Der MERCOSUR entwickelte sich in Folge von bilateralen Verträgen zwischen den vier Mitgliedsländern Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Der Gründungsimpuls entstand aus dem Gedanken, sich von Protektion und Importsubstitution in der eigenen Volkswirtschaft zu lösen. Die vier Länder kamen zu der Einsicht, daß durch verstärkten Handel an ihren gemeinsamen Grenzen ökonomische Vorteile erzielt werden könnten. Die ersten bilateralen Verträge wurden bereits in den 70er Jahren unterschrieben. Uruguay signierte mit seinen beiden großen Nachbarn Argentinien und Brasilien 1974 und 1975 zwei wichtige bilaterale Verträge, um den Handel aufgrund des hohen Außenhandelsdefizits wieder anzukurbeln. Mit dem 1974 unterschriebenen Handelsvertrag zwischen Argentinien und Uruguay, CAUCE genannt, wurde ein integratives Element geschaffen. Mit diesem Vertrag wurde die Erhöhung des Handels durch Eliminierung von Ungleichheiten bei den Transaktionen beschlossen sowie die Koordinierung der industriellen Aktivitäten und die

³ Vgl. Manfred Mols: Integration und Kooperation in zwei Kontinenten. Das Streben nach Einheit in Lateinamerika und in Südostasien. Schriften der Mainzer Philosophischen Fakultätsgesellschaft Nr.15, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1996, S. 47ff

Schaffung von binationalen Unternehmen, um die Investitionen zu steigern. Uruguay unterzeichnete 1975 einen ähnlichen Handelsvertrag mit Brasilien, PEC genannt, der 1986 durch die Akte für Integration und wirtschaftliche Kooperation erneuert und erweitert wurde. Ein Jahr zuvor wurde schon mit Argentinien mit dem gleichen Ziel die Akte von Colonia ratifiziert.⁴ Aus dieser manifestierten wirtschaftlichen Koppelung entstand schließlich ein Dreierbündnis mit gemeinschaftlichen Interessen, das in der Deklaration von Iguazú gipfelte. Diese Deklaration wurde im November 1985 durch den argentinischen Präsident Alfonsín und den brasilianischen Präsident Sarney unterschrieben. Sie galt als Vorbote für die Ratifizierung der Akte für argentinisch-brasilianische Integration im Juli 1986 in Buenos Aires. Bis 1988 wurden anschließend 23 Integrationsprotokolle für handelspolitische Kooperation zur Modernisierung der Kapitalgüterindustrie sowie Handelspräferenzabkommen für diverse Sektoren als auch Infrastrukturprojekte, eine gemeinsame Technologiepolitik und Verträge für die Gründung binationaler Unternehmen signiert. Ein weiteres Protokoll wurde durch die nachfolgenden argentinischen und brasilianischen Präsidenten Menem und Collor de Mello ergänzt. Die Protokolle umfassen vier Themenschwerpunkte: Handel, Wissenschaft und Technik, Infrastruktur sowie Finanzwesen. Schließlich wurde im November 1988 ein Abkommen zur Integration, Kooperation und Entwicklung geschlossen mit dem Ziel, innerhalb eines Jahrzehnts einen gemeinsamen Markt zu bilden. Schon 1990 faßte man in Buenos Aires den Beschluß, den Vorgang zu beschleunigen. Der gemeinsame Markt sollte schon 1995 in Kraft treten. Am Ende der Entwicklung schlossen sich Paraguay und Uruguay vertraglich an Argentinien und Brasilien an. Am 26. Januar 1991 wurde in Asunción, der Hauptstadt Paraguays, ein Abkommen geschlossen mit dem Ziel, am 1. Januar 1995 die Bildung des MERCOSUR in Kraft treten zu lassen.⁵ Diese Annäherung hätte man sich Jahre zuvor unter den autoritären Regimen dieser Länder, vor allem zwischen den ehemaligen Erzrivalen Argentinien und Brasilien, nicht vorstellen können, denn ein solches

⁴ Vgl. El MERCOSUR como realidad emergente. In: Juan José Belossi (Hg.): Sumario. Oktober 1991. S.7.

⁵ Vgl. Pablo Bustos: El MERCOSUR. ¿ más del mismo ?. Juni 1992. S.3ff sowie o.V. Argentina y el MERCOSUR. Una respuesta a la iniciativa para las Américas y a Europa '92. Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas 1992, Ediciones Manantial S.R.L. Buenos Aires 1992, S. 69 ff.

Kooperationsinteresse erfordert notwendigerweise die strukturellen Größen, die auf demokratischen Spielregeln basieren.⁶

Das gesamte Vertragswerk gewährleistet den freien Transfer von Gütern, Dienstleistungen und Arbeit sowie die Harmonisierung und Koordination der makroökonomischen Zielsetzungen. Ein zentraler Vertragspunkt ist die Streichung von handelshemmenden Zöllen. Zollpräferenzen werden durch den gemeinsamen Einfuhrzolltarif AEC gegenüber Dritten aufeinander abgestimmt und an die äußeren Grenzen des Wirtschaftsbundes gelegt. Damit wurde der Weg zu einem gemeinsamen Markt eröffnet.

Das externe Vorbild für die Gemeinschaft der vier Länder ist die wirtschaftliche Integration der EG. Dort wurde der zwischenstaatliche Handel zwischen 1958 und 1992 von 36% auf 60% gesteigert. 1992 befand sich der Warenaustausch auf dem Gebiet des MERCOSUR bei weniger als 10%.⁷ Durch die wirtschaftliche Harmonisierung hat sich der intraregionale Handel sehr dynamisch entwickelt.⁸ Das Handelsvolumen hat sich in den letzten vier Jahren verdoppelt. Besonders das Handelsvolumen zwischen Argentinien und Brasilien erhöhte sich durch den stufenweisen Zollabbau zwischen 1987 und 1994 um 460%. Brasilien ist damit zum wichtigsten Handelspartner Argentiniens aufgestiegen.⁹

Was nun die Größe des Inlandmarktes angeht, so verfügt der MERCOSUR bereits über eine große Anzahl von Verbrauchern mit hohem Einkommen. Die bisherige wirtschaftliche Dynamik verbunden mit dem Bevölkerungspotential läßt mittelfristig die Entstehung eines Regionalmarktes von weltweiter Bedeutung prognostizieren. Zu dem Bedarf an direkten Verbrauchsgütern addiert sich die Nachfrage von Zwischenprodukten und Ausrüstungsgütern für die Entwicklung des lokalen Industrie- und Exportpotentials hinzu

⁶ Vgl. Manfred Mols: Integration und Kooperation in zwei Kontinenten. Das Streben nach Einheit in Lateinamerika und in Südostasien. Schriften der Mainzer Philosophischen Fakultätsgesellschaft Nr.15, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1996, S.41 f.

⁷ Vgl. Pablo Bustos: El MERCOSUR. ¿ más del mismo ?. S.3ff sowie o.V.: Argentina y el MERCOSUR. Una respuesta a la iniciativa para las Américas y a Europa '92. S. 69 ff.

⁸ Vgl. Samuel P. Huntington: Der Kampf der Kulturen. The Clash of Civilizations. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. Europaverlag München - Wien 1996, New York: Simon & Schuster, 1996, S.209.

⁹ Vgl. João Bosco, Mesquita Machado: Integración económica y arancel aduanero común en el Cono Sur. In: Integración latinoamericana, Instituto para la Integración de América Latina (INTAL), May 1991, S.18 ff.

Abbildung 4: Der Handel zwischen Argentinien und Brasilien

Anteil des Warenaustauschs mit Brasilien am gesamten argentinischen Handel

Anstieg des gemeinsamen Handels in Mio. US-\$

Anteil des Warenaustauschs mit Argentinien am gesamten brasilianischen Handel

Quelle: OECD: SOUTH-SOUTH CO-OPERATION IN A GLOBAL PERSPECTIVE.
In: Development Centre Documents. 1995, S.172.

Ein weiteres Kennzeichen für den Erfolg des MERCOSUR ist die jährliche Wachstumsrate des Außenhandels von über 10%. Die Ausfuhren des MERCOSUR konzentrieren sich auf stärker industrialisierte Regionen, allerdings werden hauptsächlich Produkte der ersten Verarbeitungsstufe zur weiteren Veredelung exportiert. Eine Ausnahme stellt der Landwirtschafts- und Ernährungssektor dar. Im Rahmen der ansteigenden Exporte läßt sich auch eine zunehmende Ausweitung des intrakontinentalen Handels feststellen. Im Zuge der Umsetzung der Ergebnisse der Uruguay-Runde (GATT) im Agrarbereich wurde außerdem für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse der MERCOSUR-Staaten der Zugang zu den europäischen Märkten verbessert. Außerdem kauft der MERCOSUR bei diversen internationalen Erzeugern ein und nutzt dabei den Wettbewerb zwischen Europa, Nordamerika und Asien aus.¹⁰

Das stete Anwachsen des Bruttoinlandproduktes (BIP) in den MERCOSUR-Staaten seit Beginn der 90er Jahre spricht bisher für den Erfolg der wirtschaftlichen Verklammerung und läßt auf eine Festigung der für die Region eminent wichtigen wirtschaftlichen Stabilisierung hoffen.

¹⁰ Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Ausbau der Politik der Europäischen Union gegenüber MERCOSUR. COM (94) 428 endg. In: Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 19.10.1994, S.7ff.

Abbildung 6: Brasiliens Veränderungsrate des BIP (real)

Quelle: Deutsch-Südamerikanische Bank: Kurzbericht über Lateinamerika, Juni 1995 (Nr.2/95), S.132.

Landesquellen

Abbildung 7: Uruguays Veränderungsrate des BIP (real)

Quelle: Deutsch-Südamerikanische Bank: Kurzbericht über Südamerika, Juni 1995 (Nr.2/95), S.132.

3.2. Der weitere Verlauf der wirtschaftlichen Harmonisierung

Die vier Mitgliedsländer sind sowohl in ihrer wirtschaftlichen Größe als auch in ihrem Industrialisierungsgrad sehr unterschiedlich. Im Vergleich zu den beiden großen Ländern Brasilien und Argentinien, die gemeinsam 97% des regionalen BIP erwirtschaften, ist der Anteil der beiden kleineren Länder Paraguay und Uruguay mit nur 3% marginal. Argentinien und Brasilien haben etwa 196 Millionen Einwohner, Paraguay und Uruguay zusammen hingegen nur etwa 7,8 Millionen. Die beiden großen Länder sind relativ stark industrialisiert, in Uruguay dominiert das Dienstleistungsgewerbe, und in Paraguay ist der Agrarsektor stärker ausgeprägt als in den anderen Ländern des MERCOSUR (siehe Abbildung 9).

Auch die Bedeutung des regionalen Handels ist für die einzelnen Staaten unterschiedlich. Während die beiden kleineren Länder 1994 bereits 45% bzw. 46% ihres Außenhandels mit der Region abwickelten, sind die Anteile Argentiniens und Brasiliens mit 23% und 14% relativ niedrig gewesen. Mit zunehmender Integrationstiefe ist mit einer Ausweitung des Handels zwischen Argentinien und Brasilien zu rechnen, da diese Länder besonders viele Vorteile

aus einer intraindustriellen Spezialisierung ziehen können.¹¹ Dieser Vorgang muß auch unter dem Aspekt der unterschiedlichen wirtschaftlichen Ausgangsposition beider Länder betrachtet werden. Der Ausbruch des KFZ-Streites im Juni 1995 belegt die grundsätzlichen Schwierigkeiten des weiteren Integrationsvorgangs.

Zur Bekämpfung des bedeutendsten Defizitfaktors in einer zunehmend negativen Außenhandelsbilanz hatte die brasilianische Regierung die Notbremse gezogen und die Einfuhr von Kraftfahrzeugen beschränkt. Von Januar bis Mai 1995 hatten sich die Importe verdoppelt. Die Exporte stiegen im gleichen Zeitraum hingegen nur um 5%. Dieser in diesem Ausmaß bisher unbekannte Differenzbetrag des Handels zwang zu einer sofortigen und radikalen Maßnahme. Die Ausweitung des brasilianischen Haushaltsdefizits ist nach Ansicht von Wirtschaftsexperten jedoch nicht auf die KFZ-Importe zurückzuführen, sondern ein Resultat der amtlichen Wechselkurspolitik. Präsident Cardoso entwickelte in seinem vorhergehenden Amt als Finanzminister den sogenannten Real-Plan. Der hohe Außenwert des brasilianischen Real führte zu einer bewußten Verbilligung von Importgütern.

¹¹ Vgl. João Bosco, Mesquita Machado: Integración económica y arancel aduanero común en el Cono Sur. In: Integración latinoamericana, Instituto para la Integración de América Latina (INTAL), May 1991, S. 18 ff sowie Der Mercosur - Beispiel für eine erfolgreiche Integration? In: Ifo Schnelldienst 16/96 S.26

Der preisdämpfende Wettbewerbseffekt war ein wesentlicher Bestandteil, um die Hyperinflation des Landes zu bremsen. Im Zielkonflikt zwischen Preisstabilität und Freihandelsprinzipien entschied sich Cardoso gegen das Inflationsrisiko einer Real-Abwertung auf Kosten der Freihandelsidee des MERCOSUR.¹²

Die Handelsbeschränkung führte in Argentinien zu großer Verärgerung, weil dies als Bruch des vereinbarten intraregionalen Quotensystems betrachtet wurde. Die Organisation argentinischer Autohersteller befürchtete nun angesichts des starken inländischen Geschäftsrückgangs eine Verschärfung der Absatzkrise, zumal Brasilien der wichtigste Abnehmer war.

Der Ausgangspunkt für diese Auseinandersetzungen wurde vor allem im Wettbewerb um Investitionen der großen KFZ-Unternehmen gesehen. Nach argentinischer Einschätzung ging man sogar davon aus, daß der Versuch unternommen werden sollte, die Neuinvestitionen ausländischer Hersteller nach Brasilien zu leiten. Im Mittelpunkt standen dabei neben anderen Automobil-Konzernen General Motors, Fiat und Toyota. Diese Unternehmen

¹² Vgl. Heiße Eisen auf dem MercoSur-Gipfel. Brasiliens Importrestriktionen besonders für Autos überschatten das Treffen der Chefs. In: Börsen - Zeitung vom 20.06.1995.

wollten größere Fertigungsstätten in Argentinien errichten, um von dort aus die Länder des MERCOSUR strategisch vorteilhaft beliefern zu können.¹³

Bis zu diesem Zeitpunkt war Brasilien aufgrund des weitaus größeren Binnenmarkts gegenüber Argentinien stets der bevorzugte Produktionsstandort gewesen. In Argentinien fehlte den Unternehmen der entsprechende Absatzmarkt für eine effiziente Autoproduktion. Das hat sich mit dem Inkrafttreten des MERCOSUR-Vertragswerks geändert. Der zollfreie Zugang zum brasilianischen Markt, die größere Stabilität der Rahmenbedingungen sowie steuerliche Vergünstigungen haben manche Standortentscheidung zugunsten Argentiniens ausfallen lassen. Infolgedessen haben zahlreiche Ankündigungen von Investitionsvorhaben ausländischer Autokonzerne in Argentinien beim Nachbar Brasilien für Unruhe gesorgt.¹⁴

Trotz dieser Auseinandersetzungen bemühten sich Argentinien und Brasilien die Krise zu entschärfen. Argentiniens Wirtschaftsminister Domingo Cavallo räumte ein, daß die bisherige Regulierung des Handels und der Produktion von

¹³ Vgl. Irritationen im argentinisch-brasilianischen Handel. Sorgen mit Brasiliens Autoimportbeschränkungen. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 16.07.1995, S.11.

¹⁴ Vgl. Vorrang für Kooperation mit der EU. In: Handelsblatt vom 07.08.1995.

Krafffahrzeugen im MERCOSUR sein Land gegenüber Brasilien bevorteile.¹⁵ Präsident Cardoso kündigte seinerseits ein Einlenken an, um das Vertrauen in den MERCOSUR wieder zu stärken.¹⁶ In einmonatigen Verhandlungen hatte Argentinien erreicht, daß seine Ausfuhren nach Brasilien bis Ende 1995 keinen mengenmäßigen Beschränkungen unterliegen sollten. Nachfolgend tritt eine Übergangslösung bis zum Jahr 2000 in Kraft, um dann eine dauerhafte Grundlage für eine gemeinsame Politik im Automobilbereich festzulegen.¹⁷

Die erste MERCOSUR-Krise machte das Fehlen einer abgestimmten Wirtschafts- und Währungspolitik deutlich. Der Wettbewerb um die Produktionsstandorte kann das Vertrauen internationaler Investoren, aber auch interregionaler Kooperationspartner nachhaltig erschüttern. Sollte sich ein Streit beispielsweise beim Handel von Haushaltsgeräten oder anderen Gütern in dieser Form wiederholen, so ist damit zu rechnen, daß der Investitionsfluß in dieser Region gefährdet wird. Der MERCOSUR, dessen rechtlicher Status in wenigen Monaten festgelegt wurde, hat innerhalb von wenigen Jahren

- ¹⁵ Vgl. Carl Moses: Schadensbegrenzung im Mercosur. In: Nachrichten für den Außenhandel vom 26.06.1995.
- ¹⁶ Vgl. MERCOSUR / Gemeinsame Ziele bekräftigt: Im Autostreit deutet sich Einigung an. In: Handelsblatt vom 11.07.1995.
- ¹⁷ Vgl. Beigelegter Autostreit im Mercosur: Grünes Licht für argentinische Autoeinfuhren nach Brasilien. In: NEUE ZÜRICHER ZEITUNG vom 16.07.1995.

Bemerkenswertes geleistet. Es wird jedoch deutlich, daß bei einem straff durchgezogenen Integrationsvorgang mit Rückschlägen durch Zwischenfälle gerechnet werden muß.

Aus dieser Erfahrung könnte geschlossen werden, daß die künftige intraregionale Integrationsarbeit verlangsamt voranschreitet. Die Realisierung interregionaler Kooperationen hängt eben stark von der inneren Stabilität und politischen Glaubwürdigkeit des MERCOSUR ab.

3.3. Die internationalen Beziehungen

Die Kooperations- und Integrationsbemühungen Lateinamerikas haben bis in die 70er Jahre hinein im internationalen Umfeld wenig Beachtung gefunden. Sowohl die wirtschaftliche und politische Stabilisierung als auch der erfolgreiche Ausbau regionaler Strukturen erhöhten in den letzten Jahren die Akzeptanz und das Interesse der USA und der EU. Zusätzlich bemühen sich die politischen Kräfte im MERCOSUR über bi- und multilaterale Gespräche zu einer Annäherung gegenüber den amerikanischen Regionen Andenpakt und NAFTA als auch zu den regionalen Nachbarn zu gelangen.

Auf dem Gipfeltreffen der Präsidenten der MERCOSUR-Staaten im August 1994 äußerten Chile und Bolivien den Wunsch, sich der Wirtschaftsgemeinschaft anzuschließen. Die politischen Führungsspitzen dieser Länder nahmen an diesem Gipfeltreffen teil und schufen die Grundlagen für die Aushandlung von "Übereinkommen über wirtschaftliche Komplementarität", um eine Freihandelszone zu errichten. In ihr sollen tarifäre und nichttarifäre Angelegenheiten, Aspekte der Integration und des Schutzes von Investitionen und Dienstleistungen geregelt werden. Weiterhin werden künftig Beobachter an MERCOSUR-Treffen teilnehmen.¹⁸ Argentinien legt auf eine Teilnahme Chiles wert, um ein Gegengewicht zum bevölkerungsreichen Brasilien zu schaffen und um einen leichteren Zugang zum Pazifikraum zu

¹⁸ Vgl. Tillmann Weber, Carl Moses und Helmut Voß: Mercosur - ein Markt mit Zukunft. In: Bundesstelle für Außenhandelsinformationen (BfAI) (Hg.): Lateinamerika, Köln 1995, S.23. sowie Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Ausbau der Politik der Europäischen Union gegenüber MERCOSUR. COM (94) 428 endg. In: Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 19.10.1994, S.6.

erhalten.¹⁹ Aber auch Brasilien bezeichnet Chile als wichtigen Wirtschafts- und Integrationspartner, da es zu den lateinamerikanischen Länder zähle, die über das notwendige Kapital verfügen, um im Ausland investieren zu können. Der Handel beider Länder nimmt zudem deutlich zu.²⁰ Die Verhandlungen mit Chile erwiesen sich jedoch als schwierig, da sich im Agrarbereich keine Einigung abzeichnete.²¹ Inzwischen sind die größten Hindernisse überwunden, da für die besonders sensiblen Handelsbereiche ein langfristiger Angleichungszeitraum von 10 bis 18 Jahren für die Liberalisierung eingeplant wurde. Der Abkommensentwurf zwischen Chile und dem MERCOSUR besteht aus 58 Artikeln und 27 Kapiteln, die sich hauptsächlich mit Zoll- und Handelsfragen, Steuerpolitik, Kapitalbewegungen, Lösung von Streitigkeiten und geographischer Integration befassen.²²

Die Annäherung Boliviens und Chiles wiederum könnte sogar einen Schneeballeffekt in Gang bringen, da mittlerweile sogar der große Erdölproduzent Venezuela als Partner des MERCOSUR ins Gespräch gekommen ist. Die Venezolaner haben diesen Wunsch bereits bekundet und würden gerne Verhandlungen über Zollpräferenzen auf der Grundlage der ALADI-Regeln führen.²³ Inzwischen werden auch Peru, Kolumbien und Ecuador in Überlegungen berücksichtigt.²⁴

Erstmals seit der Gründung der OAS bemühten sich die USA im Jahre 1990 ihre Beziehungen zu Lateinamerika deutlich zu verstärken. Die Bush-Initiative zur Schaffung einer Freihandelszone von Alaska bis Feuerland war Zeichen dafür, daß die Beachtung der Vereinigten Staaten deutlich zunahm und sie auf eine ernsthafte Weiterentwicklung der Beziehungen setzten.²⁵ Im Dezember

-
- 19 Vgl. Eva Karnofsky: Mercosur gewinnt für Lateinamerika Gestalt: Mit Jahresbeginn treten die Verträge über den "Gemeinsamen Markt des Südens" in Kraft. In: Süddeutsche Zeitung vom 27.12.1994, S.18 sowie MERCOSUR / Konflikt um nichttarifäre Handelshemmnisse: Schacher um Marktzugang hinter den Kulissen. In: Handelsblatt vom 21.11.1994, S.10.
- 20 Vgl. Brasiliens Präsident bezeichnet Chile als wichtigen Wirtschafts- und Integrationspartner. In: Deutsche Welle, monitor vom 26.02.1996.
- 21 Vgl. Schwierige Verhandlungen zwischen MERCOSUR und Chile über Freihandelsabkommen. In: Deutsche Welle, monitor vom 12.03.1996.
- 22 Vgl. Letzte Hindernisse für Freihandelsabkommen zwischen Chile und MERCOSUR überwunden. In: Deutsche Welle, monitor vom 20.06.1996.
- 23 Vgl. MERCOSUR soll unter Fernando Cardosos Präsidentschaft weiter wachsen. In: Deutsche Welle, monitor vom 25.06.1996.
- 24 Vgl. Alexander Busch: Lateinamerika: Deutsche und amerikanische Unternehmen kämpfen um den Wachstumsmarkt. In: Wirtschaftswoche vom 19.09.1996, S.44 ff.
- 25 Vgl. Manfred Mols: Zur Genese und Begründungslogik des modernen, internationalen Regionalismus in Lateinamerika und Südostasien. In: Manfred Mols, Manfred Wilhelmy von

1994 trafen sich 34 Staats- und Regierungschefs nord- und südamerikanischer Staaten zum "Gipfel der Americas" in Miami. Präsident Clinton warb auf diesem Treffen um eine "Partnerschaft für den Wohlstand". Der Gipfel endete mit der Unterzeichnung einer Erklärung und eines Aktionsplanes. Bis zum Jahr 2005 sollen die Verhandlungen über die Schaffung der Freihandelszone FTAA, bei einem Bevölkerungsumfang von 850 Millionen Menschen, abgeschlossen sein. Bereits im Januar 1994 haben die Kommission und der Handelsausschuß der OAS mit der Ausarbeitung von Vorschlägen zur Verwirklichung des vorgegebenen Zieles begonnen. Für Juli 1995 und März 1996 wurden Treffen der Handelsminister vorgesehen, um die erreichten Fortschritte zu bewerten. Chile wurde von den Regierungen der USA, Kanadas und Mexiko angesprochen der NAFTA beizutreten.

Das Resultat des Miami-Gipfels gilt als Zeichen für ein wachsendes Interesse der USA gegenüber Lateinamerika. Das gegenseitige Einvernehmen basiert auf den gemeinsamen Vorstellungen von Marktwirtschaft, Demokratie und Integration in den Welthandel. Die Steigerung des Handelsvolumens bestätigt die Annäherung. Zwischen 1987 und 1993 stieg der Handel von 84 Milliarden auf 156 Milliarden US-Dollar.²⁶ Schon im Juni 1991 ratifizierten die USA und der MERCOSUR einen Rahmenvertrag für den Freihandel. Es war das erste Mal, daß die USA einen Handelsvertrag mit einer Ländergruppe unterzeichnete.²⁷

Das Interesse blieb, die Initiative für eine Intensivierung ebte hingegen ab. Die NAFTA zeigte grundsätzliches Interesse, Verhandlungen mit dem MERCOSUR anzubahnen. Der US-Kongreß hingegen bewog Präsident Clinton, das Gesuch für ein Schnellverfahren zur Einbindung neuer NAFTA-Mitglieder, genannt "fast track", zurückzuziehen, damit der Kongreß gegebenenfalls das GATT-Abkommen der Uruguay-Runde ratifizieren konnte. Die Protokolle der Uruguay-Runde mußten vor dem Schnellverfahren unterzeichnet werden, die Frist zur schnellen Einbindung neuer Mitglieder in die NAFTA lief allerdings 1994 ab. Einen neuen Anlauf zur Intensivierung der

Wolff, Hernán Gutiérrez (Hg.): Regionalismus und Kooperation in Lateinamerika und Südostasien. Ein politikwissenschaftlicher Vergleich. Politikwissenschaftliche Perspektiven Bd. 7, Lit Verlag, Münster; Hamburg 1993, S. 393.

26 Vgl. Detlef Nolte: Buhlen um die Gunst des Kontinents der Zukunft. In Frankfurter Rundschau vom 18.08.1995, S.16.

27 Vgl. Lateinamerika / Mercosur wird nach Norden erweitert: Handelsvertrag mit den USA. In: Handelsblatt vom 22.06.1991.

Zusammenarbeit mit dem MERCOSUR gab es seither nicht.²⁸ Selbst die Zukunft der NAFTA ist zur Zeit nicht vorhersehbar, weil Mexiko und Kanada ihren Handelsbilanzüberschuß gegenüber den USA erhöhen und dies als Argumentationshilfe von US-amerikanischen NAFTA-Gegnern verwendet wird. Das bedeutet jedoch prinzipiell nicht, daß die USA an Lateinamerika kein Interesse mehr haben, vielmehr gilt noch immer der Aktionsplan zur Schaffung der Freihandelszone FTAA. Bei einem Treffen des argentinischen Außenministers Guido di Tella mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Warren Christopher im Januar 1996 wurde die Bestrebung zur Umsetzung der auf dem letzten Amerikagipfel vereinbarten Ziele noch einmal bekräftigt.²⁹

Noch stärker als zu den Nordamerikanern gewannen seit 1994 die Beziehungen des MERCOSUR gegenüber der EU an Bedeutung. Die Stagnation im Dialog mit der NAFTA intensivierte die Annäherung an Europa. Der bestehende umfangreiche Handel und das gegenseitige Interesse beider Regionen gab die Grundlage dazu.³⁰ Ein aus der Sicht des MERCOSUR relevantes Kriterium ist möglicherweise der bestehende Handelsüberschuß gegenüber der EU im Gegensatz zur negativen Handelsbilanz zur NAFTA.

²⁸ Vgl.: Mercosur im Endspurt. In: Argentinisches Tageblatt, Buenos Aires. Internationale Ausgabe vom 22.10.1994.

²⁹ Vgl. MERCOSUR wird auch für Washington interessanter politischer Gesprächspartner. In: Deutsche Welle, monitor vom 29.06.1996.

³⁰ Vgl. Werner Kroll: Die Mercosur-Staaten haben die Erklärung von Korfu positiv aufgenommen: Europa erhält den Vorzug vor der Nafta. In: Handelsblatt vom 08.07.1994, S.2.

Außerdem fließen die ausländischen Investitionen stärker aus Europa als aus den USA. Die EU ist der größte ausländische Investor im MERCOSUR. Etwa 70% der gesamten europäischen Direktinvestitionen für Lateinamerika fließen dorthin. Das Kapital geht in alle vier MERCOSUR-Staaten. Diese Investitionen erfolgten hauptsächlich im gewerblichen Sektor (70%), wobei es in letzter Zeit eine Verschiebung hin zu Dienstleistungen und lokalen Finanzmärkten hin gegeben hat. Die Finanzplätze Buenos Aires, São Paulo und Rio de Janeiro sind seit einigen Jahren sehr attraktiv geworden.

Die seit 1988 vom MERCOSUR betriebene Privatisierungspolitik ist bei den internationalen Wirtschaftsbeteiligten, insbesondere den europäischen, die einen bedeutenden Beitrag dazu leisteten, auf ein sehr positives Echo gestoßen. Somit ist Europa zum Beispiel mit 25% des angebotenen Kapitals der wichtigste ausländische Investor im Rahmen des argentinischen Privatisierungsprogramms.³¹

³¹ Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Ausbau der Politik der Europäischen Union gegenüber MERCOSUR. COM (94) 428 endg. In: Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 19.10.1994, S.6 ff.

Nördlich des Äquators ist der Handel der NAFTA gegenüber der EU höher.³² Aus diesem Grunde könnte sich die europäische Präsenz auf den südlichen Teil Lateinamerikas konzentrieren, während die USA dem Norden größere Beachtung schenken.³³ So wird beispielsweise in einem Bericht des Ausschusses für Außenwirtschaftsbeziehungen des EP das strategische Interesse gegenüber dem MERCOSUR folgendermaßen beschrieben:

"Die Notwendigkeit und Dringlichkeit der Festlegung einer neuen mittelfristigen Strategie im Hinblick auf den MERCOSUR ist unbestritten, wenn die Europäische Union ihre handelspolitische Hauptrolle behalten möchte, die sie in dieser Region spielt, und falls sie verhindern möchte, daß der ganze südamerikanische Kontinent in den politischen und wirtschaftlichen Einflußbereich der Vereinigten Staaten fällt."³⁴

- ³² Vgl. BfAI auf CD ROM: Eingabedatum: 941004 ; Titel: Der Mercosur in Lateinamerika zwischen EU und Nafta; Ländernamen: MERCOSUR (3949) ; Suchcode: V372 S.1f.
- ³³ Vgl. IRELA: La Unión Europea y el Mercosur: Hacia un acuerdo de libre comercio. In: Informe de IRELA vom 21.10.1994, S.7.
- ³⁴ Vgl. Parlamento Europeo: Informe sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo para una intensificación de la política de la Unión Europea respecto de Mercosur. A4 - 0075/95. In: Documentos de sesión vom 12.04.1995, S.10.

Ungeachtet dessen wird der MERCOSUR die Gespräche mit den USA über die Freihandelszone FTAA weiterführen, um gegenüber der EU weiterhin ein starker Verhandlungsteilnehmer zu bleiben.³⁵ Es liegt nicht im Interesse der Lateinamerikaner von einem Hegemon zum anderen zu wechseln, sondern sie würden lieber in einer Dreiecksbeziehung die Rolle des umworbenen Partners übernehmen, der sich auf dem Weg zu einem anerkannten Mitspieler auf dem Weltmarkt befindet.³⁶

35 Guido di Tella und Warren Christopher erörtern bilaterale Beziehungen. In: Deutsche Welle, monitor vom 29.01.1996.

36 Vgl. Manuel Alcantara Saez: La Relación Triangular entre America Latina, Estados Unidos y La Comunidad Europea. In: Cono Sur (flacso/chile/ volumen XII / No-2) märz-april 1993, S.14 ff.

4. Die aktuelle Lage und das internationale Umfeld der EU

Westeuropa befindet sich im direkten Wettbewerb mit den großen Wirtschaftsnationen Japan und USA. Man spricht hier von der Triade, wenn die drei genannten führenden Industriepole gemeint sind. Gemeinsam führen sie mit einem Anteil von etwa 80% den Welthandel mit technischen Spitzenerzeugnissen an. Während in den 70er Jahren die Westeuropäer mehr Anteile besaßen als Japan und die USA zusammen, veränderte sich diese Entwicklung bis Ende der 80er Jahre kontinuierlich zugunsten Japans.¹

Abbildung 16: Anteile am Welthandel mit technischen Spitzenerzeugnissen in Prozent

Quelle: Martin List, Maria Behrens, Wolfgang Reichardt, Georg Simonis: Internationale Politik. Probleme und Grundbegriffe. In: Ulrich von Alemann, Leo Kißler und Georg Simonis (Hg.): Grundwissen Politik, Bd. 12, Opladen 1994, S.146.

Die aktuelle Lage der EU, gekennzeichnet durch eine hohe Sockelarbeitslosigkeit, eine beträchtliche Staatsverschuldung und steigende Haushaltsdefizite

¹ Vgl. Martin List, Maria Behrens, Wolfgang Reichardt, Georg Simonis: Internationale Politik. Probleme und Grundbegriffe. In: Ulrich von Alemann, Leo Kißler, Georg Simonis (Hg.): Grundwissen Politik, Bd. 12, Opladen 1994, S. 137 ff.

der Mitgliedsländer, resultiert unter anderem aus dem Verlust von Weltmarktanteilen. Die soziale Absicherung wird abgebaut und führt zu wachsendem Unmut in der Bevölkerung.² Die Pläne zur Realisierung einer europäischen Wirtschafts- und Währungsunion im Jahre 1999 werden zunehmend von vielen europäischen Politikern in Frage gestellt, denn die beschlossenen Stabilitätskriterien werden zur Zeit nur von sehr wenigen Ländern erfüllt. Um diese Kriterien erfüllen zu können, müssen die EU-Mitglieder harte Sparmaßnahmen durchführen, die vor allem aus unpopulären Kürzungen der Sozialleistungen bestehen.³ Die Notwendigkeit zum Sparen wurde allerdings nicht nur durch die Konvergenzkriterien des Maastricht-Vertrages erforderlich, sondern auch durch die kontinuierliche Wettbewerbsschwächung. Die Umkehr dieser Entwicklung stellt eine Herausforderung an die EU-Mitgliedsländer dar. Aufgrund der fortschreitenden Globalisierung sind in Europa die nötigen Anstrengungen nicht nur auf nationaler Ebene gefordert.

Da Europas Wohlstand in entscheidendem Maße von Exporten abhängig ist, sind beständige Außenbeziehungen ebenso wichtig wie die Stabilität der nationalen Haushalte. Kriege und Krisen verunsichern weltweit Börsengeschehnisse und Handelsaktivitäten. Umgekehrt trägt ein stabiles Weltklima entscheidend zu einer prosperierenden Weltkonjunktur bei. Um dieses Ziel zu erreichen, sind kalkulierbare internationale Beziehungen notwendig. Die Europäische Union hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, auf partnerschaftlicher Ebene in fast allen Regionen der Welt, durch aktiven Dialog Kooperationsformen zum gegenseitigen Nutzen zu schaffen.

4.1. Die globalen Interessen der EU

In den 50er und 60er Jahren waren die damaligen Entscheidungen der EG mit Wirkung auf das internationale Umfeld primär handelspolitisch und außenwirtschaftlich orientiert. In den 70er Jahren traten zunehmend politische Gestaltungsaufgaben wie die Durchsetzung der Grundsätze des internationalen Rechts und der Menschenrechte in den Vordergrund. Schritt-

² Vgl. Sozialstaat: Die Spar-Rezepte der Nachbarn. In: Der Spiegel vom 15.04.1996, S.42ff sowie Samuel P. Huntington: Der Kampf der Kulturen. The Clash of Civilizations. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. Europaverlag München - Wien 1996, New York: Simon & Schuster, 1996, S.118.

³ Vgl. Europa: Wer will noch Maastricht ? In: Der Spiegel vom 29.01.1996, S.82.

weise wurden die politischen Positionen aufeinander abgestimmt, so daß ein geschlosseneres Auftreten bei wichtigen internationalen Ereignissen gewährleistet war. Der bisherige Höhepunkt zur Abstimmung der inter- und intra-regionalen Politik wurde 1992 mit der Bildung der Europäischen Union erreicht.⁴ Allerdings nahm zeitgleich auch die Abschottung an den gemeinsamen Außengrenzen zu. Die harte Haltung der EG bei den GATT-Verhandlungen brachte ihr in den 80er Jahren den Ruf einer protektionistischen Handelspolitik ein. Man sprach sogar von der "Festung Europa".⁵

Der globalen Verantwortung wurde jedoch durch eine andere Form von Vereinbarung Rechnung getragen. Schon in den 70er Jahren, aber besonders in den 80er Jahren, rückte eine neue Gesprächsform in den Vordergrund: der sogenannte "group to group"- Dialog. Hierbei handelte es sich um Gespräche und Vereinbarungen, die die EU mit anderen Staatengruppen führte. Group-to-group-Treffen basierten nicht ausschließlich auf ökonomischen Interessen, vielmehr besaß die politische Motivation ein größeres Gewicht. Diese neue Art der Zusammenarbeit betrachtete man als ein Mittel zur Bewältigung der globalen Herausforderungen, um die Kluft zwischen dem traditionellen Bilateralismus und dem Universalismus zu schließen.

Vorläufer der Group-to-group-Annäherungen waren die Vereinbarungen von Yaoundé I und II (1963 und 1969) mit den ehemaligen Kolonien Afrikas.⁶ Im Jahre 1972 vereinbarten das EP und das lateinamerikanische PARLATINO, dem 22 Staaten angehören, durch regelmäßige Konferenzen Fragen von gemeinsamen Interesse zu klären und zu besprechen. Sie haben 1974 begonnen und wiederholen sich alle zwei Jahre.⁷ Hinzu kamen der euro-arabische Dialog in den 70er Jahren, die Lomé-Konvention von 1975 mit den AKP-Staaten und die Vereinbarung mit den Mittelmeeranrainern. Später ent-

⁴ Vgl. Elfriede Regelsberger: EG als internationaler Akteur. In: Wichard Woyke (Hg.): Handwörterbuch Internationale Politik. Opladen 1993, S. 101 ff.

⁵ Vgl. Manfred Mols: Zur Genese und Begründungslogik des modernen, internationalen Regionalismus in Lateinamerika und Südostasien. In: Manfred Mols, Manfred Wilhelmy von Wolff, Hernán Gutiérrez (Hg.): Regionalismus und Kooperation in Lateinamerika und Südostasien. Ein politikwissenschaftlicher Vergleich. Politikwissenschaftliche Perspektiven Bd. 7, Lit Verlag, Münster; Hamburg 1993, S. 16

⁶ Vgl. Regelsberger, Elfriede: The dialogue of the EC/Twelve with other regional groups: A new European identity in the international system? In: Geoffrey Edwards, Elfriede Regelsberger (Hg.): Europe's Global Links. The European Community and Interregional Cooperation. London: Pinter Publishers 1990, S. 3ff.

⁷ Vgl. Das lateinamerikanische Parlament und seine Beziehung zur Europäischen Union. In: IRELA. Madrid 1995, S.5.

standen die Kontakte zu Asien. Die erste Minister-Konferenz zwischen EG und ASEAN im Jahre 1978 wird als eigentliche Geburtsstunde des Group-to-group-Dialogs betrachtet. Die Liste dieser Gruppdialoge erweiterte sich dann in den 80er Jahren schlagartig. Es gab Gespräche mit der Gruppe der latein-amerikanischen Botschafter in Brüssel (GRULA), den Wirtschaftsministern der EFTA-Staaten, der Rio-Gruppe, dem Golfat (GCC), der Arabischen Liga, den afrikanischen Frontstaaten, dem Andenpakt und anderen.⁸

Unter diesem Aspekt kann zwar die Osterweiterung der EU nicht betrachtet werden, aber auch sie hat zum Ziel, den Wirkungsgrad der Union zu vergrößern. Momentan sind die Kosten einer Eingliederung allerdings ein entscheidender Hinderungspunkt.⁹ Politisch motiviert ist ebenso die Bildung einer Freihandelszone im Mittelmeerraum, auch wenn der Absatzmarkt der europäischen Warenpalette erweitert würde. In diesem Raum wollen 27 Staaten der Europäischen Union, des Mittleren Ostens und Nord-Afrikas bis zum Jahr 2010 eine Freihandelszone schaffen. Sie soll den Zweck haben, auf den südlichen Mittelmeerraum stabilisierend zu wirken, denn durch eine unkontrollierbare Dauerkrise wäre eine nicht bremsbare Immigrationsflut nach Europa zu befürchten.¹⁰ Die interregionale Kooperation mit dem MERCOSUR ist im Vergleich dazu stärker ökonomisch motiviert, dies heißt allerdings nicht, daß der politischen Perspektive geringere Bedeutung zukäme. Der entscheidende Aspekt für die Bildung von Freihandelszonen und wirtschaftliche Kooperationen mit dem MERCOSUR und anderen Regionen ist jedoch die Senkung von Importbeschränkungen, um die europäische Exportwirtschaft zu stärken.¹¹

Die EU konkurriert und kooperiert mit den Regionen dieser Welt gleichzeitig. Dies gilt besonders für Japan und die USA, mit denen man sich im Wettbewerb befindet, aber auch gleichzeitig gemeinsame Interessen vertritt. Bezeichnend dafür ist die Diskussion über eine transatlantische Freihandelszone zwischen

⁸ Vgl. Regelsberger, Elfriede: The dialogue of the EC/Twelve with other regional groups: A new European identity in the international system? In: Geoffrey Edwards, Elfriede Regelsberger (Hg.): Europe's Global Links. The European Community and Interregional Cooperation. London: Pinter Publishers 1990, S. 3ff.

⁹ Vgl. The EU goes cold on enlargement. In: The Economist vom 01.10.1995, S.57.

¹⁰ Vgl. A new crusade: Was this week's grand conference on the future of the Mediterranean borne aloft on anything other than hot air? In: The Economist vom 02.12.1995, S.49.

¹¹ Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Ausbau der Politik der Europäischen Union gegenüber MERCOSUR. COM (94) 428 endg. In: Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 19.10.1994, S.4.

EU und USA (TAFTA), die sich aber zur Zeit eher durch Unverbundenheit als durch andere Attribute dokumentieren läßt. Allein das Beispiel der Sanktionierung Kubas macht wirtschaftspolitische Interessensunterschiede deutlich.¹² In einer neuen Weltordnung, in der nun politische Interessen eher durch Handelspräferenzen als durch militärische Stärke durchgesetzt werden, kann daher davon ausgegangen werden, daß der europäische Group-to-group-Dialog nicht frei von Machtinteressen ist.¹³ Es existieren beispielsweise Regionen, in denen Japan und die USA ökonomisch stärker vertreten sind als die EU. So ist die geographische Nähe zu den ostasiatischen Wachstumsmärkten, insbesondere der ASEAN, ein wichtiger Grund für die ökonomische Dominanz Japans in dieser Region. Nach dem Ausbau der ökonomischen Kooperation im asiatisch-pazifischen Bereich APEC, bei der sich 1993 18 Staaten im US-amerikanischen Seattle trafen, wird nun auch seitens der USA der Versuch unternommen, aktiver an den ökonomischen Geschehnissen dieser Region beteiligt zu sein.¹⁴ Die wachsende Bedeutung dieser Staaten motiviert auch die EU aus Kosten-Nutzen-Überlegungen, dort ebenso präsent zu sein.

Wie schon erwähnt, kooperiert die EU seit Ende der 70er Jahre mit der ASEAN. Die ASEAN-Staaten, die sich politisch durch die kommunistischen Staaten einerseits und den USA andererseits, als auch wirtschaftlich durch Japan bedrängt fühlten, ergriffen als erstes die Initiative zu Gesprächen mit der EG. Das Interesse war gleichermaßen stark, weil sich bei einigen ASEAN-Mitgliedern ein ökonomischer Modernisierungsprozeß schon abzeichnete und die EG erstmals mit einer aus der Dritten Welt heraus aufstrebenden Staaten-Gruppe ihre gesellschaftlichen Vorstellungen von demokratischem Pluralismus in einem Dialog darstellen konnte.¹⁵ Dieses erste Standbein der EU in der Region führte später zum ersten asiatisch-europäischen Treffen (ASEM) im März 1996 in Bangkok, bei dem sich die führenden asiatischen und west-

¹² Lothar Griessbach: AUSSENWIRTSCHAFT :Das Auf und Ab in den Beziehungen USA-Europa: Tafta ist kein Allheilmittel. In HANDELSBLATT vom 24.10.96, S.18.

¹³ Vgl. Regelsberger, Elfriede: The dialogue of the EC/Twelve with other regional groups: A new European identity in the international system? In: Geoffrey Edwards, Elfriede Regelsberger (Hg.): Europe's Global Links. The European Community and Interregional Cooperation. London: Pinter Publishers 1990, S. 3ff.

¹⁴ Vgl. Ian Davis: APEC Economies Agree on Path To Free Trade and Investment. In: Business America vom Dezember 1995, S.4 ff.

¹⁵ Vgl. Manfred Mols: Cooperation with ASEAN: a success story. In: Geoffrey Edwards, Elfriede Regelsberger (Hg.): Europe's Global Links. The European Community and Interregional Cooperation. London: Pinter Publishers 1990, S. 67ff.

europäischen Regierungschefs auf eine künftige politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit verständigten.¹⁶

Die globalen und partnerschaftlichen Aktivitäten der EU haben dazu beigetragen, daß sie zu einem maßgeblichen internationalen Akteur in der posthegemonialen Ära wurde, der auch gegenüber den USA selbstbewußt die Eigenständigkeit seiner Politik darstellen kann. In der sich formenden Neuen Weltordnung registriert die EU weitere regionale Kooperations- und Integrationsgemeinschaften, die in der Folge der Globalisierungstendenzen und anderer politischen Konjunkturen zunehmend Beachtung finden. Durch einen gezielten und konstruktiven Dialog wird der Versuch unternommen, aktuelle und künftige Probleme der internationalen Politik mit Hilfe der Gesprächspartner zu meistern. Dies gelingt selbstverständlich um so erfolgreicher, je umfassender sich die Zusammenarbeit gestaltet. Im Mittelpunkt des Dialogs stehen häufig wirtschaftspolitische Fragen, denn die EU sieht sich, wie schon erwähnt, aufgrund ihrer wachsenden ökonomischen Probleme dazu veranlaßt, außenpolitisch aktiv zu werden, um auch auf dieser Ebene erfolgreich dem weltweiten Wandel der Handelspraktiken zu begegnen.

4.2. Das Interesse gegenüber dem MERCOSUR

Zur Förderung der Beziehungen gegenüber Parlamenten außerhalb der EG wurden etwa 30 interparlamentarische Delegationen gegründet, darunter zwei für Lateinamerika. Bis 1984 war nur eine Gruppe für den gesamten Raum zuständig. Seither beschäftigt sich die eine Delegation mit Zentralamerika und Mexiko und die andere mit Südamerika. Ihre Aufgaben bestehen darin, einen interparlamentarischen Dialog in Fragen des gegenseitigen Interesses zu führen - beziehungsweise das EP weitreichend zur außenpolitischen Abstimmung zu informieren. Den beiden Delegationen gehören 30 Mitglieder an, die sich aus den politischen Gruppen des EP formieren. Zwischen den Delegationen des EP und der Kommission besteht ein enger Kontakt. So ist im allgemeinen die Teilnahme eines Kommissionsvertreters bei Delegations-sitzungen üblich. Die wichtigsten Aufgabenbereiche sind folgende:

¹⁶ Vgl. Chairman's Statement of the Asia-Europe Meeting. Bangkok, 02.03.1996.

- Delegationsreisen nach Lateinamerika und Teilnahme als Wahlbeobachter bei wichtigen Wahlen;
- Empfang parlamentarischer Delegationen und anderer politischer Persönlichkeiten im EP;
- Sitzungen mit GRULA;
- Organisierung regelmäßiger interparlamentarischer Konferenzen in Absprache der europäischen Parlamentsführung;
- regelmäßige Debatten über die Situation in Lateinamerika;
- Organisierung und Teilnahme an Seminaren, Konferenzen, Foren, etc.¹⁷

Diese Delegationen sind in bedeutendem Maße für das konkrete politische Engagement in der Region verantwortlich. Sie sorgten für die europäische Präsenz in Lateinamerika und dem daraus folgenden Prozeß der Annäherung.

Die Beziehung der EU zu Lateinamerika entwickelte sich in den letzten Jahren stetig. Dies geschah auf drei Ebenen: Auf regionaler Ebene mit der Rio-Gruppe, mit der die EU seit 1990 einen ständigen politischen Dialog eingerichtet hat. Auf subregionaler Ebene mit den Ländern Zentralamerikas, mit denen seit 1984 der Dialog von "San José" geführt wird. Auf bilateraler Ebene mit einzelnen Ländern und Ländergruppen (Andenpakt und Zentralamerika). Die von der EU-Kommission dem Europäischen Parlament vorgeschlagene neue Politik gegenüber dem MERCOSUR wird nicht als gesonderte Strategie gegenüber allen anderen Ländern Lateinamerikas gesehen, sondern als deren Bestandteil.¹⁸

Als ein Beispiel dafür kann das Integrationsabkommen der EU mit Chile genannt werden, das am 22. Juni 1996 in Florenz unterzeichnet wurde. Bis zum Jahre 2005 soll verhandelt werden, um die gegenseitigen Handelshemmnisse abzubauen. Chile exportiert jetzt schon 27% seiner Erzeugnisse in die EU. Allerdings werden 80% des Handels nur durch neun Grundprodukte (Kupfer, Fischmehl, Äpfel, Wein, Fisch, etc.) erzielt. Das Vertragswerk soll nicht nur die wechselseitigen Investitionen und den

¹⁷ Vgl. Parlamento Europeo: El Parlamento Europeo y America Latina: Relaciones institucionales y principales puntos de vista. In: Serie Política W-14 . Luxemburg Juli 1995, S.1 ff.

¹⁸ Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Ausbau der Politik der Europäischen Union gegenüber MERCOSUR. COM (94) 428 endg. In: Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 19.10.1994, S.4.

politischen Dialog berücksichtigen, sondern auch die Bereiche Wissenschaft, Kultur, Technologie, Energie und Umwelt umfassen und fördern. Chiles Präsident Frei und sein Außenminister Insulza erklärten nach der Unterzeichnung, daß dies eine Gelegenheit sei, den Außenhandel und die chilenische wirtschaftliche Entwicklung zu stärken. Dabei hätte man die Chance, weit mehr Produkte mit einer viel höheren Wertschöpfung zu exportieren. Dies könne positive Folgen für den chilenischen Arbeitsmarkt nach sich ziehen.¹⁹ Diese Zusammenarbeit ist für die EU-MERCOSUR-Beziehung von Bedeutung, weil Chile und der MERCOSUR ebenso Verhandlungen führen.²⁰ So wollen diese beiden Partner eine Freihandelszone schaffen, die durch einen Stufenplan zwischen den Jahren 2000 und 2005 erreicht werden soll.²¹ Für das lateinamerikanische Gesamtkonzept der EU bedeutet dies eine Bestätigung ihrer Politik.

Der MERCOSUR ist aus europäischer Sicht auch deswegen interessant, weil er sich zum viertgrößten Wirtschaftsraum mit einer Bevölkerung von 200 Millionen Einwohnern und einem Bruttoinlandsprodukt von mehr als 600 Milliarden Dollar entwickelt hat. Außerdem handelt es sich um Marktwirtschaftsländer mit einem bedeutendem Wachstumspotential, enormen Ressourcen und einer wachsenden Nachfrage nach Verbrauchs- und Anlagegütern.²² Ferner wurde aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und in der Haushaltspolitik diszipliniert gewirtschaftet, mit dem Ergebnis, daß außer Brasilien alle MERCOSUR-Staaten (sowie auch Chile und Bolivien) die Maastrichter Stabilitätskriterien erfüllen können.²³ Aus lateinamerikanischer Sicht ist die EU natürlich als Investor bedeutend, denn der Investitionsfluß läuft

¹⁹ Vgl. Integrationsabkommen EU-Chile in Florenz unterzeichnet. In: Deutsche Welle, monitor vom 22.06.1996.

²⁰ Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Europa y América Latina: Una cooperación para la acción. In: Documento básico sobre las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe. Oktober 1994. S.13 sowie Comisión de las Comunidades Europeas: Para una intensificación de las relaciones entre la Unión Europea y Chile. In: COMUNICACION AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO. COM (95) 232 final. 31.05.1995, S.9.

²¹ Vgl. Letzte Hindernisse für Freihandelsabkommen zwischen Chile und MERCOSUR überwunden. In: Deutsche Welle, monitor vom 20.06.1996.

²² Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Ausbau der Politik der Europäischen Union gegenüber MERCOSUR. COM (94) 428 endg. In: Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 19.10.1994, S.5.

²³ Vgl. Peter Heinacher: Die Unternehmen müssen ihre Chance in Lateinamerika aktiver nutzen. In: Handelsblatt vom 17.09.1996, S. 2.

überwiegend einseitig von Europa nach Lateinamerika.²⁴ Der umgekehrte Fall existiert aber auch. So ist beispielsweise Brasilien der fünftgrößte Investor in Portugal mit einem Investitionsvolumen von 800 Millionen Dollar, das von etwa 300 Unternehmen aus den unterschiedlichsten Wirtschaftssektoren transferiert wird.²⁵

Abbildung 17: Rangfolge der Wirtschaftsmächte nach dem BIP

*Asean ohne Brunei

Quelle: Kommission der europäischen Gemeinschaft: Ausbau der Politik der Europäischen Union gegenüber Mercosur. COM (94) 428 endg. In: Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 19.10.1994, S.5.

Dennoch ist die relative Bedeutung des MERCOSUR für den außergemeinschaftlichen Außenhandel noch ziemlich gering. Mit 11,785 Milliarden ECU im Jahr 1993 belaufen sich die Einfuhren aus dem MERCOSUR auf nur 2,4% des gesamten Einfuhrvolumens der EU, auch wenn sie zur gleichen Zeit mehr als die Hälfte (54%) der gekauften Güter aus Lateinamerika darstellen. Andererseits nimmt der MERCOSUR nur 9,510 Milliarden ECU, d.h. 2% der gesamten Warenausfuhren der EU auf.²⁶

²⁴ Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Ausbau der Politik der Europäischen Union gegenüber MERCOSUR. COM (94) 428 endg. In: Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 19.10.1994, S.9.

²⁵ Vgl. Potencialidades de Cooperación. In: Comunidad Europea - MERCOSUR.

²⁶ Vgl. Parlamento Europeo: Informe sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo para una intensificación de la política de la Unión Europea respecto de Mercosur. A4 - 0075/95. In: Documentos de sesión vom 12.04.1995, S.10.

Die Kommission der EU stellte in ihren Mitteilungen an den Rat und das Europäische Parlament vom 19. Oktober 1994 zwei Szenarien vor, die zur Veranschaulichung der künftigen Beziehung dienen sollten.

Abbildung 18: Fortsetzung der Trends (Exporte+Importe):

Szenario 1

Szenario 2

Quelle: Kommission der Europäischen Gemeinschaft: Ausbau der Politik der Europäischen Union gegenüber Mercosur. COM (94) 428 endg. In: Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 19.10.1994, S.11 ff. Das Szenario basiert auf den Angaben Chelem-CEP II.

Das erste Szenario ging dabei von der Hypothese aus, daß sich die bisherigen Trends der letzten 5 Jahre fortsetzen. Das zweite ging von einer Errichtung einer gemeinsamen Freihandelszone aus. Zusammenfassend stellte sich das erste Szenario folgendermaßen dar: Es käme zu einer weiterhin starken Zunahme des Handelsvolumens um 11,5% pro Jahr bei den Ausfuhren des

MERCOSUR, einer beträchtlichen Zunahme des Handels mit dem restlichen Lateinamerika und Südost-Asien sowie einem wachsendem Handelsdefizit der EU. Das zweite Szenario hingegen, das von der Annahme einer gemeinsamen Freihandelszone ausging, würde eine deutliche Zunahme der europäischen Marktanteile nach sich ziehen.

Im Bereich der Investitionen und des Handels besitzt die EU zur Zeit innerhalb des MERCOSUR eine herausragende Position. Dies zeigt sich auch darin, daß eine gemeinsame Technologie- und Wirtschaftskultur vorhanden ist, die eine Ausweitung des Außenhandels begünstigen könnte. Der vom MERCOSUR eingeleitete Prozeß der Modernisierung und Liberalisierung findet bei den europäischen Wirtschaftsakteuren eine sehr positive Aufnahme, die aus diesem Grunde aktiv an diesem Prozeß teilnehmen. Der MERCOSUR, der schon heute ein bedeutender Absatzmarkt ist, besitzt ein starkes Wachstumspotential bei Konsumgütern und Zwischenprodukten und ist daher als Wachstumspol von weltweiter Bedeutung.²⁷

Der bereits erwähnte Schneeballeffekt, der den Wirtschaftsraum des MERCOSUR durch die Annäherungen Boliviens, Chiles und Venezuelas auf ganz Südamerika ausweiten könnte, würde sogar einen Großteil der europäischen Strategie gegenüber der gesamten Region abdecken. Ein Ausbau der schon engen Handelsbeziehungen zu diesem Kontinent hätte zur Folge, daß sich die bisherige Vormachtstellung der USA zugunsten der EU verschieben könnte.

²⁷ Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Ausbau der Politik der Europäischen Union gegenüber MERCOSUR. COM (94) 428 endg. In: Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 19.10.1994, S.8f.

5. Entwicklung des Dialogs zwischen EU und MERCOSUR

Der 1992 im portugiesischen Guimares beim ersten Außenministertreffen der EU- und MERCOSUR-Staaten eingeleitete Dialog ist ein Resultat der wachsenden Beziehung beider Regionen.¹ Noch in den 60er und 70er Jahren spielte das Verhältnis zwischen Europa und Lateinamerika keine besondere Rolle und galt aus europäischer Sicht noch als traditionelles Einflußgebiet der USA. Während die US-Regierungen vor allem darauf bedacht waren, kommunistische Einflüsse von der Region fernzuhalten und dabei die Menschenrechtsfrage nicht in den Vordergrund stellten, stießen in Europa die Militärregierungen Chiles oder Argentiniens auf Ablehnung.² Einen Tiefpunkt der Beziehungen erreichte man 1982 während des Falkland-Malvinas-Krieges, bei dem die EG einen Wirtschaftsboykott gegen Argentinien beschloß. Alle lateinamerikanischen Staaten und Organisationen stellten sich dabei geschlossen hinter Argentinien. Auf Sitzungen von ALADI, SELA und der Andengruppe wurden Resolutionen zur Verurteilung dieses Vorgehens ausgesprochen.³

5.1. Die Beziehungen zwischen Europa und Lateinamerika

Nachdem sich im Laufe der 80er Jahre immer mehr lateinamerikanische Staaten von Militärregimen und Diktaturen verabschiedeten und zur Demokratie zurückkehrten, während gleichzeitig wirtschaftliche Erfolge sichtbar wurden, erhöhte sich das europäische Interesse an diesen Ländern deutlich. Trotz der noch anhaltenden Wirtschaftskrise in Lateinamerika kamen während der zweiten Hälfte der 80er Jahre dringend benötigte Auslandsinvestitionen aus dem europäischen Raum. Britische, niederländische und spanische Banken beteiligten sich an Umschuldungsprogrammen der hochdefizitären Staatshaushalte. Die spanische Telefongesellschaft erwarb einige Telekommunikationsunternehmen dieser Region; und europäische Flug-

¹ Vgl. Lincoln Bizzozero: MERCOSUR: Una nueva definición de la cooperación. In: Lincoln Bizzozero, Klaus Bodemer, Marcel Vaillant (Hg.): Nuevos regionalismos: ¿ cooperación o conflicto ? Editorial Nueva Sociedad, Uruguay, S. 107ff.

² Vgl. Alberto van Klaveren: Europe and Latin America in the 1990s. In: Abraham F. Lowenthal, Gregory F. Treverton (Hg.): Latin America in a New World. Westview Press, Boulder 1994, S.84.

³ Vgl. Lateinamerikanische Solidarität. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 21.04.1982.

gesellschaften übernahmen eine Anzahl lateinamerikanischer Airlines. Französische, deutsche und spanische Unternehmen konkurrieren erfolgreich mit US-amerikanischen Firmen in verschiedenen Wirtschaftssparten.

Seit den 90er Jahren nahm zusätzlich die politische Präsenz europäischer Regierungen, politischer Parteien und nichtgouvernementaler Organisationen (NGO) deutlich zu. Tatsächlich sind viele lateinamerikanische politische Gruppen und Parteien viel näher an gesellschaftlichen Traditionen Europas als an denen Nordamerikas orientiert, so daß sich aus diesen gewachsenen Verknüpfungen eine Logik der wachsenden Annäherung erklären läßt.⁴

Noch in den 80er Jahren gewann die EG durch ihr Engagement in Zentralamerika eine politisch gewichtigere Rolle in den Amerikas. Im Oktober 1984 ergriffen die Mitglieder der Europäischen Gemeinschaft, der zentralamerikanischen Staaten und der Contadora-Gruppe eine Initiative interregionaler Kooperation, um den Friedensprozeß in Zentralamerika zu unterstützen. Die Europäer führten dabei gegenüber ihrem wichtigsten Verbündeten, den USA, eine alternative Politik, ohne eventuelle Spannungen zu fürchten. Vor allem im Falle Nicaraguas wurde die Blockadeposition der Vereinigten Staaten weder unterstützt noch bestätigt. Zwar förderten die

⁴ Vgl. Alberto van Klaveren: Europe and Latin America in the 1990s. In: Abraham F. Lowenthal, Gregory F. Treverton (Hg.): Latin America in a New World, Westview Press, Boulder 1994, S.82ff.

europäischen Regierungen nicht die Sandinisten, aber es entstand auf nichtgouvernementalen und auf kommunalen Ebenen eine große Solidaritätsbereitschaft, die sich durch eine Vielzahl von Entwicklungsprojekten auszeichnete.⁵ Durch die engagierte Haltung der Europäer bot sich die EG als ernst zu nehmende Alternative in Lateinamerika gegenüber den USA an.

In Lateinamerika wurde die europäische Präsenz allgemein befürwortet und schaffte die Basis für weitere politische Dialoge wie zum Beispiel zwischen der EG und der Rio-Gruppe. Diese gipfelten im Dezember 1990 in der Römischen Deklaration. Hier wurde ein Forum für Konsultationen und politische Kooperationen geschaffen, bei dem sowohl biregionale als auch globale Themen angesprochen werden konnten. Die Vergleichbarkeit der Werthaltung, aber auch gemeinsame politische Visionen trugen dazu bei, daß sich diese Ideen weiterentwickeln konnten.⁶ Der allgemeine Dialog entstand auch aus der Zunahme biregionaler Berührungspunkte, die durch Gedankenaustausch gemeinsam geregelt werden sollten. Auf der politischen Tagesordnung standen Themen wie Kapital- und Investitionsfluß, Abbau von Handelshemmnissen, Entwicklungshilfe, Umweltschutz und makroökonomische Abstimmungen.⁷ Ein wichtiges Ergebnis der Zusammenarbeit ist beispielsweise die Ausweitung des Operationsgebietes der Europäischen Investitionsbank (EIB) auf Lateinamerika.⁸ So ist die EIB mittlerweile an der Finanzierung vom Bau der Straßen von Brasilien nach Nordargentinien (Buenos Aires) einerseits und andererseits von Uruguay nach Buenos Aires beteiligt. Insgesamt stellte die Hilfe der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten für die Staaten des MERCOSUR 1992 mit rund 270 Millionen ECU etwa 42% der gesamten öffentlichen Entwicklungshilfe dar, die diesen Ländern gewährt wurde.⁹

1994 wurde durch die EU-Kommission ein Kooperationsprogramm im Hochschulbereich (ALFA) beschlossen, um die Zusammenarbeit zwischen den

⁵ Vgl. Krennerich, Michael: Nicaragua, In: Nohlen und Nuscheler: Handbuch der Dritte Welt, S.209f.

⁶ Vgl. EU: Documento básico sobre las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe. In: Europa y América Latina: Una cooperación para la acción. S.11.

⁷ Vgl. Lincoln Bizzozero: MERCOSUR: Una nueva definición de la cooperación. In: Lincoln Bizzozero, Klaus Bodemer, Marcel Vaillant (Hg): Nuevos regionalismos: ¿ cooperación o conflicto ? Editorial Nueva Sociedad, Uruguay , S. 100f.

⁸ Vgl. EU: Documento básico sobre las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe. In: Europa y América Latina: Una cooperación para la acción. S.11.

⁹ Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Ausbau der Politik der Europäischen Union gegenüber MERCOSUR. COM (94) 428 endg. In: Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 19.10.1994, S.10.

Universitäten Europas und Lateinamerikas zu fördern. Die Kosten für dieses Projekt liegen bei schätzungsweise 40 Millionen ECU, bei denen die EU etwa 32 Millionen vorlegt.¹⁰

Mittlerweile partizipiert am interregionalen Austausch eine immer größer werdende Anzahl von Akteuren, wie der schon beschriebene Einsatz der EIB oder der interparlamentarischen Konferenzen zwischen dem EP und dem PARLATINO als auch das immer häufigere Wirken von NGOs und hochrangigen Regierungsvertretern zeigt.¹¹ Das gesteigerte europäische Interesse läßt sich ebenso an der Anzahl der Beschlüsse des EP zu Lateinamerika einfach darstellen:

Die immer intensiver werdende interregionale Zusammenarbeit gipfelt im Bestreben von EU und MERCOSUR zur Schaffung einer gemeinsamen Freihandelszone. Diese sich besonders entwickelnde Zusammenarbeit resultiert daraus, daß sich der MERCOSUR nicht nur besonders ehrgeizige Ziele gesetzt hat, sondern sich von allen regionalen Märkten in Lateinamerika

¹⁰ Vgl. Comisión Europea: alfa: guía del programa, November 1994, S.1 ff.

¹¹ Vgl. Das Lateinamerikanische Parlament (Hg): Das Lateinamerikanische Parlament und seine Beziehungen zur Europäischen Union, Madrid 1995, S.1ff.

bisher am erfolgreichsten dargestellt hat. Die wirtschaftliche Bedeutung ist unübersehbar und schon aus diesem Grunde für jene europäischen Staaten interessant geworden, die traditionell enge Verbindungen zu den vier Ländern des MERCOSUR führten.

5.2. Die Beziehungen der europäischen Nationen zu Lateinamerika

Eine herausragende Rolle bei der Einleitung der Zusammenarbeit der EU mit dem MERCOSUR spielte Spanien. Die Beziehungen zu Lateinamerika sind historisch bedingt sehr ausgeprägt und haben dazu geführt, daß Spanien sich innerhalb der EG als Fürsprecher für diese Region einsetzte. Dies geschah zum Beispiel immer dann, wenn der europäische Protektionismus lateinamerikanische Produkte betraf. Das diplomatische Engagement zeichnete sich in den vergangenen Jahren vor allem durch politische Vermittlung in den Krisen El Salvadors, Nicaraguas, Guatemalas und Kolumbiens aus.

Die außerordentliche Bedeutung Lateinamerikas für Spanien wurde besonders im Jahre 1992 deutlich, als anlässlich des 500. Jahrestages der Entdeckung Amerikas sowohl der spanische König Juan Carlos I als auch Regierungschef Felipe Gonzalez eine diplomatische Offensive in dieser Region starteten. In Folge ihrer Besuche wurden dabei eine Vielzahl von Vereinbarungen und bilateralen Kooperationen unterzeichnet.¹² Das Interesse Spaniens an einer Freihandelszone mit dem MERCOSUR ist vergleichsweise größer als das anderer europäischer Partner.¹³

Auch Portugal setzte sich wie Spanien, seit es EG-Mitglied war, dafür ein, daß Lateinamerikas Interessen in Europa Gehör fanden. Dies steht, ähnlich wie bei Spanien, im Zusammenhang mit den besonderen Verbindungen zur

¹² Vgl. Alberto van Klaveren: Europe and Latin America in the 1990s. In: Abraham F. Lowenthal, Gregory F. Treverton (Hg.): Latin America in a New World, Westview Press, Boulder 1994, S.89ff.

¹³ Vgl. Kevin M. Taracido: EC RELATIONS WITH LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN. In: Occasional Papers. Series: EC-Latin America Relations. May 1993, University of Miami, North-South Center, S.12ff.

ehemaligen Kolonie Brasilien und den heute noch bestehenden Verflechtungen.¹⁴

Bei Großbritannien gestalten sich die Beziehungen zum MERCOSUR-Mitglied Argentinien durch den Falkland/Malvinas-Krieg im Jahre 1982 allerdings problematisch. Auf den im Südatlantik etwa 450 Kilometer vor der argentinischen Küste gelegenen Falkland- oder auch Malvinasinseln leben etwa 1800 Einwohner überwiegend britischer Herkunft. Der ursprüngliche Streit um den rechtmäßigen Besitz wurzelt in der spanischen und britischen Kolonialgeschichte. Nachdem 1820 Argentinien die Inseln in seinen Besitz nahm, verlor es sie 1833 wieder an Großbritannien. Aufgrund einer UNO-Resolution sollten durch Verhandlungen zwischen beiden Staaten die Besitzverhältnisse geklärt werden. Als sich 1981/82 die wirtschaftliche Situation in Argentinien dramatisch verschlechterte, nahm die Militärjunta die Inseln in Besitz. Eine Woge der Begeisterung beim argentinischen Volk schien das Kalkül der Militärs zunächst zu bestätigen. Vollkommen verschätzt hatte man sich jedoch in bezug auf die Reaktion Großbritanniens. Die britische Regierung entsandte eine Kriegsflotte und eroberte die Inseln zurück. Diese Niederlage führte auch zum Ende der Militärdiktatur in Argentinien. Erst 1990 nahmen beide Staaten erneut diplomatische Beziehungen auf.¹⁵ Inzwischen normalisieren sich die Beziehungen wieder, und es werden Abkommen in bilateralen Fragen erörtert beispielsweise für die Bildung einer gemeinsamen Erdölkommission für die Erdölvorräte im Südatlantik.¹⁶

Im übrigen führten die vorausgegangenen Störungen nicht zu einer Thematisierung bei den Gesprächen um die Bildung einer Freihandelszone zwischen EU und MERCOSUR. Außerdem war Großbritannien schon während der 80er Jahre der größte Investor der EU-Staaten in Lateinamerika.

Deutschlands Bedeutung in Lateinamerika ist besonders durch die Geltung als eine führende europäische Wirtschaftsmacht in der Region zu verzeichnen. In den MERCOSUR-Staaten wie auch in Chile leben viele deutsche Einwanderer,

¹⁴ Vgl. Lincoln Bizzozero: MERCOSUR: Una nueva definición de la cooperación. In: Lincoln Bizzozero, Klaus Bodemer, Marcel Vaillant (Hg.): Nuevos regionalismos: ¿ cooperación o conflicto ? Editorial Nueva Sociedad, Uruguay, S. 98.

¹⁵ Vgl. Harald Barrios: Falkland/Malvinas-Konflikt. In: Dieter Nohlen (Hg.): Lexikon Dritte Welt. S.237f.

¹⁶ Vgl. Argentinien und Großbritannien bilden gemeinsame Erdölkommission. In: Deutsche Welle, monitor vom 01.03.1996.

so daß auch kulturelle Legate gegeben sind. Ähnlich verhält es sich mit Italien, Frankreich und Großbritannien. Vor allem ist der Anteil italienischer Einwanderer in Argentinien überproportional hoch.¹⁷

Abbildung 21: Europäische Direktinvestitionen nach Lateinamerika in den 80er Jahren

Quellen: OECD, Paris; Central Statistical Office (CSO), Newport; Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, Sector Exterior, varias ediciones. In: IRELA: Anuario de las Relaciones Europeo-Latinoamericanas 1993, Madrid 1994, S.570.

Abbildung 22: Europäische Direktinvestition (kumulierte Werte von 1979 - 1992)

Quelle: OECD, Paris; Central Statistical Office (CSO), Newport; Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Sector Exterior, varias ediciones. In: IRELA: Anuario de las Relaciones Europeo-Latinoamericanas 1993, Madrid 1994, S.574.

¹⁷ Vgl. Alberto van Klaveren: Europe and Latin America in the 1990s. In: Abraham F. Lowenthal, Gregory F. Treverton (Hg.): Latin America in a New World, Westview Press, Boulder 1994, S.89ff.

Ein Großteil des europäischen Kapitals floß in den letzten Jahren vor allem nach Brasilien, Argentinien und Mexiko. Für Großbritannien, Deutschland und Italien war Brasilien das wichtigste Investitionsland, für Spanien und Frankreich hingegen war es Argentinien. Hier deutet sich schon an, daß unter den lateinamerikanischen Ländern die beiden großen MERCOSUR-Mitglieder besondere Beachtung bei den Investoren Europas finden.

5.3. Erste Gespräche und die Rolle der EU als externer Akteur

Aus der Sicht der EU war die späte Zusammenarbeit auf Group-to-group-Ebene, sie fand erst in den 90er Jahren statt, durch das Fehlen von adäquaten Gesprächspartnern zurückzuführen. Der biregionale Durchbruch zur Annäherung wird daher in den Gesprächen zwischen der EG und der Rio-Gruppe angesiedelt. Dort wurde auch der Transfer von Integrations-Know-how beschlossen.¹⁸ Dieser Prozeß setzte sich fort, und die EU sollte zunehmend die Rolle des externen Förderators übernehmen.¹⁹

In den Jahren 1990 bis 1992 unterschrieb die EU mit den einzelnen MERCOSUR-Staaten und Chile eine Reihe von Kooperationsabkommen. Die Vereinbarungen mit Argentinien beispielsweise sahen unter anderem vor, Integrationshilfen zu Anpassungsmodalitäten im Bereich der Zollverwaltung gegenüber den MERCOSUR-Partnern zu leisten. Im Mai 1992 kam es erstmals zu einem gemeinsamen Treffen der Außenminister beider Regionen im portugiesischen Guimares. Dort wurde neben der Integrationsförderung des MERCOSUR auch über Themen wie den lateinamerikanischen Schwierigkeiten im Agrarbereich, den Verhandlungen zur Uruguay-Runde, den internationalen Wirtschaftsbeziehungen sowie die UNO-Konferenz über Umweltschutz und Entwicklung gesprochen.²⁰ An dieser Stelle erwogen die Europäer erstmalig die

¹⁸ Vgl. Lincoln Bizzozero: MERCOSUR: Una nueva definición de la cooperación. In: Lincoln Bizzozero, Klaus Bodemer, Marcel Vaillant (Hg): Nuevos regionalismos: ¿ cooperación o conflicto ? Editorial Nueva Sociedad, Uruguay , S. 107ff.

¹⁹ Vgl. Manfred Mols: Integration und Kooperation in zwei Kontinenten. Das Streben nach Einheit in Lateinamerika und in Südostasien. Schriften der Mainzer Philosophischen Fakultätsgesellschaft Nr.15, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1996, S.399f.

²⁰ Vgl. Lincoln Bizzozero: MERCOSUR: Una nueva definición de la cooperación. In: Lincoln Bizzozero, Klaus Bodemer, Marcel Vaillant (Hg): Nuevos regionalismos: ¿ cooperación o conflicto ? Editorial Nueva Sociedad, Uruguay, S. 107ff.

Möglichkeit zu Verhandlungen über einen gemeinsamen Freihandel.²¹ Der in Guimares eingeleitete Dialog führte zu einem Treffen der Kommission der EG mit dem Rat des MERCOSUR am 29. Mai 1992 in Santiago de Chile, bei dem ein Vertragswerk unterschrieben wurde, daß die Förderung des ökonomischen und sozialen Fortschritts über den Weg der Integration und in einem demokratischen Rahmen stattfinden sollte. Das Abkommen zur Kooperation beinhaltet ferner den Austausch von Informationen, die Bereitstellung von Fachleuten, der technischen Assistenz und der institutionellen Unterstützung. Um dem Abkommen weitere Impulse zu geben, beziehungsweise um den Ausbau der Kooperationsaktivitäten zu stimulieren, wurde in Artikel 7 des Vertrages ein gemeinsames Konsultationskomitee gebildet, das alle zwei Jahre tagen soll. Das erste Treffen des Komitees im Juli 1992 in Rio de Janeiro definierte drei Prioritätsbereiche. Hierbei handelt es sich um die Themengebiete technische Normen, Landwirtschaft und Zoll. Die ersten sichtbaren Ergebnisse aus diesen Beschlüssen sind in der finanziellen Unterstützung der EU zu erkennen. 34 Millionen Dollar waren zur Unterstützung eines administrativen Sekretariats des MERCOSUR bestimmt, weitere 4,8 Millionen Dollar galten einem Programm der technischen Assistenz im Bereich der technischen Normen und 1,15 Millionen Dollar für ein Programm zur Harmonisierung der Zollverwaltung.²² Das gemeinsame Konsultationskomitee vereinbarte später noch weitere Projekte. Im Agrarbereich beispielsweise wurde eine Koordinierung dieses Sektors nach EG-Muster vorgestellt.²³

Diese wegweisenden Förderungen und der höhere Handelsverkehr im Vergleich zu Nordamerika machten die EU zu einer interessanten Alternative gegenüber der NAFTA-Gruppe. Beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU im griechischen Korfu im Juni 1994 wurde in einer gemeinsamen Erklärung das konkrete Interesse an der Vertiefung der Beziehungen verkündet.²⁴ Nach der Sperrung des fast tracks seitens der USA zeichnet sich

²¹ Vgl. Felix Peña: El Mercosur y la Unión Europea: ¿ Hacia una alianza económica ? In Anuario de las relaciones europeo-latinoamericanas (ARELA) 1993, IRELA, Madrid 1994, S.148f.

²² Vgl. Lincoln Bizzozero: MERCOSUR: Una nueva definición de la cooperación. In: Lincoln Bizzozero, Klaus Bodemer, Marcel Vaillant (Hg): Nuevos regionalismos: ¿ cooperación o conflicto ? Editorial Nueva Sociedad, Uruguay, S. 111ff.

²³ Vgl. Brüssel hilft beim Aufbau von Mercosur. In Handelsblatt vom 10.07.1993, S.10.

²⁴ Vgl. Werner Kroll: Die Mercosur-Staaten haben die Erklärung von Korfu positiv aufgenommen: Europa erhält den Vorzug vor der Nafta. In: Handelsblatt vom 08.07.1994, S.2.

eine MERCOSUR-Annäherung an die NAFTA nur verlangsamt ab.²⁵ Von da an wurde von der EU und dem MERCOSUR ein gemeinsamer Weg eingeleitet.

²⁵ Vgl. C. Moses: Der Mercosur steht zwischen EU und NAFTA: Ein baldiges Abkommen mit der EU läge im beiderseitigen Interesse. In: Nachrichten für den Außenhandel vom 13.10.1994.

6. Das interregionale Rahmenabkommen

Das interregionale Rahmenabkommen zwischen EU und MERCOSUR ist das Ergebnis eines intensiven Dialogs auf höchster Ebene. Der mit einer fast atemberaubenden Geschwindigkeit entstandene gemeinsame Markt im südlichen Lateinamerika, der sich sogar die europäische Integration zum Vorbild machte, weckte in der EU außerordentliches Interesse. Überdies eignete sich das MERCOSUR-Konzept in besonderem Maße für einen Group-to-group-Dialog und paßte zudem in die allgemeine Strategie der EU gegenüber Lateinamerika. Die im letzten Kapitel beschriebene Annäherung führte aus der Sicht der Gesprächspartner zu einer sich entfaltenden Ausweitung der begonnenen Zusammenarbeit. Der positive Verlauf des Dialogs beflügelte die Fantasie und ebnete schließlich den Weg zu einer interregionalen Kooperation.

6.1. Chronik und Ziele

Als sich der Präsident der EU-Kommission, Jacques Delors, zwischen dem 24. und 28. September 1994 zu Besuch in Chile und Uruguay befand, unterstrich er das Interesse der EU, ein politisches und ökonomisches Abkommen zwischen beiden Regionen zu unterzeichnen. Knapp eine Woche später (am 3. Oktober) trafen sich bereits die Außenminister der EU und des MERCOSUR am Rande der UN-Vollversammlung zu einer gemeinsamen Sitzung und verpflichteten sich, die Verhandlungen zu einem Handelsabkommen einzuleiten.¹ Schließlich stellte der spanische EU-Kommissar Manuel Marín am 19. Oktober ein Strategiepapier vor mit dem Ziel zur Bildung einer "Interregionalen Assoziation Europäische Union -MERCOSUR".²

In den Mitteilungen der Kommission an den Rat und an das Europäische Parlament wurden am selben Tag die Zielvorgaben für die Interregionale Assoziation vorgestellt. Diese sollten im Kontext mit den Ergebnissen der Uruguay-Runde die interregionalen Handelsströme in einer für beide Seiten

¹ Vgl. IRELA: La Unión Europea y el MERCOSUR: Hacia un acuerdo de libre comercio. In: Un informe de IRELA vom 21.10.1994, S.1f.

² Vgl. EU / Kommission für Freihandelszone mit dem Mercosur: Brüssel sucht engen Anschluß. In: Handelsblatt vom 20.10.1994.

vorteilhaften und ausgewogenen Weise unterstützen. Die Förderung strategischer Investitionen der Unternehmen und die politische Zusammenarbeit standen dabei im Vordergrund. In Fragen beiderseitigen Interesses sollten gemeinsame Standpunkte durch Vereinbarungen geregelt werden. Ebenso galt die Zusammenarbeit auch bei Themen des Friedens und der Sicherheit in der Welt, insbesondere innerhalb der internationalen Gremien als wichtig. Es sollte die Wirksamkeit der EU-Außenpolitik durch die Schaffung eines neuen Rahmens für die Beziehung zwischen gleichartigen Partnern erzielt werden. Im einzelnen wurden folgende Bestandteile genannt:

- schrittweise Schaffung einer Freihandelszone für gewerbliche Waren und Dienstleistungen und beiderseitige schrittweise Liberalisierung des Agrarhandels unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit der Ergebnisse;
- Dialog und Zusammenarbeit in Handelsfragen;
- Liberalisierung des Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs;
- gemeinsame Instrumente zur Finanzierung von Regionalprojekten;
- Zusammenarbeit in den Bereichen Umwelt, Verkehr, Forschung, Wissenschaft, Kultur, Technologie, Information, Kommunikation, Informations-technologie und Telekommunikation;
- interinstitutionelle Zusammenarbeit;
- Zusammenarbeit und politische Konzertierung in den internationalen Gremien:
- industrielle Zusammenarbeit.

Voraussetzung für die Umsetzung einer interregionalen Assoziation bleibt jedoch die vollständige Verwirklichung der internen Integration des MERCOSUR. Das von der Kommission als Entwurf vorgeschlagene interregionale Abkommen, das als Zwischenschritt zum endgültigen Assoziationsvertrag betrachtet wird, sieht daher einige vorbereitende Maßnahmen vor. Dabei sollen alle Verpflichtungen beider Parteien gegenüber der WTO und anderen Vertragspartnern in Einklang gebracht werden.

Im Hinblick auf die Unterstützung der Integration will sich die EU substantiell auf verschiedenen Ebenen der Zusammenarbeit engagieren. In erster Linie soll der MERCOSUR in die Lage versetzt werden, die interne handelspolitische Integration zu beschleunigen und die Außenhandelsbeziehungen auszubauen.

Dazu müssen in folgenden Bereichen verstärkte Anstrengungen unternommen werden:

- Regelung handelspolitischer Instrumente (Antidumping- und Schutzmaßnahmen, etc.);
- Harmonisierung der Nomenklaturen;
- Verwaltungsregelungen für den Außenhandel;
- Aufbau eines Informationssystems;
- Ursprungskontrollen;
- Vorschriften über Ursprungskumulierungen;
- gegenseitige Anerkennung von Qualitätskriterien.

Darüber hinaus sollen die EU und der MERCOSUR die Zusammenarbeit zwischen den für die Wettbewerbsbestimmungen zuständigen Behörden fördern, damit die wettbewerbsbeschränkenden Praktiken, die den Handel zwischen den beiden Regionen beeinträchtigen, besser ermittelt werden können. Dies könnte insbesondere künftigen Handelsstreitigkeiten vorbeugen.

Daneben soll die Integration des MERCOSUR über den handelspolitischen Aspekt hinaus in folgender Weise gefördert werden:

- Erweiterung der Zusammenarbeit und Unterstützung der regionalen Verwaltungs- und Entscheidungsinstanzen;
- verstärkte technische Hilfe bei der Verwirklichung des Binnenmarktes (Harmonisierung der Industrie-, Währungs- und Investitionsschutz, Schutz des geistigen Eigentums, gesamtwirtschaftliche Koordinierung, regionales Gleichgewicht, Raumordnung, Umweltschutz, Zusammenarbeit im Bereich Informationsgesellschaft);
- Beteiligung des MERCOSUR unter anderem an europäischen Forschungs- und Entwicklungsprojekten;
- Teilnahme an Informationssystem- und Telekommunikationsprojekten.

Neben diesen Förderungen denkt man an die Verwirklichung einiger großer "Regionalprojekte" (z.B. in den Bereichen Verkehr, Energie, Umwelt, Telekommunikation, Städtebau, sonstige industrielle Sektoren) mit finanzieller

Unterstützung mehrerer Länder sowie der EU und der EIB. Ein entscheidender Punkt ist schließlich eine weitreichende Konzertierung.³

Nach Ansicht der Brüsseler Kommission hat sich das 1992 begonnene Kooperationsarrangement als zu begrenzt erwiesen und die genannten Erweiterungen erforderlich gemacht. Die Entscheidung zu einer gemeinsamen Freihandelszone bis zum Jahre 2001 ist daher ein qualitativer Sprung. Dabei richtet sich das Augenmerk auch auf die MERCOSUR-Interessenten Bolivien und Chile.⁴

Die Veröffentlichung des Strategiepapiers von Manuel Marín löste bei den Botschaftern des MERCOSUR in Brüssel euphorische Stimmung aus, die in Übereinstimmung mit ihren Außenministern die Grundhaltung der Europäer teilten.⁵ In der Folge schlug die spanische Regierung für den bevorstehenden EU-Gipfel in Essen die offizielle Verkündung dieser Pläne vor.⁶ Bei einem Treffen der vier MERCOSUR-Außenminister im November 1994 wurde allerdings schon der hochsensible Agrarhandel angesprochen, der aus der Sicht der Lateinamerikaner nicht aus den Verhandlungen ausgeklammert werden könne. An dieser Stelle zeichnete sich schon eines der größten Hindernisse künftiger Zusammenarbeit ab.⁷

Während der allgemeinen Diskussion über die Kooperationsabsichten mischte sich in Argentinien in die überwiegende Euphorie auch Skepsis. Der Grund lag in der von einigen argentinischen Fraktionen gewünschten gesamtamerikanischen Allianz, wobei die Diplomaten gleichzeitige Verhandlungen mit Europäern und Amerikanern nicht für inkompatibel hielten. Sie wünschten sich allerdings, daß die MERCOSUR-Mitglieder schnellstens ihre Priorität definierten. Deutliche Worte sprach der argentinische Botschafter

³ Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Ausbau der Politik der Europäischen Union gegenüber MERCOSUR. COM (94) 428 endg. In: Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 19.10.1994, S.14

⁴ Vgl. EU / Kommission für Freihandelszone mit dem Mercosur: Brüssel sucht engen Anschluß. In: Handelsblatt vom 20.10.1994.

⁵ Vgl. Xavier Vidal-Folch: El libre comercio con Mercosur afectará a 560 millones de consumidores y rivalizará con el TLC: La Unión Europea lanza el ambicioso proyecto de crear un mercado común con América del Sur. In: El País vom 20.10.1994.

⁶ Vgl. Spanien will eine Euro-Latino-Freihandelszone: EU und Lateinamerika im Binnenmarkt / Brüssel billigt erste Pläne. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 24.10.1994.

⁷ Vgl. Mercosur aspira a que negociación con UE ne excluya sector agrícola. In: El Observador Económico Montevideo vom 25.11.1994.

in Washington Raúl Granillo Ocampo, für den die Vorschläge der Europäer nicht ernst gemeint waren und lediglich eine rethorische Übung darstellten. Er machte zugleich deutlich, daß sich aus seiner Sicht die USA gegenüber Lateinamerika stärker verpflichtet fühlten als Europa.⁸

Der vereinzelt Skepsis standen jedoch die aktiven Kooperationsabsichten der argentinischen Regierung und weiterer binnengesellschaftlicher Trägergruppen gegenüber. Noch im Januar 1995 bekräftigten der argentinische Präsident Carlos Menem und der neue EU-Kommissionspräsident Jacques Santer beim Weltwirtschaftsforum in Davos die vorgegebene Marschroute.⁹ Im Juni kündigte die spanische Regierung an, im Zuge ihrer bevorstehenden EU-Präsidentschaft die Verwirklichung einer transatlantischen Freihandelszone voranzutreiben, die binnen fünf Jahren verwirklicht werden solle.¹⁰ Auf dem MERCOSUR-Gipfel vom 5. August in Asunción übergaben die vier Präsidenten Menem, Cardoso, Wasmosy und Sanguinetti das Verhandlungsmandat an eine gemeinsame Arbeitsgruppe.¹¹ Die erste Verhandlungsrunde fand am 14. September in Brüssel statt, in der Fragen von grundsätzlicher Bedeutung auf der Tagesordnung standen. Einigkeit bestand im gemeinsamen Bekenntnis zur Wahrung der Menschenrechte und der Demokratie sowie in der Schaffung eines positiven Arbeitsklimas für künftigen Gespräche. Zur Verhandlung standen aber schon terminologische oder juristische Feinheiten, die geklärt werden mußten, beispielsweise bei Fragen des Flugverkehrs, beim Schutz des geistigen Eigentums, zur Reglementierung im Dienstleistungsbereich oder zu den Folgen der Nichtbeachtung vereinbarter Regeln. Einen sehr wichtigen Stellenwert hatte für den MERCOSUR die Klärung des politischen Geltungsbereiches des Vertragswerks, sein Einfluß auf innenpolitische Angelegenheiten und auf die vertraglichen Bindungen gegenüber Dritten.¹² Diese Themen wurden beim

⁸ Vgl. María O'Donnell: Acuerdo con la Union Européa: El Mercosur cruza el océano. In: PÁGINA 12, Buenos Aires vom 23.12.1994, S.13.

⁹ Vgl. Graciela Iglesias: Está más cerca el acuerdo entre la UE y el Mercosur. In: La Nación Internacional Buenos Aires vom 30.01.1995.

¹⁰ Vgl. Die Euro-Latino-Freihandelszone soll bis 2001 Wirklichkeit werden: Unter der spanischen Präsidentschaft Verhandlungen zwischen EU und den Mercosur-Staaten. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 20.06.1995.

¹¹ Vgl. UE/MERCOSUR: Mandat pour la négociation d'un accord-cadre. In: Europe. Agence Internationale d'information pour la presse vom 07.08.1995, S.2.

¹² Vgl. UE/MERCOSUR: Les progrès des négociations sur l'accord de coopération permettent d'envisager des négociations à la fin du mois et la signature de l'accord de 15 décembre à Madrid. In: Europe. Agence Internationale d'information pour la presse vom 16.09.1995, S.7.

zweiten Treffen am 28. September in Montevideo weiterdiskutiert und fanden eine vorläufige Klärung. Am folgenden Tag kam die Paraphierung des Abkommenstextes nach einstimmiger Billigung der Vertreter der anwesenden Mitgliedsstaaten zustande.¹³

In einem Entwurf zur gemeinsamen Erklärung über den politischen Dialog wurden dabei drei leitende Gedanken der künftigen Zusammenarbeit dargestellt:

- Entwicklung einer interregionalen Assoziation und zu diesem Zweck die Verstärkung des politischen Dialogs;
- Anwendung der regionalen Integration als ein Mittel nachhaltiger und sozial verträglicher Entwicklung sowie als Instrument der Eingliederung in die Weltwirtschaft als wettbewerbsfähiger Teilnehmer;
- Abstimmung über Fragen von gemeinsamem Interesse für beide Regionen und Gewährleistung multilateraler Fragen, insbesondere durch eine Koordinierung der jeweiligen Standpunkte in den zuständigen Gremien.

Der politische Dialog zwischen den Partnern solle durch Kontakte, Informationsaustausch und Konsultationen erfolgen, insbesondere in Form von Tagungen auf geeigneter Ebene zwischen den verschiedenen Gremien der EU und des MERCOSUR sowie durch die umfassende Nutzung der diplomatischen Kanäle. Zur Einrichtung und Entwicklung dieses politischen Dialogs über bilaterale und internationale Fragen von beiderseitigem Interesse sollen regelmäßige Zusammenkünfte der Staatschefs des MERCOSUR und der höchsten Stellen der EU stattfinden, außerdem jährlich ein Treffen der Außenminister im Beisein der EU-Kommission sowie Begegnungen der zuständigen Minister und hohen Beamten in Fragen von beiderseitigem Interesse.¹⁴

¹³ Vgl. UE/MERCOSUR: L'accord cadre de cooperation a été paraphé, sa nature sur le plan communautaire reste a préciser. In: Europe. Agence Internationale d'information pour la presse vom 02.10.1995, S.9.

¹⁴ Vgl. Comisión Europea: Propuesta del Consejo relativa a la conclusión del Acuerdo marco interregional de cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur y sus Estados miembros, por otra (96/C 14/04) COM(95) 504 final - 95/0261(CNS). In: Diario Oficial de las Comunidades Europeas vom 25.10.1995, S.27.

Zur allgemeinen Koordinierung wird ein Kooperationsrat eingesetzt, der die Umsetzung des Abkommens überwacht. Der Rat tritt regelmäßig auf Ministerebene zusammen. In Wahrnehmung seiner Aufgaben befaßt er sich insbesondere damit, Empfehlungen auszusprechen, die zur Verwirklichung des Langzeitziels der interregionalen Kooperation beitragen. Er setzt sich aus den Mitgliedern des Rates der EU und der EU-Kommission einerseits sowie den Mitgliedern des Consejo del Mercado Común und den Mitgliedern des Grupo Mercado Común andererseits zusammen. Der Vorsitz liegt turnusgemäß bei einem Vertreter der EU und einem des MERCOSUR. Der Kooperationsrat wird in der Wahrnehmung seiner Aufgabe von einem "Gemischten Kooperationsausschuß" unterstützt. Im allgemeinen tritt der Gemischte Ausschuß einmal im Jahr abwechselnd in Brüssel und in einem der MERCOSUR-Staaten zusammen. Im Einvernehmen mit den Vertragsparteien können außerordentliche Tagungen einberufen werden. Die Aufgaben des Gemischten Ausschusses sind Anregungen in Fragen der Liberalisierung des Handels, der Zusammenarbeit und der künftigen Kooperationsprogramme zu schaffen. Ferner kann er die Einsetzung weiterer Organe beschließen, die ihn bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben unterstützen. Außerdem bestimmt er die Zusammensetzung, Ziele und Arbeitsweisen dieser Organe fest.

Zur Verwirklichung der handelspolitischen Zielsetzung wird zusätzlich ein Unterausschuß für den Handel gebildet, der sich aus Vertretern beider Gemeinschaften zusammensetzt. Der Gemischte Unterausschuß für den Handel kann alle für notwendig erachteten Studien und technischen Analysen anfordern. Weiterhin übergibt er einmal jährlich einen Tätigkeitsbericht und Vorschläge für die künftige Liberalisierung des Handels. Ferner legt er dem Gemischten Ausschuß seine Geschäftsordnung zur Genehmigung vor.¹⁵

EU-Kommissar Manuel Marín sprach über das Verhandlungsergebnis von einer irreversiblen Annäherung beider Regionen, räumte jedoch ein, daß eine vollständige Freihandelszone einige Jahre zur Errichtung benötige. Ursache dafür sei auch die in der EU etwas träge und bürokratische Methode zur Entscheidungsfindung. In diesem Zusammenhang erinnerte er aber an den Widerspruch des Miami-Gipfels im Dezember 1994, bei dem die schnelle Eingliederung neuer NAFTA-Mitglieder angekündigt und Chile als erster

¹⁵ Ebenda, S.16.

Wunschpartner für den Beitritt genannt worden war. Dieser Schritt wurde jedoch bisher nicht vollzogen.¹⁶

Am 15. Dezember 1995 wurde schließlich das interregionale Rahmenabkommen auf dem EU-Gipfel in Madrid feierlich unterzeichnet. Die Unterzeichner waren die 15 Staatschefs der EU und die Präsidenten von Argentinien, Paraguay und Uruguay. Der brasilianische Präsident Cardoso wurde durch seinen Botschafter vertreten. Die EU-Kommission wurde durch Manuel Marín vertreten, der mittlerweile EU-Vizepräsident geworden ist.¹⁷

Am 10. Juni 1996 fand das erste Ministertreffen zwischen der EU und dem MERCOSUR in Luxemburg statt und hatte folgende Themen auf der Tagesordnung:

- der Entwicklungsprozeß der Integration;
- die großen internationalen Themen (Kuba, Entwicklung in Lateinamerika, der Friedensprozeß in Lateinamerika);
- Drogenhandel und internationaler Terrorismus;
- Umwelt und vertretbare Wirtschaftsentwicklung;
- der aktuelle Stand der Ratifizierungen des interregionalen Rahmenabkommens durch die nationalen Parlamente;
- Regionalismus und Multilateralismus.¹⁸

Der argentinische Präsident Menem, der bei diesem Treffen zu Gast war, betonte die Erwartung, daß die Eliminierung der Handelsbarrieren zu Beginn des nächsten Jahrtausends erreicht werden solle und nannte die interregionale Kooperation einen qualitativen Sprung der Beziehungen sowohl zwischen beiden Blöcken, als auch zwischen Europa und Lateinamerika. Diese Freihandelszone hätte zwei Bedeutungen: Einerseits beweise es die Fähigkeit zweier Regionen die ökonomische und handelspolitische Zusammenarbeit zu erleichtern, andererseits signalisiere es der internationalen Gemeinschaft, daß

¹⁶ Vgl. UE/MERCOSUR: A quelques jours de la signature de l'accord-cadre, M. Marín en souligne la portée et les objectifs. In: Europe. Agence Internationale d'information pour la presse vom 05.12.1995, S.9.

¹⁷ Vgl. UE/MERCOSUR: Signature a haut niveau de l'accord cadre préparant la future libéralisation des échanges. In: Europe. Agence Internationale d'information pour la presse vom 15.12.1995, S.9.

¹⁸ Vgl. UE/MERCOSUR: ordre du jour de la réunion ministerielle de lundi. In: Europe. Agence Internationale d'information pour la presse vom 07.06.1996, S.7.

die ökonomischen und politischen Systeme der MERCOSUR-Länder stabil und glaubwürdig seien. An dieser Stelle erinnerte Menem auch an die Bedeutung der gleichzeitig laufenden Kooperationsverhandlungen des MERCOSUR in Lateinamerika, die mit Bolivien und Chile geführt würden. EU-Ratspräsident Lamberto Dini erkannte in diesem Zusammenhang eine weitere Gemeinsamkeit beider Gemeinschaften, da auch die EU Gespräche mit der chilenischen Republik führe, die außerdem nach dem EU-MERCOSUR-Muster erfolge.¹⁹

Der brasilianische Außenminister Luiz Felipe Palmeira Lampéia sprach vor der Versammlung und der Presse die Hoffnung aus, daß es dieses Außenministertreffen erlaube, konkrete Arbeitsmethoden zu gestalten, denn das interregionale Abkommen sei ein erster Schritt für eine Struktur im politischen Dialog. Bisher gebe es keine effizienten operationellen Elemente, dies müsse sich ändern. Diese Aussage wurde vom uruguayischen Außenminister Alvaros Ramos bestätigt, und Ramos ging auch schon auf den sensiblen landwirtschaftlichen Bereich ein. Seiner Ansicht nach müsse man bei diesem Thema sehr pragmatisch vorgehen. Es bestehe auf jeden Fall die Notwendigkeit, das Thema zu verhandeln. Der argentinische Außenminister und Präsident des MERCOSUR Guido di Tella, stellte die beiderseitigen Beziehungen in einer aufsteigenden Phase dar, die auf dem richtigen Weg sei. Vor der Presse bemerkte jedoch EU-Vizepräsident Manuel Marín nach einem Gespräch mit Präsident Menem, daß aus technischer Sicht die Verhandlungsvorbereitungen zur Liberalisierung des Handels extrem schwierig seien und mindestens zwei Jahre benötigten.²⁰

Am 11. Juni 1996 trafen sich dann in Brüssel der Gemischte Kooperationsausschuß, der dort den weiteren Kurs der Unterausschüsse für die Verhandlungen zur Liberalisierung des Handels definierte. Der sich jährlich treffende Ausschuß kommt das nächste Mal 1997 in Paraguay zusammen. Der "Gemischte Unterausschuß" für den Handel trifft sich künftig zweimal im Jahr, das erste Treffen fand Ende 1996 in Brasilien statt. Dort wurden zunächst

¹⁹ Vgl. UE/MERCOSUR: Le Président argentin Carlos Menem espère que la libéralisation des échanges entre l'UE et le MERCOSUR sera réalisée dès le début des années 2000. In: Europe. Agence Internationale d'information pour la presse vom 10.06.1996, S.8.

²⁰ Vgl. UE/MERCOSUR: Les ministres de MERCOSUR ont exprimé une certaine impatience sur le passage à la phase de négociation de la libéralisation des échanges prévue par l'accord-cadre. In: Europe. Agence Internationale d'information pour la presse vom 11.06.1996, S.6.

Sachpunkte diskutiert, wie die Harmonisierung statistischer Werte, die Mechanismen der Konsultationen als auch die zu Komplikationen neigenden Handelsgüter.²¹ Gleichzeitig kamen in Brüssel erstmals die Repräsentanten der Landwirtschaft beider Regionen zusammen. Dieses erste Treffen fand in einer herzlichen und konstruktiven, aber noch zögerlichen Atmosphäre statt. Aus europäischer Sicht hatte man es mit Partnern zu tun, die in allen Handelsbereichen konkurrenzfähig sind. Aus diesem Grunde befürworteten die Europäer eine sozialverträgliche und umweltorientierte Harmonisierung dieses Handelssektors. Die lateinamerikanischen Vertreter luden bei dieser Gelegenheit die europäischen Vertreter zur ersten Tagung der MERCOSUR-Landwirte nach Paraguay im laufenden Jahr ein.²²

Anhand der bisherigen Chronik läßt sich ersehen, wie schnell die Gespräche vorangeschritten sind und wie ernsthaft die künftige Zusammenarbeit geplant wurde. Die Verhandlungen werden nun von sehr technischen und detaillierten Fragen geprägt sein. Sensible Bereiche werden wohl zu einem späteren Zeitpunkt auf die Tagesordnung kommen, aber lange Übergangsphasen könnten dabei helfen, diese Art von Problemen zu bewältigen. Sollte allerdings die geplante Frist von fünf Jahren eingehalten werden können, dann würde das wohl die meisten politischen Beobachter in Erstaunen versetzen.

Die EU war zunächst fremdes Vorbild für den MERCOSUR und entwickelte sich dann zum externen Akteur. Nun wird die EU auch noch Kooperationspartner. In der sich entwickelnden neuen Weltordnung würde der Abschluß einer interregionalen Assoziation zwischen der EU und dem MERCOSUR völlig neue Maßstäbe im weltpolitischen Gefüge setzen. Es gibt bisher kein Beispiel für eine so weitreichende Kooperation von geographisch so weit voneinander entfernten Regionen, und es ist zu diesem Zeitpunkt auch nicht möglich, die tatsächlichen Konsequenzen darzustellen. Erst wenn die Verhandlungen erfolgreich beendet sind, wird eine Diskussion in Gang kommen, die die Zusammenarbeit beider Regionen wirklich beachtet. Außer bei den zuständigen Arbeitsgruppen geschieht dies zur Zeit kaum. Dies liegt

²¹ Vgl. UE/MERCOSUR: La Commission mixte a fixé ses méthodes de travail et a défini des orientations pour la sous-commission commerciale qui préparera la libéralisation des échanges. In: Europe. Agence Internationale d'information pour la presse vom 11.06.1996, S.6.

²² Vgl. UE/MERCOSUR: Les organisations agricoles des deux parties entendent coopérer malgré les différences d'orientation sur la question des échanges. In: Europe. Agence Internationale d'information pour la presse vom 18.06.1996, S.15.

einerseits daran, daß wirkliche Resultate erst zur Jahrtausendwende in der Öffentlichkeit vorgestellt werden können. Andererseits kann sich die allgemeine Öffentlichkeit in Europa diese bisher beispiellose interregionale Annäherung kaum vorstellen, geschweige denn Vertrauen an einen Erfolg entwickeln. Die bisher genannten Zielvorgaben, insbesondere der Konzertation, sind von beiden Regionen sehr ernst gemeint und werden auch auf höchster politischer Ebene unterstützt. Das politische Gewicht eines EU-MERCOSUR-Blocks in der Welt könnte von keinem Dritten einfach ignoriert werden. Damit ist jedoch nicht gemeint, daß auf der einen Seite der EU-MERCOSUR-Pakt steht und auf der anderen Seite der Rest der Welt. Dies wäre schlichtweg falsch, denn beide Regionen sind wiederum partnerschaftlich mit anderen Ländern und Gemeinschaften verbunden. Der durch die enge Kooperation untereinander erarbeitete Konsens kann sich im weltpolitischen Machtgefüge als Richtmaß darstellen und durch das hohe gemeinsame politische Gewicht in der Welt als Vorlage weiterempfohlen werden.

6.2. Der Handel

Die Vertragspartner verpflichten sich, durch das Vertragswerk ihre Handelsbeziehungen auszubauen - nicht nur mit dem Ziel der allgemeinen Ausweitung, sondern auch in bezug auf die Erhöhung der Vielfalt der Warenpalette. Dies geschieht unter Berücksichtigung der Empfindlichkeit einiger Waren, unter Beachtung von Verträgen gegenüber Drittländern und Einhaltung der WTO-Regeln. Der Ausbau des Handels vollzieht sich schrittweise ohne Ausschluß eines Wirtschaftssektors und auf der Grundlage der Gegenseitigkeit mit dem angestrebten Ziel eine interregionale Assoziation zu entwickeln. Die Voraussetzung, um dieses Ziel zu erreichen, ist ein uneingeschränkter Marktzugang, bei dem sowohl tarifliche und nichttarifliche Handelshemmnisse als auch Handelsdisziplinen (wettbewerbsbehindernde Praktiken, Ursprungsregeln, Schutzklauseln, besondere Zollverfahren, etc.) ausgeschlossen werden.

Dafür wird eine enge Kooperation in mehreren Fachgebieten notwendig, um eine Harmonisierung oder Einigkeit in der Bewertung von Normen zu erzielen. Dies betrifft die Bereiche:

1. Lebensmittel- und Industrienormen sowie gegenseitige Anerkennung von Konformitätsprüfungen;
2. Zollwesen;
3. Statistik;
4. Schutz des geistigen Eigentums.

Der erste Bereich soll zur Verbesserung der Warenqualität und des Unternehmensstandards in den Ländern der Vertragsparteien beitragen. Beim Zollwesen soll eine Konsolidierung des rechtlichen Rahmens der Handelsbeziehungen erzielt werden: Beim Informationsaustausch, bei der Entwicklung neuer Ausbildungstechniken und adäquater Koordinierung, beim Austausch von Beamten und Führungskräften der Zoll- und Steuerverwaltung, zur Vereinfachung der Zollverfahren und der Unterstützung durch technische Hilfe. Der dritte Bereich strebt eine Annäherung der Statistikmethoden an, um statistische Daten über den Waren- und Dienstleistungsverkehr und generell über alle für eine statistische Behandlung in Frage kommenden Bereiche nach beiderseitig anerkannten Grundsätzen zu verwenden. Zum Schutz des geistigen Eigentums sollen die Vertragspartner ihre jeweiligen Gesetzgebungen einhalten und ihre eingegangenen Verpflichtungen beim TRIPS-Übereinkommen (Regelung der Patentrechte bei den GATT-Verhandlungen) erfüllen und sofern erforderlich verstärken.²³

Das Vertragswerk impliziert den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen, ohne den eine Freihandelszone keinen Sinn machen würde. Ohnehin ist die EU-Agrarpolitik selbst in Europa nicht unumstritten, aber die Agrarlobby hat es bisher verstanden, ihre Interessen erfolgreich verteidigen zu können. So wird dieser Wirtschaftssektor die Bewährungsprobe für den Ausbau der interregionalen Kooperation werden. Die Agrarpolitik nimmt in der EU eine Sonderstellung ein. Zum einen nimmt dieser Bereich, aufgrund der hohen Regulierungsdichte, die Mehrzahl an EU-Richtlinien ein, zum anderen entfallen weit mehr als die Hälfte des EU-Agrarhaushaltes auf die Verwaltung des Marktes. Die hohen Kosten und unterschiedlichen nationalen Interessen haben die gemeinsame Agrarpolitik zu einem ernsthaften Krisenherd der EU werden

²³ Vgl. Comisión Europea: Propuesta del Consejo relativa a la conclusión del Acuerdo marco interregional de cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur y sus Estados miembros, por otra (96/C 14/04) COM(95) 504 final - 95/0261(CNS). In: Diario Oficial de las Comunidades Europeas vom 25.10.1995, S.5ff.

lassen. Der Versuch, die Gewährleistung einer angemessenen Lebenshaltung der Landwirte primär durch eine Stützung der innergemeinschaftlichen Preise oberhalb der Weltmarktpreise zu erreichen, brachte der Gemeinschaft außenpolitisch den Vorwurf des Protektionismus ein. Das Resultat dieser Regulierung führte gleichzeitig zu hohen Überschüssen, die vom Markt nicht aufgenommen werden konnten. Trotz steigender öffentlicher Ausgaben wurde außerdem das Ziel der Einkommenssteigerung für die Landwirte verfehlt.²⁴ In der EU lagen im Jahr 1986 die Subventionen mit einem Prozentsatz in Höhe von 50% der Produktionseinkommen. Die Kosten wurden für den Verbraucher mit 90 Mark pro Haushalt und Monat geschätzt. Dieser Protektionismus zieht somit zwei Arten von Fehlentwicklungen nach sich. Zum einen existieren erhebliche Verluste für die Konsumenten, die von der OECD für das Jahr 1989 auf 245 Milliarden Dollar geschätzt werden; eine Summe, die fünfmal so groß wie die gesamte jährliche Entwicklungshilfe westlicher Staaten ist. Zum anderen führt die künstliche Produktionssteigerung und das Abladen von Agrarüberschüssen auf den Weltmärkten zum Preisverfall, der nachhaltige Konsequenzen, insbesondere für die Entwicklungsländer hat. Dort werden Produktionsanreize für Landwirte weggenommen, weil die Weltmarktpreise zu niedrig sind.²⁵ IRELA-Direktor Wolf Grabendorff prognostiziert aber, daß die protektionistische Agrarpolitik in den nächsten Jahren wegen der Osterweiterung und wegen fehlender Mittel nicht haltbar sein wird. EU und MERCOSUR müssen einsehen, daß sie jetzt interne Nachteile hinnehmen müssen.²⁶ Allerdings widerspricht dies noch den Aussagen des Ausschusses für Außenwirtschaftsbeziehungen der EU. Dort werden zusätzliche Konzessionen, die über Verhandlungsergebnis der Uruguay-Runde hinausgehen, als sehr schwierig dargestellt, obwohl dies bekanntermaßen eine Hauptforderung der MERCOSUR-Staaten ist.²⁷ Sie bestehen auf dieser Forderung, weil der Exportanteil landwirtschaftlicher Produkte aus dem MERCOSUR sehr hoch ist, wie es aus Abbildung 23 zu entnehmen ist.

²⁴ Vgl. Winfried von Urff: Agrarpolitik. In: Werner Weidenfeld, Wolfgang Wessels (Hg.): Europa von A-Z. Europa Union Verlag, Bonn 1991, S.61.

²⁵ Vgl. Christa Randzio-Plath, Hans-Bernd Schäfer: Welthandel am Scheideweg: Probleme und Perspektiven der Uruguay-Runde des Gatt. Bonn: Stiftung Entwicklung und Frieden, 1991, S.13.

²⁶ Vgl. Zwei Märkte proben die Integration. In: Handelsblatt vom 28.08.1995, S.10.

²⁷ Vgl. Parlamento Europeo: Informe sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo para una intensificación de la política de la Unión Europea respecto de Mercosur. A4 - 0075/95. In: Documentos de sesión vom 12.04.1995, S.18.

Der MERCOSUR ist bei den Verhandlungen um den Agrarsektor in einer starken Verhandlungsposition, weil eine unvollständige Handelsliberalisierung mit Ausnahmen ihren Namen nicht verdient. Wenn aber in den einzelnen Ländern der EU Zugeständnisse gegenüber lateinamerikanischen Landwirten bekannt werden, die direkten Einfluß auf die Einkommenssituation europäischer Bauer haben, ist damit zu rechnen, daß ein enormer Druck auf die nationalen Regierungen ausgeübt wird. Der Ruf nach einer protektionistischen Handelspolitik, einem Schutz gegenüber den Globalisierungstendenzen und eine "antieuropäische" Stimmung könnten das Ergebnis sein. Es bleibt dann abzuwarten, wie ernst die EU das interregionale Rahmenabkommen nimmt.

Abbildung 23: Anteil nichtindustrieller Exportwaren des MERCOSUR in die EU

Quelle: EUROSTAT, COMEXT-Databank, Luxemburgo; y cálculos de IRELA. In: Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas (IRELA): Anuario de las relaciones europeo-latinoamericanas 1993, Madrid 1994, S.545.

Abbildung 24: Anteil der Agrarprodukte am Export in die EU

Quelle: Parlamento Europeo: Informe sobre la comunicación de la Comisión y al Parlamento Europeo para una intensificación de la política de la Unión Europea respecto de MERCOSUR. A4 - 0075/95. In: Documentos de sesión vom 12.04.1995, S.11.

In anderen Bereichen verfügt die EU über einen deutlichen komparativen Handelsvorteil. Dies gilt vor allem für die Sektoren der chemischen und industriellen Erzeugnisse und wie an den Graphiken abzulesen ist, sogar mit steigenden Ausfuhren der EU in den MERCOSUR. Hier könnte eine Diskussion in Lateinamerika mit umgekehrten Vorzeichen laufen.

In der Textilverarbeitung haben die Einfuhren aus dem MERCOSUR abgenommen und die Exporte aus der EU in diese Region leicht zugenommen. Beim Handel mit Rohstoffen hat die EU nicht sehr viel anzubieten, sie könnte diesen Nachteil aber dadurch ausgleichen, daß sie vom MERCOSUR, der wiederum reiche Rohstoffvorkommen besitzt, mit diesen Produkten beliefert wird.

Der Handel, ist der Vertragsbereich der interregionalen Kooperation, von dem alles weitere abhängt. Ohne einen erfolgreichen Freihandel wird auch die politische Konzertation und Kooperation keine wichtigen Impulse erhalten, weil keine erkennbare Verklammerung beider Regionen vorhanden wären. Das Fernziel eines interregionalen Assoziationsabkommens mit all seinen Konsequenzen, würde aus dem Stadium der Willensbekundung nicht mehr hinausreichen. Sofern es beiden Wirtschaftsgemeinschaften aus Kosten-Nutzen-Überlegungen ernst ist, gemeinsam internationale Probleme anzugehen, müssen sie spürbare Anstrengungen zeigen, um Kompromisse in den sensiblen Handelssektoren zu erzielen. Dazu gehört auch ein Einlenken der EU im Agrarbereich.

6.3. Die Kooperationen

Die Vertragspartner kommen überein, unter Berücksichtigung ihres gemeinsamen Interesses und ihrer mittel- und langfristigen ökonomischen Ziele eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern. Es sollen Beiträge geleistet werden zum Wachstum ihrer Volkswirtschaften, zur Stärkung ihrer Wettbewerbskraft weltweit, zur technischen und wissenschaftlichen Fortentwicklung, zur Anhebung des Lebensstandards in ihren jeweiligen Ländern und zur Schaffung von Beschäftigungsmöglichkeiten, insbesondere von Qualitätsarbeitskräften. Schließlich soll der Weg für stärker diversifizierte

und engere Wirtschaftsbeziehungen geëbnet werden. Dies soll unter Berücksichtigung folgender Gesichtspunkte erreicht werden:

- Förderung der Regionalisierung der Kooperationsmaßnahmen zur Ergebnisoptimierung;
- Einbeziehung aller Wirtschaftssektoren;
- Ausbau von wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen;
- Transfer von spezifischem Wissen zur Thematik der regionalen Integration;
- Informationsaustausch der gesamtwirtschaftlichen Indikatoren;
- Kooperation zur Erhaltung der Umwelt und des ökologischen Gleichgewichts;
- Förderung der sozialen Grundrechte.

Zur Realisierung dieser Ziele sind mehrere Anwendungsgebiete vorgesehen. Ein wichtiger Kooperationsbereich ist beispielsweise die Unternehmenszusammenarbeit. Sie soll günstige Rahmenbedingungen für eine wirtschaftliche Entwicklung schaffen. Angestrebt sind ferner engere Kontakte, wie Konferenzen, technische Seminare, Sondierungsmissionen, Teilnahme an Fachmessen und es sollen Unternehmenskontakte unterstützt werden. Weiterhin wird die Zusammenarbeit der mittelständischen Unternehmen zur Gründung von Gemeinschaftsunternehmen, der Errichtung von Informationsnetzen und Handelsbüros, der Weitergabe von Know-how, der Auftragserteilung an Nachunternehmen, der angewandten Forschung und der Vergabe von Lizenzen und Franchising angeregt.²⁸

Die Investitionsförderung sieht vor, den Informationsausbau im Investmentbereich zu unterstützen, die Ermittlung und Verbreitung der einschlägigen Rechtsvorschriften und Bekanntmachung von Investitionsmöglichkeiten anzuregen sowie bilaterale Verträge für Schutzabkommen und zur Vermeidung von Doppelbesteuerung zu schließen.²⁹

²⁸ Vgl. Comisión Europea: Propuesta del Consejo relativa a la conclusión del Acuerdo marco interregional de cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur y sus Estados miembros, por otra (96/C 14/04) COM(95) 504 final - 95/0261(CNS). In: Diario Oficial de las Comunidades Europeas vom 25.10.1995, S.8f.

²⁹ Ebenda, S.9f.

Der Energiebereich soll unter Wahrung des Grundsatzes eines rationellen und schonenden Umgangs mit der Umwelt eine Annäherung der Volkswirtschaften unterstützen. Dazu wird der Informationsaustausch, der Technologietransfer, die Förderung von Technologieentwicklung und der Infrastruktur und die Ausbildung von Technikern angestrebt.³⁰

Für den Verkehr werden gemeinsam zufriedenstellende Lösungen für den Personen- und Güterverkehr gesucht. Ferner werden alle Aspekte des internationalen Verkehrs berücksichtigt, um etwaige Behinderungen der Expansion des Handels beider Seiten zu vermeiden. Neben einem allgemeinen Informationsaustausch sollen Ausbildungsprogramme für das Betriebspersonal der einzelnen Verkehrssysteme stattfinden.³¹

Die Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie hat zum Ziel, einen interregionalen Informations- und Erfahrungsaustausch einzurichten. Dabei sollen die Hochschulen, das produzierende Gewerbe und die mittelständischen Unternehmen mit einbezogen werden. Dafür beabsichtigt man die Verwirklichung gemeinsamer Forschungsvorhaben und den Austausch von Wissenschaftlern mit dem Ziel gemeinsamer Forschung und Wissenschaftlertagungen.³²

Der Bereich Telekommunikation und Informationstechnologie soll die Informationsgesellschaft auf den Weg bringen, um die Wirtschafts- und Sozialentwicklung zu fördern. Dazu wird ein Dialog und Austausch von Know-how notwendig, der die Themen Normung, Dienste integrierender digitaler Netze und künftige Entwicklungen beinhaltet. Ferner sollen gemeinsame Forschungs-, Technologie- und Industrieentwicklungsprojekte eingeleitet werden.³³

Außerdem wird der globalen Verantwortung beider Regionen gegenüber dem Umweltschutz Rechnung getragen. Hierzu gehört die Fachausbildung in den Bereichen des Umweltschutzes und der Umwelterziehung. Zusätzlich bemüht man sich um die Durchführung gemeinsamer Forschungsvorhaben sowie der Anwendung technischer Hilfe und gegebenenfalls den Einsatz institutioneller

³⁰ Ebenda, S.10.

³¹ Ebenda, S.10f.

³² Ebenda, S.11.

³³ Ebenda, S.11f.

Hilfe.³⁴ Der Ausschuß für auswärtige Angelegenheiten, Sicherheit und Verteidigungspolitik meint in diesem Zusammenhang, daß ständige Beziehungen zur Umweltkonferenz REMA aufgenommen werden sollten, um diesem Arbeitsgebiet eine besondere Stellung einzuräumen. Dabei sollten internationale Grundsätze berücksichtigt werden wie:

- die EU-Leitlinien des Weißbuchs von 1992 zur künftigen Verkehrspolitik;
- die auf der Konferenz von Rio beschlossenen Grundsätze zur Verwirklichung einer dauerhaften und umweltverträglichen Entwicklung;
- die Grundsätze der Baseler Konvention;
- das EU-Verbot für Ausfuhr giftiger Abfälle.³⁵

Die Einbeziehung umweltpolitischer Aspekte ist ein sehr wichtiger Bestandteil interregionaler Beziehungen, weil regional begrenzte Umweltbestimmungen den globalen ökologischen Herausforderungen (und auch denen des Ökodumpings) nicht entsprechen können.

Neben der handels- und wirtschaftspolitischen Zusammenarbeit existieren noch weitere Kooperationsbereiche. So wollen sich die Vertragsparteien im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit dafür einsetzen, daß festgestellt wird, welche Mittel notwendig sind, um in den Bereichen Bildung, Ausbildung sowie Hochschul- und Unternehmenszusammenarbeit eine stärkere Berücksichtigung der regionalen Integration als Thematik im Lehrangebot zu erreichen. Dazu muß die Kontaktaufnahme zwischen fachlich zuständigen Einrichtungen beider Seiten begünstigt und der Einsatz technischer Ressourcen erleichtert werden. Mit Blick auf eine stärkere Verbreitung der Kenntnisse über die politische, wirtschaftliche und soziale Wirklichkeit in den Mitgliedsländern sollen außerdem kulturelle Beziehungen aufgebaut werden. Im Rahmen einer gezielten Öffentlichkeitsarbeit über Art, Zielsetzung und Reichweite ihrer jeweiligen Integrationsbestrebungen soll die Bevölkerung gezielt informiert

³⁴ Ebenda, S.12.

³⁵ Vgl. Parlamento Europeo: Informe sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo para una intensificación de la política de la Unión Europea respecto de Mercosur. A4 - 0075/95. In: Documentos de sesión vom 12.04.1995, S.22.

werden mit dem Ziel, eine höhere Akzeptanz zu erreichen. Weiterhin wird eine Zusammenarbeit im Kampf gegen den Drogenmißbrauch angestrebt.³⁶

Die Errichtung der Interregionalen Assoziation soll auf der Basis einer ausgewogenen und solidarischen Partnerschaft stattfinden. Nach Auffassung der EU-Ausschüsse für auswärtige und soziale Angelegenheiten soll diese auch die sozialen Rechte umfassen, um den Trend zum sozialen Dumping zu bremsen. Dafür sei auch der Austausch zwischen Gewerkschaften und Arbeitnehmern gleicher industrieller Sektoren nötig, um so die Regierungen der MERCOSUR-Länder zur Annahme einer Sozialcharta und die multinationalen Unternehmen zur Akzeptierung des Verhaltenskodex zu bewegen, der von der Internationalen Arbeitsorganisation 1977 beschlossen wurde.³⁷ Ein weiterer Punkt im Abkommen ist neben den Menschenrechten auch die Verankerung der Rechte der amerikanischen Urbevölkerung.³⁸

Aus den genannten Kooperationsvorhaben könnte vor allem der MERCOSUR profitieren, um damit weiter Anschluß an Weltstandards zu finden. Der Umweltbereich ist ein Thema, von dem auch die EU profitiert, denn Umweltprobleme sind global und grenzüberschreitend. Strenge Umweltregeln in Europa schützen beispielsweise den Regenwald nicht, der für das Weltklima, und damit auch für Europa eine wichtige Bedeutung hat. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit wird von beiden Seiten sehr erwünscht. Es gibt hier keine gesellschaftliche Lobby, die Einwände hätte. Der Einsatzwille beider regionaler Partner ist entscheidend für die Umsetzung der Kooperationsbeschlüsse in einem sinnvollen Zeitrahmen und verantwortlich für die Erzielung zufriedenstellender Ergebnisse.

³⁶ Vgl. Comisión Europea: Propuesta del Consejo relativa a la conclusión del Acuerdo marco interregional de cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur y sus Estados miembros, por otra (96/C 14/04) COM(95) 504 final - 95/0261(CNS). In: Diario Oficial de las Comunidades Europeas vom 25.10.1995, S.14.

³⁷ Vgl. Parlamento Europeo: Informe sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo para una intensificación de la política de la Unión Europea respecto de Mercosur. A4 - 0075/95. In: Documentos de sesión vom 12.04.1995, S.21 sowie Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas: Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Para una intensificación de la política Unión Europea respecto de Mercosur" CES 1176/95. In: DICTAMEN vom 25.0.1995, S.6.

³⁸ Vgl. Parlamento Europeo: Informe sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo para una intensificación de la política de la Unión Europea respecto de Mercosur. A4 - 0075/95. In: Documentos de sesión vom 12.04.1995, S.22.

7. Zusammenfassung

Die aus den vorangegangenen Kapiteln gewonnenen Informationen, Überlegungen und Ergebnisse werden hier in bezug auf die zu Beginn der Einleitung genannten Leitfragen zusammengefaßt.

1. Welchen Herausforderungen müssen sich beide Regionen in Gegenwart und Zukunft stellen?

Die fast perfekte Mobilität des Kapitals kann nicht nur unberechenbare Schwankungen in der volkswirtschaftlichen Entwicklung verursachen, sondern vor allem langfristig die wirtschaftliche und politische Stabilität eines Landes oder sogar einer ganzen Region gefährden. In Lateinamerika sind beispielsweise die nationalen Währungen Angriffsziele für Spekulationen; in Europa fehlt es an Investitionskapital zur Schaffung neuer Arbeitsplätze.

Die Globalisierung des Welthandels erhöht die Arbeitsteilung in der Welt und führt damit zu einer effizienteren Produktion. Dadurch erhöht sich insgesamt global der wirtschaftliche Wohlstand. Die Gefahren sind jedoch Öko- und Sozialdumping. Die Befürchtung, daß die Schwellenländer, im besonderen Maße in Ostasien, Arbeitsplätze in Europa und in anderen Teilen der Welt abziehen, ist nur bedingt richtig. Die zunehmende Liquidität der Schwellenländer führt zu erhöhten Importen aus den Industrienationen, so daß von einer rapiden Verschiebung des globalen Machtgefüges nicht gesprochen werden kann. Die Herausforderung durch die Globalisierung bleibt aber und kann nur mit einer kontrollierten Anpassung an das sich formierende Informationszeitalter beantwortet werden. Interregionale Absprachen, Regelungen und Vertragswerke erleichtern die kontrollierte Anpassung an den globalen Wandel.

Durch den Zerfall der Sowjetunion ist ein politisches Machtvakuum entstanden, was nicht dazu geführt hat, daß der Weltfrieden eingekehrt ist. Regionale Integrations- und Kooperationsgemeinschaften haben zwar nach dem Ende der bipolaren Machtordnung an Gewicht gewonnen, aber keinen vergleichbar konstanten und übersichtlichen Status der internationalen Machtverhältnisse hervorgebracht. Verlässliche und berechenbare politische Verhältnisse in der

Welt sind daher am ehesten mit einem breiten globalen Konsens zu schaffen. Interregionale Kooperationen können dafür als ein Hilfsmittel dienen.

2. Welche Vorteile versprechen sich EU und MERCOSUR von einer engen Kooperation ?

Beide Regionen sind bestrebt in Fragen beiderseitigen Interesses gemeinsame Standpunkte durch Vereinbarungen zu regeln. In einer Welt, die durch den technischen Fortschritt immer weiter "zusammenrückt", werden geographische Distanzen bedeutungsloser. Dies hat gleichzeitig zur Folge, daß interregionale Kontakte politischer, wirtschaftlicher und privater Art immer intensiver werden. Gleichzeitig führt die zunehmende globale Vernetzung von Kommunikations- und Transportverbindungen und ihre Resultate zu neuen Herausforderungen an die politischen Verantwortungsträger. Politische Krisen mit staatsübergreifenden Auswirkungen oder ökologische Desaster wie der Treibhauseffekt, sind dabei Angelegenheiten, die auf jeden Fall auf globaler Ebene gültige Vertragswerke zumindest zur präventiven Regelung erfordern. Daher nutzen auch regionale Gemeinschaften internationale Abkommen als politisches Instrument zur interregionalen Aufgabenbewältigung.

Um die Kluft zwischen dem traditionellen Bilateralismus und dem Universalismus zu schließen, entwickelte die EG den Group-to-group-Dialog. Für den MERCOSUR ist die EU ein weiteres Hilfsmittel, um den Sprung auf den Weltmarkt zu schaffen. Aus der Sicht des argentinischen Präsidenten Menem wäre das Gelingen dieser interregionalen Kooperation der Beweis dafür, daß die ökonomischen und politischen Systeme der MERCOSUR-Länder stabil und glaubwürdig sind.

Nun hat jede Region ihre spezifischen Interessen und Probleme. Wenn die EU ihre Gespräche in den verschiedenen Teilen dieser Welt führt, dann sind die Ergebnisse naturgemäß auch in ihrem Umfang unterschiedlich. Mit dem MERCOSUR entwickelt sich eine erstaunlich weitreichende Zusammenarbeit. Sie unterscheidet sich schon heute von anderen internationalen Regionalismen des Typs 3, vor allem im Ausmaß und in der Zielstrebigkeit, mit der beide Partner zueinander zu finden versuchen. Noch sind kaum Widerstände zu beobachten, obwohl sie zu erwarten sind, wenn über den Wegfall von Handelshemmnissen diskutiert wird. In anderen Gesprächsbereichen sind

jedoch kaum Differenzen erkennbar. Wie schon bereits erwähnt, sind die kulturellen Legate (Religion, Sprache, Kultur...) und das Zugehörigkeitsgefühl Lateinamerikas zum Okzident eher erleichternde als erschwerende Faktoren für die Annäherung. Auf dieser Basis lassen sich auch die gesellschaftlichen Ähnlichkeiten erklären und die daraus folgende Vergleichbarkeit der Wertehaltungen der integrationsrelevanten Eliten. Die daraus resultierende ideelle Verwandtschaft führt wiederum zu einer unkomplizierteren Umgangsweise und hilft bei der Formulierung gemeinsamer Aussagen. Weshalb jedoch beide Regionen eine so enge Kooperation anstreben, läßt sich damit allein nicht beantworten, sondern erfordert hier kurz zusammengefaßt die Darstellung der Interessen zueinander.

Die EU strebt an, mit anderen Regionen dieser Welt durch einen intensiven Dialog prosperierende Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen und stabile politische Verhältnisse zu fördern. Soweit es möglich ist, wirbt sie ferner für ihre Vorstellungen von Demokratie, Menschenrechte und Meinungsfreiheit sowie für alle Attribute einer pluralistischen Gesellschaft. Gleichzeitig tritt die EU als externer Förderator für regionale Integrationsbemühungen auf, die aus ihrer Sicht ein Garant für berechenbare internationale Verhältnisse sind und außerdem die Möglichkeit eines interregionalen Group-to-group-Dialogs bieten.

Gegenüber dem MERCOSUR ist ein Interesse an der Festigung demokratischer Werte, gemeinsamer Wertvorstellungen und der beiderseitige Wunsch nach Wahrung eines Gleichgewichts in den Beziehungen zu den USA zu nennen. Für die Wachstumsregion Lateinamerika haben die Europäer außerdem eine Gesamtstrategie entwickelt, bei der der MERCOSUR zunehmend eine zentrale Rolle spielt, weil er eine immer stärkere Anziehungskraft auf weite Teile des Kontinents ausübt. Der MERCOSUR ist jetzt schon der viertgrößte Wirtschaftsraum mit einer Bevölkerung von etwa 200 Millionen Einwohnern und einem Bruttoinlandsprodukt von 600 Milliarden Dollar. Damit rangiert diese Wirtschaftsgemeinschaft noch vor der ASEAN. Bis auf Brasilien erfüllen die MERCOSUR-Mitglieder die Maastrichter Stabilitätskriterien und bleiben mit ihrem hohen Wirtschaftswachstum weiterhin ein gefragtes Investitionsziel für Europäer. Der steigende Wachstum in dieser Region führt gleichzeitig zu erhöhter Nachfrage europäischer Exportgüter, dies liegt im Interesse der EU.

Die EU ist für den MERCOSUR der wichtigste Handelspartner und eine Quelle für Kapital, moderne Technologie sowie zahlreiche Kooperationsmöglichkeiten. Die interregionale Kooperation würde den politischen Stellenwert der lateinamerikanischen Staatengemeinschaft in der Welt erhöhen, insbesondere gegenüber den USA.

Die politischen Eliten beider Regionen haben in erstaunlich kurzer Zeit einen vertraglich abgesicherten Arbeitsrahmen für die Zukunft entwickelt. Dies ist ein wichtiger Hinweis auf die Machbarkeit eines engen Schulterschlusses und ein deutliches Signal für den privaten Wirtschaftssektor.

3. Welche Variablen bedingen den Kooperationsprozeß?

Das interregionale Rahmenabkommen ist wie eingangs erwähnt, eine kooperative Struktur des Typs 3, beinhaltet allerdings auch wie in Typ 2 angestrebt Positionsverbesserungen im internationalen System und funktionelle Effektivitätssteigerungen. Ökonomisch gesehen wird eine Freihandelszone geplant sowie auf politischer Ebene Konsultationen ohne Entscheidungsbefugnisse. Im Rahmen eines interregionalen Assoziationsabkommens könnten sogar gemeinsame intergouvernementale Entscheidungen zu bestimmten Themen erzielt werden. Das interregionale Rahmenabkommen ist in Folge eines Kooperationsprozesses entstanden, der durch verschiedene Variablen ausgelöst und gefördert wurde. Die in Kapitel 1 vorgestellten kooperations- und integrationsrelevanten Begriffe dienen hierbei als Leitlinien zur zusammenfassenden Darstellung. Zunächst werden die Perzeptionsvariablen, danach die situationellen beziehungsweise strukturellen Größen und schließlich der Bereich der Akteure verwendet.

Perzeptionsvariablen:

Die kulturellen Legate werden in der Arbeit besonders häufig genannt. Dies hängt damit zusammen, daß dieser Faktor in den Quellen sehr oft erwähnt wird. Daraus ist zu schließen, daß es sich wohl um einen entscheidenden und förderlichen Gesichtspunkt handelt.

Die Kosten-Nutzen-Überlegungen sind im besonderen Maße in Hinblick auf die Liberalisierung des Agrarbereichs ein Thema. Sobald in diesem Bereich die öffentlichen Diskussionen beginnen, können erst die Vorteile einer Freihandelszone den vermeintlichen Nachteilen gegenübergestellt werden.

Krisen können mögliche Auslöser für integratorische Bestrebungen sein. Sowohl die EU als auch der MERCOSUR sind den Herausforderungen der Globalisierung der Weltmärkte ausgesetzt. Kooperative Zusammenarbeit zur gemeinsamen Lösung internationaler Herausforderungen können hilfreich zur Bewältigung sein. Diese Erkenntnis könnte zur Annäherung beider Regionen geführt haben.

Die bisher positive Resonanz interregionaler Gespräche auf höchster Ebene haben zu einer Ausweitung des begonnenen Dialogs geführt - mit dem Ergebnis, die Kooperation zu vertiefen. Solange entscheidende Widerstände diesen Prozeß nicht bremsen, ist mit einem politisch bedeutungsvollen Ausbau der Kooperation zu rechnen.

Erfolgreiche fremde Vorbilder existieren nicht für diese interregionale Kooperation, wenn man von der Tragweite des Vertrages ausgeht. Der Erfolg dieses Vorgangs wäre ein bis dato einmaliges Ereignis, denn eine Entscheidung über einen solche umfangreiche Zusammenarbeit ist zwischen zwei geographisch so weit entfernten Regionen noch nicht getroffen worden.

Bedrohungsrezeptionen wären als Motiv zur Kooperation eine zu harsche Perzeptionsvariable. Beide Regionen stehen zwar in Konkurrenz zu anderen, aber sie werden de facto nicht militärisch bedroht.

Strukturelle und situationelle Größen:

Ähnliche strukturelle Bedingungen sind eine Voraussetzung für den Ausbau des Kooperationsgedankens. Die Festigung der Demokratie mit all ihren Attributen wie Meinungsfreiheit, Verteidigung der Menschenrechte oder Minderheitenschutz ist seit den 80er Jahren im MERCOSUR zu beobachten. Defizite sind von heute auf morgen sicher nicht komplett zu beseitigen, aber die unübersehbaren Fortschritte wurden in Europa registriert. Ohne diesen Wandel wäre nie ein Gedanke an eine Freihandelszone entwickelt worden.

Zwischen den beiden Regionen ist zunächst kein erkennbarer geopolitischer Raumbezug festzustellen. Durch die Globalisierung des Welthandels sind jedoch geographische Distanzen bedeutungsloser geworden. Andere Faktoren überwiegen in diesem Fall. Man kann aber auch sagen, daß der MERCOSUR zum Okzident gehört und aus diesem Grunde von erkennbar geopolitischem Interesse für die EU und den USA ist.

Kooperationen und Integrationen sind oftmals Reaktionen auf Konjunkturen politischer und wirtschaftlicher Art. Der Konjunkturwechsel durch das Ende der bipolaren Machtordnung und durch die wirtschaftspolitischen Herausforderungen der Gegenwart erfordern neue Handlungsweisen. Eine Reaktion darauf ist die interregionale Kooperation zwischen EU und MERCOSUR.

Akteure

In einem erst begonnenen Kooperationsprozeß über den in der Öffentlichkeit nur wenig publik gemacht wurde, ist es schwierig, alle relevanten Akteure mit ihrer tatsächlichen Gewichtung darzustellen. Aus den für die Arbeit vorliegenden Quellen sind aber unter den Persönlichkeiten neben den lateinamerikanischen Regierungschefs besonders der EU-Vizepräsident Manuel Marín sowie der ehemalige EU-Präsident Delors und sein Amtsnachfolger Santer aufgefallen. Es ist zu vermuten, daß durch das Engagement Manuel Maríns auch ein Teil spanischer Außenpolitik in die EU hineingetragen wurde. Sie steht mit der europäischen in Einklang, dies wird unter anderem in der Lateinamerika-Delegation der EU formuliert. Die Europäische Investitionsbank (EIB), das Institut für euro-lateinamerikanische Beziehungen (IRELA) sowie alle relevanten Institutionen der EU und des MERCOSUR sind Akteure des bisherigen Kooperationsprozesses. Breite Bevölkerungsschichten, also die Öffentlichkeit, sind an diesem Prozeß überhaupt nicht beteiligt. Das liegt vor allem daran, daß sie nicht über diese Entwicklung informiert werden. Nur wenige Pressemitteilungen erreichten über einen nur kurzen Zeitraum die Aufmerksamkeit einiger europäischer Gazetten, die ihrerseits die Berichte nicht in den vorderen Teilen des Tagesgeschehen veröffentlichten. Auf dieser Basis bietet sich aber vielleicht dann die Chance,

den Kooperationsprozeß ohne verunsichernde Störungen von Außen kontinuierlich zum Erfolg zu bringen.

Konzertation, Kooperation und Integration sind Mittel, um Gemeinschaftsaufgaben technisch-funktionaler Natur anzugehen. Der stabile Frieden in Mitteleuropa ist das Resultat solcher Zusammenarbeit, auch wenn der eine oder andere Kompromiß zur schmerzlichen Aufgabe nationalstaatlicher Souveränität geführt hat. In Lateinamerika ist die EU aus diesen Gründen vorbildhaft geworden und hat zur Nachahmung angeregt. Ein breiter Konsens zu wichtigen internationalen Herausforderungen sind das stärkste Mittel zur Anpassung an Entwicklungen, die durch das Informationszeitalter vorgegeben sind. Die neuen Techniken der Kommunikation werden Prozesse beschleunigen, die durch tatenloses Zuschauen zur Verselbständigung und Unkontrollierbarkeit von Geschehnissen führen würde. Die globale Mobilität von Kapital, die durch nationale Grenzen nicht beeinträchtigt wird, läßt befürchten, daß allein mit nationalstaatlichen Mitteln volkswirtschaftliche Stabilität nicht erhalten werden kann.

Die interregionale Kooperation zwischen EU und MERCOSUR hat zum Ziel, politische und wirtschaftliche Stabilität zu fördern. Es ist ihr dabei viel Erfolg zu wünschen.

LITERATURVERZEICHNIS

Monographien und Aufsätze

- Bizzozero, Lincoln / Klaus Bodemer / Marcel Vaillant (Hg.): Nuevos regionalismos: ¿ cooperación o conflicto ? Universidad Oriental de la República de Uruguay. Fundación Friedrich Ebert de Uruguay, Editorial Nueva Sociedad.
- Bustos, Pablo: El MERCOSUR. ¿ más del mismo ? Fundación Friedrich Ebert, Juni 1992.
- Edwards, Geoffrey / Regelsberger, Elfriede (Hg.): Europe's Global Links. The European Community and Interregional Cooperation, London: Pinter Publishers 1990.
- Ferro, Susana B. / Gilberto L. Santamaría: MERCOSUR. Aspectos Tributarios del proceso de integración latinomaericana. Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza 1995.
- Huntington, Samuel P.: Der Kampf der Kulturen. The Clash of Civilizations. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert, Europaverlag München - Wien 1996, New York: Simon & Schuster, 1996.
- Lowenthal / Abraham F. / Gregory F. Treverton (Hg.): Latin America in a New World. AN INTER-AMERICAN DIALOGUE BOOK. Westview Press, Boulder 1994.
- Mols, Manfred: Integration und Kooperation in zwei Kontinenten. Das Streben nach Einheit in Lateinamerika und in Südostasien. Schriften der Mainzer Philosophischen Fakultätsgesellschaft Nr.15, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1996.
- Mols, Manfred / Hans-Joachim Lauth / Christian Wagner (Hg.): Politikwissenschaft: Eine Einführung. Paderborn; München; Wien; Zürich, Ferdinand Schöningh 1994.

- Mols, Manfred / Manfred Wilhelmy von Wolff / Hernán Gutiérrez (Hg.):
Regionalismus und Kooperation in Lateinamerika und Südostasien. Ein
politikwissenschaftlicher Vergleich. Politikwissenschaftliche
Perspektiven Bd. 7. Lit Verlag, Münster; Hamburg 1993.
- Nohlen, Dieter (Hg.): Lexikon Dritte Welt. Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt
September 1989. Sonderdruck für die Landeszentrale für politische
Bildung. Vollständig überarbeitete Neuauflage - Stand: Mai 1991.
- Ohmae, Kenichi: The End of the Nation State. The Rise of Regional
Economies. London, Harper Collins Publishers 1995.
- O.V.: Argentina y el MERCOSUR. Una respuesta a la iniciativa para las
Américas y a Europa '92. Fundación de Investigaciones Económicas
Latinoamericanas 1992, Ediciones Manantial S.R.L. Buenos Aires 1992.
- Peña, Felix : El Mercosur y la Unión Europea: ¿ Hacia una alianza económica
? In Anuario de las relaciones europeo-latinoamericanas (ARELA) 1993,
IRELA, Madrid 1994.
- Randzio-Plath, Christa / Hans-Bernd Schäfer: Welthandel am Scheideweg:
Probleme und Perspektiven der Uruguay-Runde des Gatt. Bonn: Stiftung
Entwicklung und Frieden, 1991.
- Siebert, Horst (Hg.): Globalisation of Production and Markets. Peter
Nunnenkamp; Erich Gundlach; Jamuna P. Agarwal, Tübingen: Mohr,
1994. Kieler Studien - Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel.
- Smith, Peter H. (Hg): The Challenge of Integration: Europe and the Americas.
Miami, University of Miami, North-South Center 1993.
- von Alemann, Ulrich / Leo Kißler und Georg Simonis (Hg.): Grundwissen
Politik, Bd. 12, Opladen 1994.
- Weidenfeld, Werner und Wolfgang Wessels (Hg.): Europa von A-Z.
Taschenbuch der europäischen Integration. Institut für Europäische
Politik. Europa Union Verlag, Bonn 1991.

Woyke, Wichard (Hg.): Handwörterbuch Internationale Politik. 5. Aufl.. Leske + Budrich, Opladen 1993.

Zeitungen, Populärzeitschriften und Informationsdienste

Alcantara Saez, Manuel: La Relación Triangular entre America Latina, Estados Unidos y La Comunidad Europea. In: Cono Sur (flacso/chile/ volumen XII / N°-2), märz-april 1993.

Bosco, João / Mesquita Machado: Integración económica y arancel aduanero común en el Cono Sur. In: Integración latinoamericana, Instituto para la Integración de América Latina (INTAL), May 1991.

Busch, Alexander : Lateinamerika: Deutsche und amerikanische Unternehmen kämpfen um den Wachstumsmarkt. In: Wirtschaftswoche vom 19.09.1996.

Davis, Ian: APEC Economies Agree on Path To Free Trade and Investment. In: Business America vom Dezember 1995.

Griessbach, Lothar: AUSSENWIRTSCHAFT / Das Auf und Ab in den Beziehungen USA-Europa: Tafta ist kein Allheilmittel. In HANDELSBLATT vom 24.10.96.

Heinacher, Peter: Die Unternehmen müssen ihre Chance in Lateinamerika aktiver nutzen. In: Handelsblatt vom 17.09.1996.

Heins, Volker: Am Ende des Jahrtausends: Gibt es ein Politisches Mittelalter ? Die Krise der Nationalstaaten und die Drift der Globalisierung - Perspektiven einer Zeitdiagnostik nach dem Abschied von der Utopie. In: Frankfurter Rundschau vom 28.05.1996.

Herz, Wilfried: Die große Ausrede. Je stärker die Handelspartner, desto besser für die Bundesrepublik. In: Die Zeit vom 01.11.1996.

Iglesias, Graciela: Está más cerca el acuerdo entre la UE y el Mercosur. In: La Nación Internacional Buenos Aires vom 30.01.1995.

Karnofsky, Eva: Mercosur gewinnt für Lateinamerika Gestalt: Mit jahresbeginn treten die Verträge über den "Gemeinsamen Markt des Südens" in Kraft. In: Süddeutsche Zeitung vom 27.12.1994.

Kroll, Werner: Die Mercosur-Staaten haben die Erklärung von Korfu positiv aufgenommen: Europa erhält den Vorzug vor der Nafta. In: Handelsblatt vom 08.07.1994.

Marmora, Leopoldo und Dirk Messner: Reginalbildung in der Dritten Welt: Entwicklungssackgasse oder Sprungbrett zum Weltmarkt ? Überlegungen am Beispiel Argentinien, Brasilien und Uruguguay. In: NORD-SÜD aktuell, 4. Quartal 1990.

Moses, Carl: Der Mercosur steht zwischen EU und NAFTA: Ein baldiges Abkommen mit der EU läge im beiderseitigen Interesse. In: Nachrichten für den Außenhandel vom 13.10.1994.

Moses, Carl: Schadensbegrenzung im Mercosur. In: Nachrichten für den Außenhandel vom 26.06.1995.

Nolte, Detlef: Buhlen um die Gunst des Kontinents der Zukunft. Die westeuropäischen Staaten entdecken Lateinamerika als Wirtschaftspartner und geraten damit in Konkurrenz zu den Interessen der USA. In: Frankfurter Rundschau vom 18.08.1995.

O'Donell, María: Acuerdo con la Union Européa: El Mercosur cruza el océano. In: PAGINA 12 Buenos Aires vom 23.12.1994.

Pabsch, Wiegand: Durchbruch zum Gemeinsamen Markt. In: Süddeutsche Zeitung vom 02.06.1995.

Sauga, Michael: Hilflöse Versuche. Die Computernetze revolutionieren Politik und Wirtschaft - wer regiert die neue Welt ? In: Wirtschaftswoche vom 25.04.1996.

Siegele, Ludwig: Per Mausclick am Computer kann man schnell Tausende ausgeben. In: Frankfurter Rundschau vom 17.07.1996.

Taracido, Kevin M.: EC RELATIONS WITH LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN. In: Occasional Papers. Series: EC-Latin America Relations. May 1993. University of Miami, North-South Center.

Tsuchiyama, Jitsuo: Der Entwurf einer neuen internationalen Ordnung. In: Politischer Club Potsdam e.V. und Institut Zachdoni Poznan (Hg.): Neue Weltordnung. Beiträge zur Weltordnungsdebatte. Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Forschung und Publizistik, Berlin (GSFP). Nummer 1, September 1993.

Vidal-Folch, Xavier: El libre comercio con Mercosur afectará a 560 millones de consumidores rivalizará con el TLC: La Unión Europea lanza el ambicioso proyecto de crear un mercado común con América del Sur. In: El País vom 20.10.1994.

Weber, Tillmann / Carl Moses und Helmut Voß: Mercosur - ein Markt mit Zukunft. In: Bundesstelle für Außenhandelsinformationen (BfAI) (Hg.): Lateinamerika, Köln 1995. 2. Auflage.

Wettwer, Brigitte: Weltpolizist Clinton. In: Wirtschaftswoche vom 20.06.1996.

Titel ohne Verfasser:

A new crusade: Was this week's grand conference on the future of the Mediterranean borne aloft on anything other than hot air ? In: The Economist vom 02.12.1995.

Allein der Markt regiert. In: Der Spiegel vom 23.09.1996.

Argentinien und Großbritannien bilden gemeinsame Erdölkommission. In: Deutsche Welle, monitor vom 01.03.1996.

Beigelegter Autostreit im Mercosur: Grünes Licht für argentinische Autoeinfuhren nach Brasilien. In: NEUE ZÜRICHER ZEITUNG vom 16.07.1995.

BfAI auf CD ROM Eingabedatum: 941004 ; Titel: Der Mercosur in Lateinamerika zwischen EU und Nafta; Ländername: MERCOSUR (3949) ; Suchcode: V372.

Brasiliens Präsident bezeichnet Chile als wichtigen Wirtschafts- und Integrationspartner. In: Deutsche Welle, monitor vom 26.02.1996.

Brüssel hilft beim Aufbau von Mercosur. In Handelsblatt vom 10.07.1993.

Bundeswehr: Wankende Wehrpflicht. In: Der Spiegel vom 03.06.1996.

Cybergeld in der Kasse. In: Der Spiegel vom 22.07.1996.

Das Gespräch der Zukunft - ganze Branchen werden sich verändern. In: Der Spiegel vom 18.03.1996.

Das Internet wird die Wirtschaft grundlegend verändern. In: Der Spiegel vom 11.03.1996.

Das lateinamerikanische Parlament und seine Beziehung zur Europäischen Union. In: IRELA. Madrid 1995.

Deutsch-Südamerikanische Bank: Kurzbericht über Lateinamerika, Juni 1995, (Nr.2/95).

Der Mercosur - Beispiel für eine erfolgreiche Integration ? In: Ifo Schnelldienst 16/96.

Die Euro-Latino-Freihandelszone soll bis 2001 Wirklichkeit werden: Unter der spanischen Präsidentschaft Verhandlungen zwischen EU und den Mercosur-Staaten. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 20.06.1995.

El MERCOSUR como realidad emergente. In: Juan José Belossi (Hg.):
Sumario. Oktober 1991.

EU / Kommission für Freihandelszone mit dem Mercosur: Brüssel sucht engen
Anschluß. In: Handelsblatt vom 20.10.1994.

Europa: Wer will noch Maastricht ? In: Der Spiegel vom 29.01.1996.
Globalisierung - der weltweite Wettstreit um Jobs und Löhne. In: Der Spiegel
vom 23.09.1996.

Extra Europäische Union Statistik, EUROSTAT (88-94).

Foreign Direct Investment in Developing Countries: The Case of Latin America.
IRELA, Madrid, 1994.

Guido di Tella und Warren Christopher erörtern bilaterale Beziehungen. In:
Deutsche Welle, monitor vom 29.01.1996.

Heiße Eisen auf dem Mercosur-Gipfel. Brasiliens Importrestriktionen besonders
für Autos überschatten das Treffen der Chefs. In: Börsen - Zeitung vom
20.06.1995.

Integrationsabkommen EU-Chile in Florenz unterzeichnet. In: Deutsche Welle,
monitor vom 22.06.1996.

Irritationen im argentinisch-brasilianischen Handel. Sorgen mit Brasiliens
Autoimportbeschränkungen. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom
16.07.1995.

IRELA: La Unión Europea y el Mercosur: Hacia un acuerdo de libre comercio.
In:
Informe de IRELA vom 21.10.1994.

Lateinamerika / Mercosur wird nach Norden erweitert: Handelsvertrag mit den
USA. In: Handelsblatt vom 22.06.1991.

Lateinamerikanische Solidarität. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 21.04.1982.

Letzte Hindernisse für Freihandelsabkommen zwischen Chile und MERCOSUR überwunden. In: Deutsche Welle monitor vom 20.06.1996.

MERCOSUR / Gemeinsame Ziele bekräftigt: Im Autostreit deutet sich Einigung an. In: Handelsblatt vom 11.07.1995.

MERCOSUR / Konflikt um nichttarifäre Handelshemmnisse: Schacher um Marktzugang hinter den Kulissen. In: Handelsblatt vom 21.11.1994.

MERCOSUR aspira a que negociación con UE ne excluya sector agrícola. In: El Observador Económico Montevideo vom 25.11.1994.

MERCOSUR im Endspurt. In: Argentinisches Tageblatt, Buenos Aires. Internationale Ausgabe vom 22.10.1994.

MERCOSUR soll unter Fernando Cardosos Präsidentschaft weiter wachsen. In: Deutsche Welle monitor vom 25.06.1996.

MERCOSUR wird auch für Washington interessanter politischer Gesprächspartner. In: Deutsche Welle monitor vom 29.06.1996.

Mirando al Mercosur; inversiones proyectadas en la Argentina. In: CLARÍN, Buenos Aires vom 06.07.1995.

Schwierige Verhandlungen zwischen MERCOSUR und Chile über Freihandelsabkommen. In: Deutsche Welle monitor vom 12.03.1996.

SOUTH-SOUTH CO-OPERATION IN A GLOBAL PERSPECTIVE. In: Development Centre Documents. OECD 1995.

Sozialstaat: Die Spar-Rezepte der Nachbarn. In: Der Spiegel vom 15.04.1996.

Spanien will eine Euro-Latino-Freihandelszone: EU und Lateinamerika im Binnenmarkt / Brüssel billigt erste Pläne. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 24.10.1994.

Spekulationen: Die Big Boys und ihre Sklaven. In: Der Spiegel vom 12.02.1996.

Spiegel-Gespräch mit dem US-Ökonomen Lester Thurow über die weltweite Konkurrenz. In: Der Spiegel vom 30.09.1996.

Spiegel-Gespräch mit Oskar Lafontaine über seine Strategie. In: Der Spiegel vom 01.07.1996.

Spiegel-Gespräch mit Superspekulant George Soros über Milliarden Gewinne und Geldgier. In: Der Spiegel vom 10.6.96.

The EU goes cold on enlargement. In: The Economist vom 01.10.1995.

UE/MERCOSUR: A quelques jours de la signature de l'accord-cadre, M. Marín en souligne la portée et les objectifs. In: Europe. Agence Internationale d'information pour la presse vom 05.12.1995.

UE/MERCOSUR: L'accord cadre de coopération a été paraphé, sa nature sur le plan communautaire reste à préciser. In: Europe. Agence Internationale d'information pour la presse vom 02.10.1995.

UE/MERCOSUR: La Commission mixte a fixé ses méthodes de travail et a défini des orientations pour la sous-commission commerciale qui préparera la libéralisation des échanges. In: Europe. Agence Internationale d'information pour la presse vom 11.06.1996.

UE/MERCOSUR: Le Président argentin Carlos Menem espère que la libéralisation des échanges entre l'UE et le MERCOSUR sera réalisée dès le début des années 2000. In: Europe. Agence Internationale d'information pour la presse vom 10.06.1996.

UE/MERCOSUR: Les organisations agricoles des deux parties entendent coopérer malgré les différences d'orientation sur la question des échanges. In: Europe. Agence Internationale d'information pour la presse vom 18.06.1996.

UE/MERCOSUR: Les progrès des négociations sur l'accord de coopération permettent d'envisager des négociations à la fin du mois et la signature de l'accord de 15 décembre à Madrid. In: Europe. Agence Internationale d'information pour la presse vom 16.09.1995.

UE/MERCOSUR: Mandat pour la négociation d'un accord-cadre. In: Europe. Agence Internationale d'information pour la presse vom 07.08.1995.

UE/MERCOSUR: ordre du jour de la réunion ministérielle de lundi. In: Europe. Agence Internationale d'information pour la presse vom 07.06.1996.

UE/MERCOSUR: Signature a haut niveau de l'accord cadre préparant la future libéralisation des échanges. In: Europe. Agence Internationale d'information pour la presse vom 15.12.1995.

UE/MERCOSUR: Les ministres de MERCOSUR ont exprimé une certaine impatience sur le passage à la phase de négociation de la libéralisation des échanges prévue par l'accord-cadre. In: Europe. Agence Internationale d'information pour la presse vom 11.06.1996.

United Nations Conference on Trade and Development: World Investment Report 1994. Transnational Corporations, Employment and the Workplace. United Nations, New York and Geneva, 1994

USA: Letzter Kreuzzug gegen Castro. In: Der Spiegel vom 22.07.1996.

Vorrang für Kooperation mit der EU. In: Handelsblatt vom 07.08.1995.

Zwei Märkte proben die Integration. In: Handelsblatt vom 28.08.1995.

Primärquellen und Dokumente

Chairman's Statement of the Asia-Europe Meeting. Bangkok, 02.03.1996.

Comisión de las Comunidades Europeas: Europa y América Latina: Una cooperación para la acción. In: Documento básico sobre las relaciones de la Unión Europea con América Latina y el Caribe. Oktober 1994.

Comisión de las Comunidades Europeas: Para una intensificación de las relaciones entre la Unión Europea y Chile. In: COMUNICACION AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO. COM (95) 232 final. 31.05.1995

Comisión de las Comunidades Europeas: Unión Europea - América Latina; actualidad y perspectivas del fortalecimiento de la asociación; 1996 -2000. In: COMUNICACION DE LA COMISION AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO. COM (95) 495 final. 23.10.1995.

Comisión Europea: alfa: guía del programa, November 1994.

Comisión Europea: Propuesta del Consejo relativa a la conclusión del Acuerdo marco interregional de cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Mercado Común del Sur y sus Estados miembros, por otra (96/C 14/04) COM(95) 504 final - 95/0261(CNS). In: Diario Oficial de las Comunidades Europeas vom 25.10.1995.

Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas: Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Para una intensificación de la política Unión Europea respecto de Mercosur" CES 1176/95. In: DICTAMEN vom 25.0.1995.

Deutsche Lufthansa AG: Bericht des Vorstands - Lagebericht Konzern 1995. In: Lufthansa Geschäftsbericht von 1995.

Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Ausbau der Politik der Europäischen Union gegenüber MERCOSUR. COM (94) 428 endg. In: Mitteilungen der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament vom 19.10.1994.

Parlamento Europeo: Informe sobre la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo para una intensificación de la política de la Unión Europea respecto de Mercosur. A4 - 0075/95. In: Documentos de sesión vom 12.04.1995.

Parlamento Europeo: El Parlamento Europeo y America Latina: Relaciones institucionales y principales puntos de vista. In: Serie Política W-14 . Luxemburg Juli 1995.

Potencialidades de Cooperación. In: Comunidad Europea - MERCOSUR.

Erklärung

Hiermit erkläre ich, daß die vorliegende Arbeit selbständig verfaßt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt sowie die Stellen der Arbeit, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, durch Angaben der Quellen kenntlich gemacht wurden.